

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der Schreibkompetenz auf der Mittelstufe

Eine Dokumentenanalyse

Eingereicht von: Sibylle Ryf

Begleitung: Karin Zumbrunnen-Waser, MA, BSc

Datum der Abgabe: 4.7.2020

*Ein integratives Modell des
Schreibens wird ein Planet mit
vielen, vielen Satelliten sein*

Alamargot & Chanquoy (2012)

Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit wird das im Kanton Zürich für die Mittelstufe obligatorische Deutschlehrmittel Sprachland in Bezug auf eine wirksame Schreibförderung analysiert. Dafür werden zunächst wichtige Begriffe und Modelle der aktuellen Schreibforschung aufgegriffen und vorgestellt. Es folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit ausgewählten, evidenzbasierten Förderansätzen der Schreibförderung. Diese bilden das Fundament der Dokumentenanalyse und geben Aufschluss darüber, inwiefern die vorgestellten Ansätze bereits im Lehrmittel berücksichtigt werden. Die Resultate werden dargestellt, beschrieben und diskutiert. Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen auf, inwiefern das Sprachland bereits Materialien für einen effektiven Schreibunterricht bietet. Dies mit dem Ziel, das Wissen für einen optimalen Einsatz des Lehrmittels zur effektiven Förderung der Schreibkompetenz verfügbar zu machen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Beschreibung des Inhaltes	7
1.2	Ziel der Arbeit	7
1.3	Zugang zur Thematik	7
1.4	Heilpädagogische Relevanz	7
1.5	Schreibforschung international und im deutschsprachigen Raum	8
2	Theoriebezug	10
2.1	Schreibkompetenz	10
2.2	Einflussreiche Modelle zur Schreiblewicklung und zum Schreibprozess	11
2.2.1	Das Schreiblewicklungsmodell von Bereiter	11
2.2.2	Das Modell zur Entwicklung des Schreibprozesses von Flower und Hayes	12
2.2.3	Weitere Modelle	12
2.2.4	Das Textproduktionsmodell von Bachmann und Becker-Mrotzek	14
3	Evidenzbasierte Schreibförderung	15
3.1	Merkmale stark schreibender und schwach schreibender Schüler*innen	16
3.2	Evidenzbasierte Förderansätze	16
3.2.1	Förderansätze zu basalen Schreibfertigkeiten	16
3.2.2	Förderansatz 'Klare Produktziele' setzen	19
3.2.3	Förderansatz 'Kooperatives Schreiben'	20
3.2.4	Förderansätze zum freien und kreativen Schreiben	22
3.2.5	Förderansatz 'Als Lehrperson effektiv Feedback geben'	24
3.2.6	Förderansätze zur Vermittlung von Schreibstrategien und Selbstregulation	24
3.2.7	Förderung von Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb	28
3.2.8	Förderung der Schreibmotivation	32
3.3	Zusammenfassung	33
3.4	Evidenzbasierte Förderansätze mit Bezug zum Lehrplan 21	34
4	Zentrale Fragestellung und Unterfragen dieser Arbeit	34
4.1	Zentrale Fragestellung	34
4.2	Unterfragen	35
5	Forschungsdesign	35
5.1	Forschungsmethoden	35
5.2	Gütekriterien	36
5.3	Methodisches Vorgehen	37
5.3.1	Fragestellung	37
5.3.2	Literaturstudium	37
5.3.3	Wissenschaftliche Problemstellung	38

5.4	Forschungsziele	38
5.4.1	Das Ausgangsmaterial der Dokumentenanalyse.....	39
5.4.2	Quellenkritik	39
5.5	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.....	42
5.5.1	Bestimmung der Analysetechnik	42
5.5.2	Ablaufmodell der Analyse	42
5.5.3	Abfolge der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit	43
5.5.4	Beschreibung der Dimensionen und Kategorien	45
6	Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse.....	48
6.1	Dimension 1: Förderansätze zu basalen Schreibfertigkeiten	48
6.1.1	Kategorie 1a: Handschrifttrainings.....	48
6.1.2	Kategorie 1b: isolierte Rechtschreibübungen	49
6.1.3	Kategorie 1c: integrativer Rechtschreibunterricht.....	49
6.1.4	Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen	50
6.2	Dimension 2: Förderansatz 'klare Produktziele setzen'	50
6.2.1	Kategorie 2a: 'klare Schreibziele setzen'.....	50
6.2.2	Kategorie 2b: 'realistische Schreibziele setzen'.....	51
6.3	Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben.....	51
6.3.1	Kategorie 3a: Ko-Autorschaft.....	52
6.3.2	Kategorie 3b: Peer-Feedback.....	52
6.3.3	Kategorie 3c: Peer-Modelling	53
6.3.4	Kategorie 3d: Peer-Tutoring	53
6.3.5	Kategorie 3e: Peer-Monitoring.....	53
6.3.6	Kategorie 3f: Peer-Assessment.....	54
6.4	Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben.....	54
6.4.1	Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern	54
6.4.2	Kategorie 4b: Schreiben zu und nach literarischen Texten	55
6.4.3	Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli.....	55
6.4.4	Kategorie 4d: Freies Schreiben	56
6.4.5	Kategorie 4e: Heuristisches Schreiben.....	56
6.4.6	Kategorie 4g: Personales Schreiben	56
6.5	Dimension 5: Förderansatz 'als Lehrperson effektiv Feedback geben'.....	57
6.5.1	Kategorie 5a: Methoden des Lehrer*innen-Feedbacks	57
6.5.2	Kategorie 5b: Kriterienraster.....	57
6.6	Dimension 6: Schreistrategien und Selbstregulation.....	58
6.6.1	Kategorie 6a: Genreunabhängige Strategiebündel	58
6.6.2	Kategorie 6b: Genrespezifische Strategiebündel	58

6.6.3	Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien.....	59
6.7	Dimension 7: Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb	59
6.7.1	Kategorie 7a: Modelltexte studieren	60
6.7.2	Kategorie 7 b: Textprozeduren	60
6.7.3	Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion	61
6.7.4	Kategorie 7d: Wortschatzerwerb	61
7	Beantwortung der zentralen Fragestellung und Unterfragen sowie Diskussion der Ergebnisse ...	61
7.1	Beantwortung der zentralen Fragestellung	61
7.2	Beantwortung der Unterfragen	62
7.3	Diskussion der Ergebnisse.....	63
7.3.1	Förderansätze zu den basalen Schreibfertigkeiten	63
7.3.2	Förderansatz 'klare Produktziele setzen'	63
7.3.3	Förderansatz kooperatives Schreiben.....	64
7.3.4	Förderansatz kreatives Schreiben	64
7.3.5	Förderansatz 'als Lehrperson effektiv Feedback geben'	64
7.3.6	Förderansatz Schreibstrategien und Selbstregulation.....	65
7.3.7	Förderansatz Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb	65
7.4	Fazit.....	65
8	Würdigung und kritische Reflexion.....	66
9	Praxisbezug	66
10	Schlussreflexion und Ausblick.....	66
11	Danksagung	67
12	Literaturverzeichnis	68
13	Abbildungsverzeichnis.....	74
14	Tabellenverzeichnis.....	74

1 Einleitung

Im ersten Kapitel wird eine Orientierung bezüglich des Inhalts und der Ziele dieser Masterarbeit gegeben. Danach beschreibt die Autorin ihren Zugang zur gewählten Thematik und dessen heilpädagogischer Relevanz. Das Kapitel endet mit einem Blick auf die Schreibforschung im internationalen und deutschsprachigen Raum.

1.1 Beschreibung des Inhaltes

In dieser Masterarbeit geht es in einem ersten Schritt darum, einen Überblick über den aktuellen Stand der Schreibforschung zu gewinnen, zentrale Begriffe zu definieren sowie ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze zur Entwicklung von Schreibkompetenz vorzustellen. Auf Basis der Auseinandersetzung mit der Theorie wird in einem zweiten Schritt eine zentrale Fragestellung formuliert. Diese soll mit Hilfe einer Dokumentenanalyse zum Deutsch-Lehrmittel Sprachland für die Mittelstufe beantwortet werden. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden dargestellt und diskutiert.

1.2 Ziel der Arbeit

Anhand der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zum aktuellen Stand der Schreibforschung und ausgewählter evidenzbasierter Förderansätze möchte die Autorin ihr Wissen zur Entwicklung und Förderung von Schreibkompetenz vertiefen. Mit der Dokumentenanalyse zum Sprachland will sie empirisch ermitteln, inwiefern in den Schreibaufgaben im Lehrmittel bereits evidenzbasierte Förderansätze berücksichtigt werden. Darüber hinaus möchte sie Lücken und Schwachstellen identifizieren, welche geschlossen bzw. verbessert werden müssen. Es soll deutlich werden, wie das Lehrmittel in Zukunft am besten eingesetzt werden kann, um den grössten Nutzen für die Schreibförderung zu generieren. Es soll jedoch weder ein neues Lehrmittel noch eine Ergänzung zum existierenden Lehrmittel entstehen.

1.3 Zugang zur Thematik

Die Autorin hat ein persönliches Interesse am Thema der Schreibförderung, da sie selbst gerne Texte verfasst und Schüler*innen in diesem Bereich unterrichtet. In ihrem beruflichen Alltag als schulische Heilpädagogin hat sie täglich mit Kindern mit Lernschwierigkeiten im Bereich des Schreibens zu tun. Doch nach ihrer Erfahrung fällt auch zahlreichen Regelschüler*innen das Verfassen eigener Texte oder die Rechtschreibung schwer. Die Autorin möchte ihr Wissen über eine effiziente Schreibförderung vertiefen, um es im Unterricht selbst anwenden und den Klassenlehrpersonen zugänglich machen zu können. Das Sprachland, welches im Kanton Zürich obligatorisch ist, enthält bereits ein umfangreiches Angebot von Schreibaufgaben. Durch diese Vielfalt können Lehrpersonen jedoch überfordert werden und es kann schwierig sein, die guten Aufgaben im Sinne einer effektiven Schreibförderung auszuwählen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, das Lehrmittel zu analysieren, um die geeigneten Aufgaben herauszufiltern und Lücken zu identifizieren.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Genau wie das Leseverstehen wird die Fähigkeit, erfolgreich Texte zu verfassen, als Schlüsselkompetenz angesehen (vgl. Phillip, 2018, S. 12). Menschen, die gut schreiben können, sind in der Regel schulisch und später beruflich erfolgreicher (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 184). Ein kompetenter

Umgang mit schriftlichen Kommunikationssituationen ermöglicht bessere Voraussetzungen, sich zu bilden, an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen und ein selbstbestimmtes Leben in persönlicher, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht zu führen (vgl. Merz-Grötsch, 2016, S. 9). Doch ein Grossteil der Kinder und Jugendlichen scheint diesbezüglich ungenügend auf die gegenwärtig hohen Anforderungen vorbereitet zu sein. Aus vergleichenden Schulleistungsstudien ist bekannt, dass zahlreiche Schüler*innen der Primar- und Sekundarschule bestenfalls basale Fähigkeiten zeigen und ihre Texte oft unleserlich gestalten (vgl. Phillip, 2018, S. 12).

«Seit mehr als 10 Jahren belegen die Ergebnisse vergleichender Schulleistungsstudien, dass der Anspruch, jedem Mitglied der Gesellschaft Zugang zu Bildungschancen zu verschaffen, schon im Blick auf elementare Anforderungen einer literalen Kompetenz offenbar schwer einzulösen sind. Die Ursachen dafür liegen zum einen in einem Wandel der Ansprüche und deutlich gesteigerten Ansprüchen an die literale Kompetenz, zum anderen an lernerseitigen Voraussetzungen, die oft schon im Blick auf grundlegende Bedingungen eines erfolgreichen Erwerbs (Spracherfahrung, Interesse an literaler Praxis, unterstützende Kontexte) kritisch sind» (Feilke, 2016, S. 33).

Das schulische Schreiben sowie andere Bereiche im Unterricht haben die Aufgabe, die schriftsprachlichen Fähigkeiten aller Schüler*innen angemessen zu fördern (vgl. Baurmann, 2016, S. 351). Schüler*innen sollen auf der Stufe des Erwerbprozesses gefördert werden, auf der sie sich gerade befinden. So kann ihr Entwicklungsprozess durch entsprechende Hilfsmittel zielgerichtet unterstützt werden (vgl. Anskeit, 2019, S. 110).

«Ein kompetenzorientierter Schreibunterricht sollte nach Möglichkeit besonders stark am individuellen Entwicklungsstand der Lernenden orientiert werden» (Pohl, 2013, S. 226). Im Lehrplan 21 sind sieben Kompetenzbereiche mit direktem Bezug zum Schreiben (*Grundfertigkeiten, Schreibprodukte, Schreibprozesse C, D, E, F, G*) sowie mit *Sprache im Fokus* und *Literatur im Fokus* zwei weitere Kompetenzbereiche vorhanden, welche direkt oder indirekt mit dem Thema in Verbindung stehen. Jedem dieser Kompetenzbereiche sind Kompetenzziele zugeordnet, welche in der Schule erarbeitet werden sollen. Grundsätzlich gelten die Kompetenzen und Inhalte des Lehrplans 21 für alle Kinder, auch für solche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Im Minimum sollen die Schüler*innen die Kompetenzstufen am Ende eines Zyklus erreichen, welche als Grundansprüche bezeichnet werden. Für einzelne Schüler*innen lassen sich diese nach unten anpassen, indem individuelle Lernziele vereinbart werden. Doch diese können sich ebenfalls auf die Kompetenzbereiche Schreiben, Sprache im Fokus und Literatur im Fokus beziehen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Aus allen diesen Gründen ist es essenziell, dass Heilpädagog*innen über ein vertieftes Wissen hinsichtlich der Entwicklung und Förderung von Schreibkompetenz verfügen. In der vorliegenden Arbeit geht es darum, dieses Wissen zu generieren und das Lehrmittel Sprachland zu analysieren, damit wissenschaftliche Erkenntnisse der Schreibforschung in Bezug auf die Unterrichtspraxis im Bereich des Schreibens eingesetzt werden können.

1.5 Schreibforschung international und im deutschsprachigen Raum

Die empirische Schreibdidaktik ist durch eine hohe Interdisziplinarität geprägt, welche sich durch die Kooperation der Fächer Linguistik, Sprachdidaktik und Psychologie manifestiert. Sie ist ausserdem sehr international angelegt, was anhand der Übernahme von Standards, welche ausserhalb des

deutschsprachigen Raums entwickelt worden sind, sowie der Teilnahme an internationalen Diskursen deutlich wird. Dass diese Standards und die internationalen Diskurse auch in der deutschsprachigen Schreibforschung Einzug erhalten, wird durch eine Gruppe von Forschenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ermöglicht, welche seit dem Jahr 2005 besteht. Dank dieser Gruppe ist das «Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik», das einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Forschung gibt, entstanden (vgl. Becker-Mrotzek, Grabowski & Steinhoff, 2017, S. 7). Steinhoff, Grabowski und Becker-Mrotzek haben die empirische Schreibdidaktik im deutschsprachigen Raum, welche sich dem Schreibenlernen und dem Schreibenlehren widmet, als eine junge Interdisziplin bezeichnet. Aus der prozessorientierten Schreibforschung, die von 1970 bis 1980 in den USA entstanden ist, stammen bedeutende internationale Einflüsse. Bis heute sind mehrere theoretische Modelle zur Beschreibung der Schreibprozesse, der Schreibentwicklung und der Kompetenzniveaus kreiert worden. Diese haben teilweise einen beachtlichen Einfluss auf die Forschung, die Didaktik und die Unterrichtspraxis genommen (vgl. Steinhoff, Grabowski & Becker-Mrotzek 2017, S. 9-10). In Zukunft wird es essenziell sein, Schreibkompetenzmodelle an empirische Befunde zu adaptieren. Ein empirisch gestütztes Wissen über Teilaspekte von Schreibkompetenz und ihr Zusammenwirken ist zentral, wenn es darum geht, Fragen und Antworten bezüglich der Diagnostik und Förderung zu formulieren (vgl. Jost, 2017, S. 174).

Phillip hat es sich zur Aufgabe gemacht, die angelsächsischen Befunde zur Schreibforschung systematisch und kompakt aufzuarbeiten. Im Vergleich zur Lesekompetenz ist die Schreibkompetenz im deutschsprachigen Raum spärlich erforscht worden. In den USA hingegen testet das NAEP¹ nahezu regelmässig Tausende von Schüler*innen der Klassenstufen 4, 8 und 12. Die Auswertungen von vier Erfassungen über alle Erhebungsjahre hinweg haben ergeben, dass nur ein Fünftel bis ein Drittel aller Heranwachenden in den USA über eine ausreichende Schreibkompetenz verfügt. Die DESI-Studie² ist die einzige grossangelegte Längsschnittstudie, welche im Schuljahr 2003/2004 im neunten Schuljahr in Deutschland durchgeführt worden ist. Die Resultate daraus lassen erahnen, dass die Situation dort nicht besser als diejenige in den USA ist (vgl. Phillip, 2018, S. 13-15).

In der Schweiz existieren für manche Bereiche der obligatorischen Schule seit 2011 nationale Bildungsziele (Grundkompetenzen). Mit deren Anwendung tragen die Kantone zur Harmonisierung der obligatorischen Schule bei. In den Jahren 2016 und 2017 ist durch Erhebungen, der sogenannten ÜGK (Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen), ermittelt worden, wie hoch der Anteil von Schüler*innen ist, welcher die Grundkompetenzen erreicht hat. Bei der Schulsprache sind am Ende der Primarschule im Jahr 2017 die Bereiche Lesen und Orthografie überprüft worden. Bei der Orthografie gelten die Grundkompetenzen am Ende der Primarschule als erfüllt, wenn die Schüler*innen beim Verfassen von Texten Rechtschreibregeln soweit anwenden können, dass diese verständlich sind. Daneben gehören Korrekturstrategien und die Verwendung von Wörterbüchern oder elektronischen Korrekturhilfen dazu. Im Rahmen der ÜGK 2017 ist das *explizite Regelwissen* überprüft worden. In der Deutschschweiz haben 84.4 % der Schüler*innen die Grundkompetenzen der Orthografie in der Schulsprache erreicht (vgl. Konsortium ÜGK, 2019, S. 5; S.17; S. 25-28; S. 88). Für andere

¹ NAEP bedeutet auf Englisch National Assessment of Educational Progress» und wird von Phillip mit «Nationale Erfassung des Bildungsfortschritts» übersetzt. Bei dieser Erfassung werden in den USA jeweils Tausende von Heranwachsenden der Klassenstufen 4, 8 und 12 unter anderem im Schreiben getestet (vgl. Phillip, 2018, S. 15).

² DESI-Studie bedeutet Deutsch-Englisch Schülerleistungen international (vgl. Klieme & Beck, 2007).

Bereiche der Schreibkompetenz, wie das Verfassen kohärenter Textprodukte, bestehen noch keine Bildungsstandards.

2 Theoriebezug

In diesem Kapitel wird der Begriff *Schreibkompetenz* definiert. Zudem werden verschiedene Kompetenzmodelle zur Schreibentwicklung sowie zur Schreib- und Textkompetenz vorgestellt.

2.1 Schreibkompetenz

Schreiben kann als eine spezifische sprachliche Handlung verstanden werden, welche darauf abzielt, selbstständig kommunikativ angemessene und inhaltlich bedeutsame Texte zu produzieren. Bachmann und Becker-Mrotzek bezogen sich auf Ehrlich (1983), der Schreibkompetenz als sprachliche Fähigkeit konzeptualisierte, durch welche es ermöglicht wird, sich mit Hilfe von geschriebenen Texten in einer über Raum und Zeit hinweg zerdehnten Kommunikation mit anderen auszutauschen (vgl. Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017, S. 25-26).

«Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert, 2001, S. 27). Der Begriff der Schreibkompetenz kann mit der Fähigkeit, effektive, zielgerichtete und adressatenorientierte Texte zu produzieren, gleichgesetzt werden. Dazu sind graphomotorische und (meta-)kognitive Prozesse, welche den Kern des Schreibens bilden, sowie Schreibmotivation nötig. Ausserdem werden Texte für jemanden oder mit jemandem geschrieben, was die soziale Dimension des Schreibens ausmacht. In der Forschung haben die Schreibprozesse vor allem in den 1980er und 1990er Jahren grosse Aufmerksamkeit erfahren, und es wurden mehrere Modelle zu unterschiedlichen Teilprozessen vorgelegt. *Planen, Verschriften und Revidieren* gelten laut Alamargot und Chanquoy (2001) als zentrale Teilprozesse des Schreibprozesses (vgl. Phillip, 2015, S. 9-10). Schreibkompetenz lässt sich in Anlehnung an Baumann und Pohl (2010) auch an den zentralen Eigenschaften des Textproduktes messen. Das bedeutet, dass Schreibkompetenz vor allem mit der Fähigkeit gleichgesetzt wird, textsortenadäquate Formulierungs- und Gestaltungsoptionen auszuwählen und einzusetzen. Ausserdem soll eine inhaltliche und formale Strukturierung realisiert werden, welche dem Schreibauftrag oder der Schreibintention angemessen ist. Bezogen auf Graham (2006b) kann eine erfolgreiche Textproduktion im Wesentlichen mit einer Planungs-, Formulierungs- und Überarbeitungskompetenz von Schreiber*innen assoziiert werden. Diese Sichtweise orientiert sich hauptsächlich am Prozess des Schreibens. Demnach sind kompetente Schreiber*innen in der Lage, ihre Texte vor dem Schreiben inhaltlich zu planen sowie konkrete Ziele und Standards für die Bewertung ihrer Texte festzulegen. Ausserdem können sie Schreibprodukte bewerten und mit Hilfe von Überarbeitungsstrategien verbessern. Es gibt noch keinen umfassenden Konsens darüber, wie sich der Erwerb von Schreibkompetenz von Grundschüler*innen entwickelt (vgl. Glaser & Palm, 2014, S. 9). «In einem Punkt stimmen jedoch die prozessbezogenen Modelle zur Schreibentwicklung überein: Schreibentwicklung erfolgt über eine lange Zeit und ist am Ende der obligatorischen Schulzeit keineswegs abgeschlossen» (Sturm & Weder, 2018, S. 38).

2.2 Einflussreiche Modelle zur Schreibentwicklung und zum Schreibprozess

In Kompetenzmodellen wird beschrieben, wie sich Kompetenzen, beispielsweise im Schreiben, entwickeln. Die bestehenden Schreibkompetenzmodelle zeigen nach Alexander (2003), Bereiter und Scardamalia (1987) sowie Kellogg (2008) immer nur Ausschnitte des Kompetenzerwerbs und sind stark kognitiv geprägt. Der Fokus der Darstellung liegt auf den Strategien und den Wissensbeständen (vgl. Phillip, 2014, S. 61). Kompetenzstufenmodelle ermöglichen die Unterteilung des kontinuierlichen Fähigkeitsspektrums in Abschnitten. In Kompetenzstrukturmodellen wird die Anzahl und die Auswahl der verschiedenen Dimensionen in einem bestimmten Kompetenzbereich theoretisch und empirisch unterschieden (vgl. Böhme, Schipolowski, Canz, Krelle & Bremerich-Vos, 2017, S. 56). Schreibprozessmodelle sind der Hintergrund, auf dessen Basis Beobachtungen und Hypothesen überprüft werden können. Sie ermöglichen die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache für die Diskussion, in welcher Art sich Schreibkompetenzen vermitteln lassen. Dabei erheben sie nicht den Anspruch, alle Schreibprozesse vollständig abzubilden (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 17).

2.2.1 Das Schreibentwicklungsmodell von Bereiter

In der gegenwärtigen deutschsprachigen Forschungsliteratur zum Schreiben (Becker-Mrotzek et al. 2017; Merz-Grötsch, (2018); Philipp, 2015; Sturm & Weder, 2018; Weinhold, 2016) gilt das Schreibentwicklungsmodell von Bereiter (1980) als besonders einflussreich. Dieses Entwicklungsmodell kann als Orientierungshilfe zur Beschreibung der Entwicklung von Schreibkompetenzen dienen und in diesem Sinne den Schreibunterricht bereichern. Es soll aber nicht unreflektiert übernommen werden. Das Modell (vgl. Abb. 1) orientiert darüber, welche Teilkompetenzen für das Verfassen eines Textes nötig sind (vgl. Anskait, 2019, S. 68-69; Merz-Grötsch, 2016, S. 46-47).

Abb: 1: Ein Modell der Schreibentwicklung nach Bereiter (1980), übersetzt und leicht modifiziert von Phillip (2015)

Merz-Grötsch und Weinhold beschrieben fünf Schreibmodi (Stadien) mit dazugehörigen Teilkompetenzen in Bereiters Modell. Die Schreibmodi sind nicht als schrittweise zu durchlaufende Stufen zu verstehen, sondern als Organisationsformen des Schreibprozesses. Sie alle sind für die Schule von Bedeutung und ermöglichen, den aktuellen Lernstand von Schüler*innen differenziert zu betrachten sowie deren Förderung zu planen. Häufig werden in der Schule nur das assoziative und performative Schreiben praktiziert. Ein prozessorientierter Schreibunterricht kann die Textproduktion der Kinder

unterstützen, indem er von Anfang an die verschiedenen Schreibstadien integriert. Die fünf Stadien werden in der Tabelle 1 dargestellt (Merz-Grötsch, 2016, S. 46-47; Weinhold, 2016, S. 145-146).

Tabelle 1: Schreibmodi und Teilkompetenzen nach Bereiter (1980)

Schreibmodi nach Bereiter (1980)	
assoziativer Schreibmodus	die Aufmerksamkeit ist auf den Schreibprozess gerichtet, Ideen werden gesammelt und aufgeschrieben
performativer Schreibmodus (normorientiertes Schreiben)	die Aufmerksamkeit liegt zusätzlich auf dem Schreibprodukt, Orthografie, Interpunktion und Grammatik werden thematisiert
kommunikativer Schreibmodus	Ausrichtung an einem potentiellen Adressaten und an den kommunikativen Zielen, welche bei den Adressaten erreicht werden sollen
selbstkritisches Schreiben	die ersten drei Schreibmodi werden verbunden; eigene Texte reflektieren und beurteilen; den eigenen Schreibstil entwickeln
epistemisches Schreiben	Gedanken strukturieren; Erkenntnisse gewinnen

2.2.2 Das Modell zur Entwicklung des Schreibprozesses von Flower und Hayes

Für mehrere deutschsprachige wissenschaftliche Autor*innen (Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017; Glaser & Brunstein, 2016; Merz-Grötsch, 2016; Philipp, 2015; Pohl, 2013) gehört auch das Modell zum Schreibprozess von Hayes und Flower (1980) zu den einflussreichsten Modellen. Die Erfüllung der Schreibaufgabe darin beschrieb Merz-Grötsch als ein zu bewältigendes Problem. Dieses kann gelöst werden, indem die Teilprozesse des Schreibens – *planen, formulieren, überarbeiten* – erfolgreich durchgeführt werden. Das Zusammenspiel der Teilprozesse wird durch die sogenannte Kontrollinstanz, den Monitor, reguliert (vgl. Merz-Grötsch, 2016, S. 53-54). Das Modell von Flower und Hayes wurde im Laufe der Jahre immer wieder revidiert und hat sich zu einem Modell der Schreibkompetenz entwickelt. Die neueste und letzte Revision stammt von Hayes aus dem Jahr 2012 (vgl. Abb. 2). Sie besteht aus den Ebenen der Ressourcen, der Schreibprozesse, welche die Schreibumgebung und die Herstellungsschritte beinhalten, und der Kontrolle, welche den Prozess von oben her steuert. Dieses Modell kann als Referenz für die etablierten Schreibprozessmodelle gelten (vgl. Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017, S. 31-32). Wie Feilke feststellte, weisen die Schreibmodelle von Hayes eine zentrale Schwäche auf. Die Sprache und das sprachliche Wissen kommen an keiner Stelle vor. Beide sind in der Komponente Langzeitgedächtnis des Modells verortet und werden weder theoretisch behandelt noch begrifflich analysiert (vgl. Feilke, 2014, S. 18-19).

2.2.3 Weitere Modelle

Im deutschsprachigen Raum wurden in Anlehnung an Hayes und Bereiter eigene Konzepte entwickelt und es ist eine eigene Schreibdidaktik entstanden (vgl. Becker-Mrotzek et al., 2017, S. 9-10). Merz-Grötsch erwähnte das Textproduktionsmodell von Ludwig (1983) als eine frühe Umsetzung des Modells von Flower und Hayes (1980), welches dieses in einen didaktischen Bezugsrahmen bringt. Ludwig erweiterte es dafür um zusätzliche Faktoren, die für den Lernprozess grundlegend sind. Diese Ergänzungen sind (vgl. Anhang 1).

- *motivationale Basis;*
- *konzeptionelle Prozesse: Zielsetzung, gedankliche Konzeption, Schreibplan;*
- *innersprachlichen Vorgänge: Textbildung, Satzbildung, Sprachkonventionen;*
- *motorische Prozesse: Bewegungsprogramm, Ausführung, Kontrolle;*
- *redigierende Prozesse: lesen, korrigieren, emendieren, redigieren, neu fassen.*

In Ludwigs Modelle werden die *redigierenden Aktivitäten* klar betont. Diese enthalten sämtliche Revisionen, welche sich bei einem Text vornehmen lassen, und können auf allen Ebenen des Schreibprozesses ansetzen (vgl. Merz-Grötsch, 2016, S. 55).

Abb. 2: Ebenen und Komponenten des Schreibens nach Hayes (2012), übersetzt und leicht modifiziert von Phillip (2015)

Ein Entwicklungsmodell, in welchem das Textprodukt in das Zentrum gestellt wird, stammt von Pohl (2013). Dieses unterscheidet für die Primarstufe vier Phasen: *assoziative Texte*, *verkettende Texte*, *gegliederte Texte* und *textsortenfunktionale Texte* (vgl. Sturm und Weder, 2018, S. 37-38). Diese Entwicklungsphasen haben Augst, Disselhoff, Henrich, Pohl und Völzing (2007) in einer Studie zur Textsortenkompetenz von Grundschüler*innen der zweiten bis vierte Klasse ermittelt. Sie treten bei fünf untersuchten Textsorten (Erzählung, Bericht, Instruktion, Beschreibung, Argumentation) in ähnlicher Weise auf und werden von den Autor*innen der Studie als integrative Phasen betrachtet. So muss eine Phase im Erwerbsprozess nicht überwunden oder abgestossen werden, sondern geht als Teilkompetenz in die nächste Phase hinein (vgl. Pohl, 2013, S. 215-223).

Das Modell von Ossner (2006) für die die Fachdidaktik Deutsch wurde von Böhme, Schipolowski, Canz, Krelle und Bremerich-Vos (2017) sowie von Mrotzek und Schindler (2007) erwähnt (vgl. Anhang 2). Es enthält sowohl Elemente der Kompetenzstruktur als auch solche von Entwicklungsniveaus. Es kreuzt vier verschiedene Wissensarten (Kompetenzdimensionen) mit sechs inhaltlich festgelegten Arbeitsbereichen des Fachs Deutsch. Diese werden in der Tabelle 2 dargestellt (vgl. Böhme, Schipolowski, Canz, Krelle & Bremerich-Vos, 2017, S. 56; Mrotzek & Schindler, 2007, S. 8-9)

Tabelle 2: Wissensarten und Arbeitsbereiche des Fachs Deutsch nach Ossner (2006)

Wissensarten	Arbeitsbereiche des Fachs Deutsch
deklaratives Wissen Weltwissen, Wissen über Fakten und Sachverhalte	Sprechen und Zuhören
Problemlösewissen Erkenntnisse gewinnen durch methodisches Wissen	Schreiben
prozedurales Wissen Wissen, welches sich zu Prozeduren und Routinen verdichtet hat	Lesen und Umgang mit Texten
metakognitives Wissen Wissen und Nachdenken über das eigene Handeln, die eigenen Gedanken und die Einstellung dazu	Sprachgebrauch untersuchen

2.2.4 Das Textproduktionsmodell von Bachmann und Becker-Mrotzek

Bachmann und Becker-Mrotzek kritisierten an den gängigen Modellen, dass der Bedeutung der Sprache und des sprachlichen Wissens kaum Beachtung beigemessen wird. Diese Lücke versuchten sie mit ihrem eigenen Textproduktionsmodell zu schliessen. Sie sehen ihr Modell, welches aus der Kritik des Hayes-Modell entwickelt wurde, als notwendige Öffnung und Erweiterung um die Dimension der Sprachlichkeit des Schreibens (vgl. Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017, S. 51). In der Tabelle 3 sind die vier Bestandteile des Basismodells einzeln mit ihren Komponenten dargestellt.

«Schreiben wird in unserem Modell nicht ausschliesslich als eine sprachliche Form des Problemlösens begriffen, sondern als eine adaptive und ressourcenorientierte Bearbeitung von Schreibaufgaben, für die – in Abhängigkeit von der Schreiberfahrung – etablierte Bearbeitungsvorschläge in Form von Textmustern zur Verfügung stehen» (Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017, S. 51). Das Modell von Bachmann und Becker-Mrotzek wird auf zwei Darstellungsebenen entwickelt. Es skizziert Schreiben als sprachliches Handeln in seiner textsprachlichen Besonderheit. Das Basismodell zur Textproduktion ist breit angelegt und versucht, die für die Textproduktion wesentlichen Bestandteile und Prozesse im theoretischen Modell zu verorten. Es berücksichtigt neben den kognitiven Aktivitäten systematisch auch die sprachlichen Ressourcen und Prozesse. Es soll aufzeigen, welche Faktoren für ein Forschungsvorhaben oder -design einbezogen werden sollten (vgl. Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017, S. 41-51).

Das Drei-Kreise-Modell der Textproduktion konzentriert sich auf drei Aufgabenräume beim Schreiben. In diesen Räumen spielt sprachliches Wissen als Bestandteil und Ressource im Prozess der Textproduktion eine zentrale Rolle. Sprachliches Wissen soll als wirkungsstarke Komponente und Ressource gestaltet werden, um allmählich theoretisches Wissen zu bilden. Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen sprachlichem Wissen und anderen Komponenten sollen beim Schreiben etabliert werden. Dabei handelt es sich im Hinblick auf die empirische Befundlage vorerst um Spekulationen. Im Drei-Kreise-Modell soll gezeigt werden, was in den gängigen Schreibmodellen noch nicht abgebildet worden ist und der empirischen Überprüfung zugänglich gemacht werden soll (vgl. Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017, S. 41-51).

«Unser Modell der Textproduktion zeigt, wie Textmusterwissen im Prozess der Textproduktion nicht lediglich irgendeine Ressource neben vielen anderen ist, auf die von Fall zu Fall zugegriffen wird, sondern eine aktive Komponente, die den Schreibprozess vom Anfang bis zum Schluss entscheidend strukturiert und steuert» (Bachmann & Mrotzek, 2017, S .51).

Tabelle 3: Textproduktionsmodell nach Bachmann& Becker-Mrotzek (2017)

|
Rechteck im Zentrum |
|---|--|---|--|
| grundlegende Bedingungen | Arbeitsgedächtnis | basale sprachliche Prozesse | sprachliche Produkte |
| Konkreter Schreib Anlass | | | |
| Ko-Aktanten (Mitspieler) | | | |
| Motivation | | | |
| Monitor Personenmerkmale | prototypische Schreibaufgabe/ Textmuster | Lesen | intendierter Text |
| soziale Kognition | | | |
| Aufmerksamkeit | | | |
| Evaluation | | | |
| Langzeitgedächtnis (Ressourcen) | adaptierte Schreibaufgaben/ Textmuster | Schreiben | Textentwurf |
| Weltwissen | | | |
| sprachliches Wissen | | | |
| Strategiewissen | | | Text |

Die in diesem Kapitel vorgestellten Modelle der Schreib- und Textkompetenz bilden das Fundament, auf dessen Basis Förderkonzepte entwickelt und erforscht werden. Im nächsten Kapitel liegt der Fokus auf solchen evidenzbasierten Förderansätzen, welche den Übergang von der Theorie zur Praxis ermöglichen.

3 Evidenzbasierte Schreibförderung

Zum Einstieg in dieses Kapitel vergleicht die Autorin die Merkmale von stark schreibenden und schwach schreibenden Schüler*innen. Danach wird der Begriff *evidenzbasierte Schreibförderung* erklärt und die Autorin stellt eine Auswahl evidenzbasierter Förderansätze zur Schreibförderung aus dem englisch- und deutschsprachigen Raum vor. Manche Förderansätze nehmen die Förderung einer bestimmten Teilkompetenz des Schreibens in den Fokus, welche die Schüler*innen anhand spezifischer Förder- und Übungsprogramme trainieren. Andere Förderansätze beziehen sich auf didaktische Konzepte und geben den Lehrpersonen Instruktionsmodelle in die Hand, um im Unterricht verschiedene Aspekte der Schreibkompetenz zu vermitteln. Einerseits werden vielversprechende Förderansätze für alle Schüler*innen der Mittelstufe, andererseits solche für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten im Bereich des Schreibens beschrieben. Zusätzlich werden essentielle Aspekte der Schreibmotivation erwähnt. Am Ende des Kapitels werden die Förderansätze nochmals zusammenfassend dargestellt und in den für den Schreibunterricht relevanten Kompetenzbereichen des Lehrplans 21 verortet.

3.1 Merkmale stark schreibender und schwach schreibender Schüler*innen

Nicht allen Schüler*innen gelingt es, bis zum Ende der Grundschulzeit einen Text zu verfassen, der inhaltlich vollständig, zusammenhängend, gut verständlich und stilistisch ansprechend ist. Grundschüler*innen haben häufig unzureichende schreibbezogene Teilkompetenzen, beispielsweise in Bezug auf die Textplanung und -überarbeitung. So gelingt es ihnen nicht, Schreibaufgaben selbstständig reflektiert und effektiv bewältigen zu können (vgl. Glaser & Palm, 2014, S. 5). Phillip sowie Sturm und Weder nannten verschiedene Merkmale, durch welche gut schreibende Schüler*innen von schwach schreibenden Schüler*innen unterschieden werden. Diese werden sich in der Tabelle 4 gegenübergestellt (vgl. Phillip, 2014, S. 9; Phillip, 2014, S. 57-60; Phillip, 2018, S. 54; Sturm & Weder, 2018, S. 28-29; Sturm & Weder, 2018, S. 137; Sturm & Weder, 2018, S. 156; Sturm & Weder, 2018, S. 166).

Tabelle 4: Merkmale stark und schwach schreibender Schüler*innen

Merkmale stark schreibender Schüler*innen	Merkmale schwach schreibender Schüler*innen
planen Texte, schreiben Entwürfe	schreiben gleich drauflos; planen kaum; generieren weniger Inhalte beim Planen und Schreiben
legen Ziele fest und belohnen sich bei deren Erreichung	klären das Schreibziel nicht oder setzen ungünstige Ziele; belohnen sich nicht
sprechen Textideen aus oder lesen Texte laut vor, um die Qualität zu überprüfen	sprechen ihre Gedanken nicht aus, lesen Texte nicht laut, um die Qualität zu überprüfen
formulieren Schreibziele; Definition der Texteigenschaft und des Schreibprozesses	formulieren keine Schreibziele bzw. schreiben kaum Adressaten-orientiert
planen die Schreibzeit vorgängig und ritualisieren sie	planen und ritualisieren die Schreibzeit nicht
formulieren hohe Qualitätsansprüche, beurteilen die Textqualität und den Schreibprozess danach	formulieren geringe oder gleichbleibende Qualitätsansprüche, beurteilen die Textqualität und den Schreibprozess danach; schreiben kürzere Texte; schreiben lange Sätze ohne kommunikative Funktion
planen den Fortschritt gezielt und halten ihn fest	planen den Fortschritt nicht und halten ihn nicht fest
stellen sich Textinhalte bildlich vor	stellen sich Textinhalte nicht bildlich vor
gehen besser selbstreguliert vor/ haben ein besseres metakognitives Wissen	haben kein Repertoire an Schreibstrategien; fehlendes Strategiewissen; sehen Sinn von Strategien nicht
investieren mehr Zeit für das Überarbeiten; gehen bei der Überarbeitung vom Schreibziel aus und haben den Leser oder die Leserin im Blick; überarbeiten Texte auf der Tiefen- und Oberflächenstrukturebene	überarbeiten Texte nicht oder nur in Bezug auf Oberflächenmerkmale (Rechtschreibung), hauptsächlich auf Wort- und Satzebene
schaffen sich eine günstige Schreibumgebung	verändern ungünstige Schreibumgebungen nicht
die basalen Schreibfertigkeiten sind gut entwickelt	die basalen Schreibfertigkeiten sind unzureichend entwickelt; häufig Probleme bei der Graphomotorik; haben Probleme mit der Grammatik
haben einen grossen Wortschatz	haben einen kleinen Wortschatz

3.2 Evidenzbasierte Förderansätze

Evidenzbasierte Förderansätze haben sich laut methodisch strenger Studien als nachweislich effektiv erwiesen. Evidenzbasierte Verfahren, welche in Metanalysen überprüft werden, haben sich in der Vergangenheit bewährt (vgl. Phillip, 2018 S. 12-13).

3.2.1 Förderansätze zu basalen Schreibfertigkeiten

Bei schwach schreibenden Schüler*innen sind die basalen Schreibfertigkeiten häufig unzureichend entwickelt, was sich negativ auf die Qualität der Textproduktion und die gesamten schulischen Leistungen auswirken kann. Deshalb sind die basalen Schreibfertigkeiten auch nach der vierte Klasse bis

in die Oberstufe zu beachten und, falls nötig, zu fördern (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 40). «Basale Schreibfertigkeiten-dazu zählen Handschrift bzw. Tastaturschreiben sowie Rechtschreibung-werden nicht nur zu Beginn der Schreibentwicklung erworben und ausgebaut, sondern über die gesamte obligatorische Schulzeit hinweg» (Sturm & Weder, 2018, S. 40).

3.2.1.1 Förderung der Handschrift

Nach Nottbusch (2017) gehört der Erwerb der Handschrift als Teil des Schriftspracherwerbs zu den anspruchsvollsten Aufgaben für die Schüler*innen, die sie bewältigen müssen. Alle Bewegungen, die beim Schreiben mit der Hand vollzogen werden, können in ihrer Gesamtheit als graphomotorische Fähigkeiten bzw. Handschreibfähigkeiten bezeichnet werden. Ziel ist es, dass die Schriftproduktion automatisiert abläuft. Eine theoretische Fassung des Begriffs 'flüssig' in Bezug auf die Handschrift existiert bislang noch nicht. Eine flüssige Schreibproduktion ist erst durch die Automatisierung der Schreibhandlung möglich (vgl. Rüb, 2018, S. 20-22). «Wer in einem angemessenen Tempo orthografisch und grammatisch korrekt sowie leserlich schreibt, wer flüssig formulieren und dabei auf das Sprachwissen (inkl. Wortschatz) rasch zugreifen kann, der hat mehr Ressourcen für das 'eigentliche' Schreiben, für das Verfassen eines Textes» (Sturm & Lindauer, 2014, S. 2). Ziel ist es, das Schreiben per Hand zu automatisieren, damit es das Arbeitsgedächtnis nicht mehr absorbiert. Es wird angenommen, dass für die Entwicklung von Schreibkompetenz korrektes und zügiges Schreiben von Hand ebenso relevant ist wie die effektive und selbstregulierte Anwendung von Schreibstrategien (vgl. Phillip, 2015, S. 149; Phillip, 2018, S. 73).

Phillip erwähnte eine Metaanalyse zur Förderung der Handschrift von Santangelo und Graham (2016). Deren Ergebnisse zeigten, dass sich Kinder und Jugendliche, welche im Schreiben per Hand geschult worden sind, im Vergleich zu anderen Schüler*innen, bei denen das nicht der Fall gewesen ist, sich in Bezug auf Leserlichkeit und Schreibflüssigkeit deutlich verbessert haben. Ausserdem wurde anhand der Studie belegt, dass sich eine möglichst längerfristig angelegte und individualisierte Förderung der Handschrift vor allem bei älteren Schüler*innen lohnt und positiv auf die Leserlichkeit auswirkt (vgl. Phillip, 2018, S. 78). Sturm und Weder nannten drei Grundsätze nach Berninger und Richards (2002) sowie Graham (2010), welche zur Förderung der basalen Schreibfertigkeiten, zu denen die Förderung der Handschrift dazugehört, beachtet werden sollten (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 51).

- *kurze Übungseinheiten,*
- *eine möglichst explizite Vermittlung und*
- *die Übungen werden mit einer Aufgabe zur Textproduktion kombiniert.*

3.2.1.2 Förderung der Rechtschreibung

Die Entwicklung der Rechtschreibkompetenz ist in den letzten 30 Jahren ausgiebig erforscht worden. Die meisten Entwicklungsmodelle sind von der englischsprachigen Arbeit von Uta Frith (1985) abgeleitet und in das Deutsche übersetzt worden. Thomé (2003) hat in einem Vergleich der Ergebnisse Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Entwicklungsphasen gefunden.

- *Logographemische oder proto-alphabetisch-phonetische Phase: Das Schreiben wird in Form von Kritzelschrift nachgemacht oder Buchstaben werden wahllos angeordnet.*
- *Alphabetische Phase: Die Buchstaben können Sprachlauten zugeordnet werden. Somit wird das phonografische Prinzip verstanden.*

- *Orthografische Phase: Rechtschreibregeln, die ausserhalb des phonografischen Prinzips liegen, werden angewandt.*

Doch solche Verallgemeinerungen werden in neuerer fachdidaktischer Literatur immer mehr kritisiert. Bisher ist nicht geklärt worden, inwiefern Schriftsprache gelernt oder erworben wird. Die Rechtschreibkompetenz wird nicht im entwicklungspsychologischen Sinne Piagets ungesteuert erworben, sondern von einem schulisch gelenkten Lernprozess gesteuert (vgl. Fay, 2013, S. 176-178). «Die Entwicklung der Rechtschreibkompetenz hängt massgeblich davon ab, wie der Rechtschreibunterricht gestaltet ist» (Fay, 2013, S. 178). Wie Bartnitzky schrieb, gibt es in derzeitigen didaktischen Diskussionen widersprüchliche Ansichten, wie die Rechtschreibung mit Kindern erarbeitet werden soll. Wenn das Rechtschreiben als integrierter Bestandteil des Kompetenzbereichs Schreiben betrachtet wird, sind phänomenorientierte Konzepte nicht geeignet. Bei Letzterem werden Rechtschreibphänomene unabhängig von den Schreibsituationen und dem Schreibwortschatz der Kinder durchgearbeitet. Bei einem integrativen Rechtschreibunterricht werden Wörter geübt, welche Kinder für ihre Texte benötigen und schwierig sind (vgl. Bartnitzky, 2015, S. 120-121). «Dass Rechteschreibunterricht, bezogen auf die Schreibwörter der Kinder, auch wirkungsvoll ist, wird durch Forschungsbelege unterstrichen: Wörter, die Kindern wichtig sind, werden häufiger richtig geschrieben» (Bartnitzky, 2015, S. 121). Das hat damit zu tun, dass diese Wörter emotional positiv besetzt, inhaltlich geklärt und in einen Kontext eingebunden sind. Schreibwörter können zu Übungswörtern werden, deren Schreibweisen geübt wird. Als Ziel in Bezug auf die Rechtschreibung definierte Bartnitzky tragfähige Grundlagen am Ende der Primarschulzeit (vgl. Bartnitzky, 2015, S. 121-124).

Sturm und Weder erwähnten zwei Hauptströmungen nach Graham und Santangelo (2014) bezüglich unterschiedlicher Förderansätze zur Rechtschreibung. Der Erwerb geschieht entweder natürlich, indem die Rechtschreibung durch das vielseitige, häufige Lesen und Schreiben von Texten beiläufig erworben wird, oder die Rechtschreibung wird durch Rechtschreibunterricht angeeignet, bei dem Regeln und Strategien explizit vermittelt werden. In ihrer Metaanalyse haben Graham und Santangelo (2014) festgestellt, dass sich Förderansätze der zweiten Variante besser auf die Rechtschreibleistungen auswirken. Dieser Befund wurde indirekt durch Hofmann (2008) im deutschsprachigen Raum bestätigt. In ihrer Studie mit zehn Lehrpersonen von dritten und vierten Klassen zeigt sie, dass längere Instruktionen von Lehrpersonen verglichen mit längeren Übungsphasen zu besseren Rechtschreibleistungen führen. Für den Aufbau von Automatismen sind zahlreiche Übungseinheiten nötig. Diese sollen kurz, d.h. während 10 bis 15 Minuten, aber mehrmals wöchentlich durchgeführt werden. Wie bei der Handschriftförderung haben Sturm und Weder empfohlen, Rechtschreibübungen, welche basale Aspekte einzeln fokussieren, mit einer anschliessenden Textproduktion zu verbinden (vgl. Sturm & Weder, S. 59-63).

3.2.1.3 Förderansatz 'Sätze kombinieren' anstelle von traditionellem Grammatikunterricht

Das Kombinieren von Sätzen ist ein weiterer Förderansatz, um das Verschriften zu üben. Beim Kombinieren von Sätzen erhalten die Schüler*innen kurze, vorbereitete Sätze. Diese sollen sie, teilweise mit expliziten Hilfestellungen, zu syntaktisch komplexeren Sätzen kombinieren. Dadurch sollen sie zu mehr Bewusstsein hinsichtlich der Informationsanordnung, der Zeichensetzung und der Adressatenorientierung gelangen. Das Aufgabenmaterial ist als Ausgangspunkt zentral und es werden gezielt

keine eigenen Inhalte aus dem Langzeitgedächtnis generiert. Beim Kombinieren von Sätzen bilden grammatikalische Kenntnisse die Grundlage und es geht um die Anwendung dieses Wissens. Saddler und Graham (2005) schulten in Rahmen einer US-amerikanischen Studie schwach und gut schreibende Kinder darin, Sätze zu kombinieren. Die Primarschulkinder wurden über zehn Wochen in insgesamt 30 Lektionen ausserhalb des Regelunterrichts gefördert. Dabei hat die Studie gezeigt, dass gerade die schwach schreibenden Kinder von dem Ansatz profitierten und ihre Schreibleistungen verbesserten (vgl. Phillip, 2015, S. 160-164).

Mehrere Aspekte tragen dazu bei, dass ein Text als kohärent (zusammenhängend) gilt. Um dies zu erreichen, müssen verschiedene Lern- und Übungsschwerpunkte gesetzt werden. Um lokale Kohärenz zu schaffen, können Pronomen, Adverbien oder Konnektoren eingesetzt werden. Konnektoren verbinden Satzteile, Sätze oder Textteile miteinander. Die Wortarten Konjunktion und satzverbindendes Adverb werden zu den Konnektoren gezählt. Durch die Konjunktionen werden Sätze grammatisch und inhaltlich verbunden. Auch Präpositionen sind sehr wichtig für die Bildung von komplexen Sätzen. Es ist sinnvoll, Konjunktionen, Adverbien und Präpositionen im Unterricht zusammen zu thematisieren.

Satzkombinations-Trainings gründen laut Saddler (2012) auf drei theoretischen Annahmen:

- *Junge und unerfahrene Schreiber*innen werden dabei unterstützt, eine Vorstellung davon zu entwickeln, welche syntaktischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um einen Satz zu formulieren und was diese Möglichkeiten leisten können.*
- *Durch das Training läuft das Formulieren und Umformulieren von Sätzen mit der Zeit automatisierter und flüssiger ab, wodurch die komplexen kognitiven Anforderungen beim Schreiben reduziert werden.*
- *Durch die Steigerung der Schreibflüssigkeit auf Satzebene verbessert sich die Qualität von Schreibprodukten.*

Schüler*innen können bei diesen Trainings frei mit Sätzen experimentieren und werden dabei durch die Beispiele der modellierenden Lehrperson angeleitet. Ohne vorgeschriebene Regeln versuchen sie, Einzelsätze zu längeren Gefügen zusammensetzen oder umgekehrt, überlange Sätze kürzen und klarer formulieren. Die einzige Bedingung ist, dass das Endprodukt grammatisch korrekt ist. Bei anglo-amerikanischen Satzkombinations-Programmen wie beispielsweise von Saddler und Graham (2005) oder Saddler, Asaro und Behforooz (2008) werden Satzverbindungen jeweils in fünf Einheiten zu sechs Unterrichtsstunden trainiert. Aufgabenformate mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad werden in den Übungseinheiten eingesetzt (vgl. Ferencik-Lehmkuhl, D., Bremerich-Vos, A. & Schwinning, S., 2015, S. 41-45).

3.2.2 Förderansatz 'Klare Produktziele' setzen

Schreiben ist im besten Fall eine hochgradig zielgerichtete Aktivität. Aus mehreren Studien, beispielsweise aus der von Barbeiro (2011), ist bekannt, dass schwach schreibende und junge Kinder, anders als ältere und geübte Schreiber*innen, Schreibziele formulieren, die sich auf Oberflächenmerkmale oder das schnelle Beenden des Schreibauftrages beziehen. Die Qualität ihrer Texte lassen sie lieber von anderen beurteilen. An diesem Punkt setzt einer der effektivsten Förderansätze an, nämlich der

mit der Bezeichnung *klare Produktziele setzen*. Dessen Wirksamkeit ist durch die Ergebnisse von drei Metaanalysen von Graham, McKeown, Kihara und Harris (2012), Graham und Perin (2007a), Gillespie und Graham (2014) bestätigt worden. Selbstregulierte Schreiber*innen sind darin geübt, eigene, realistische Schreibziele zu setzen. Ungeübte Schreiber*innen setzen sich dagegen häufig zu einfache oder zu schwierige Ziele. Schreibziele dienen als Auskunft über die Textmerkmale und die Art des Weges, wie zum gewünschten Textprodukt gelangt wird. Sie können sich also gleichermaßen auf das Textprodukt als auch auf den Schreibprozess beziehen. Für schwach schreibende Schüler*innen sollen die Ziele möglichst klar formuliert sein, damit sie diese erreichen können (vgl. Phillip, 2018, S. 66-69; S. 111-112).

Als ein Merkmal von guten Schreibaufgaben erwähnten Sturm und Weder *Situierung und Schreibziel*. Schreibsituationen sollen nachvollziehbar und sinnvoll, Schreibziele sowohl kommunikativ als auch inhaltlich bekannt, klar und nachvollziehbar sein. Für das kommunikative Schreibziel ist deshalb ebenso das zweite Merkmal, die *Leser*innen-Integration*, entscheidend. Zukünftige Leser*innen der zu schreibenden Texte sind bekannt und werden in den Schreibprozess mit einbezogen (vgl. Sturm und Weder, 2018, S. 118). Im Zusammenhang mit *Aufgaben mit Profil* nannten auch Bachmann und Becker-Mrotzek die klaren Produktziele als einer der Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Sie verstanden unter dem Ausdruck *Aufgaben mit Profil* das begriffliche Dach auf dem theoretischen Konstrukts eines schreibförderlichen Unterrichts. Sie meinten damit klar konturierte und profilierte Aufgaben, welche für die Lernenden in einem erkennbaren und nachvollziehbaren Handlungszusammenhang stehen. Dazu bedarf es eines didaktischen Settings, durch welches die Lernenden zum Schreiben eines sinnvollen Textes stimuliert werden. Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, kann von gut profilierten Aufgaben gesprochen werden, durch welche allen Schülern und Schülerinnen die Entfaltung ihres Potentials ermöglicht wird (vgl. Bachmann & Becker-Mrotzek, 2007, S. 194-195).

- *das Schreibziel und die Adressaten des Textes sind bekannt,*
- *Weltliches und Sprachliches muss von den Schüler*innen angeeignet werden können,*
- *die Texte sollen in einem Kontext sozialer Interaktion verfasst werden und*
- *die Wirkung des Textes auf die Leser kann überprüft werden.*

3.2.3 Förderansatz 'Kooperatives Schreiben'

Lehnen verwendete den Begriff *gemeinsam Schreiben* als Oberbegriff für mehrere Verfahren der Zusammenarbeit bei der Textproduktion. Mit *kollaborativem Formulieren* bezeichnete sie spezifische Verfahren des gemeinsamen Schreibens. Diese beinhalten Prozesse, in denen mindestens zwei Personen in einer Interaktion einen Text gemeinsam planen und formulieren. Bei unterschiedlichen didaktischen Ansätzen zum gemeinsamen Schreiben geht es darum, das Schreiben als soziale Praxis zu etablieren. Schreibprozesse und Textentwürfe sollen so kommunikativ ausgehandelt werden. Beim gemeinsamen Schreiben werden Perspektivenwechsel gefordert, die sich günstig auf den Erwerb von Schreib- und Textkompetenzen auswirken. Bei Verfahren des gemeinsamen Schreibens kann zwischen *rückmeldeorientierten Verfahren* (fremder Text) und Verfahren der *Ko-Autorschaft* (gemeinsamer Text) unterschieden werden (vgl. Lehnen, 2016, S. 415-419). «Eine an realen Erfordernissen orientierte Unterrichtsdidaktik sollten Lernarrangements schaffen, die es den Schüler*innen ermöglichen,

kooperative Schreibformen zu erproben und zu einem Bestandteil ihrer schulischen Schreibpraxis zu machen» (Lehnen, 2016, S. 414).

Eine umfassende Metaanalyse von 750 Einzelstudien von Johnson (2003) belegte, dass Kooperation in Leistungssituationen in der Schule lohnend ist. In Anlehnung an Keith Topping und Stewart Ehly (1998) erwähnte Phillip vier Formen des kooperativen Lernens. Diese werden häufig kombiniert.

- *Peer-Modeling*
Eine Person dient als Modell, das ein erstrebenswertes Lernverhalten demonstriert. Andere Personen beobachten das Modell und imitieren sein Verhalten.
- *Peer-Tutoring*
*Die Schüler*innen wechseln sich ab in den Rollen als 'Lehrender' oder 'Lernender'.*
- *Peer-Monitoring*
*Die Schüler*innen überwachen, ob ein Partner/eine Partnerin ein angemessenes und effektives Verhalten zeigt.*
- *Peer-Assessment*
*Die Schüler*innen bewerten die Leistungen oder Produkte anderer Schüler*innen.*

Schüler*innen, welche in kooperativen Settings etwas überwachen, modellieren oder beurteilen, müssen über ein Minimum an Wissensbeständen verfügen. Nur so können Partnerkinder davon profitieren. Deshalb ist es sinnvoll, Teams oder Gruppen von leistungsstarken und leistungsschwächeren Schüler*innen zu bilden – oder die leistungsschwächeren Schüler*innen werden nach Phillip (2012a) durch eine stark vorstrukturierte Lese- oder Schreibprozedur unterstützt, damit das Vorgehen für sie klar ist (vgl. Phillip, 2012, S. 179-189). Eine weitere Form des kooperativen Lernens ist das Peer-Feedback (Gruppengespräch). In Gruppengesprächen mit Mitschüler*innen können gemeinsam wertvolle Überarbeitungsvorschläge für einzelne Schreiber*innen entwickelt werden. Dies ist vor allem für Schüler*innen mit geringer Erfahrung im Überarbeiten gewinnbringend, weil sie sich noch sehr schlecht vom eigenen Text distanzieren können. Merz-Grötsch nannte mehrere Methoden des Peer-Feedbacks, welche sich sowohl in der Grundschule als auch in der Sekundarstufe bewährt haben. Zwei davon werden in der Tabelle 5 erklärt. Damit Rückmeldungen nicht oberflächlich oder emotional ausfallen und eine Wirkung erzielen, benötigen die Schüler*innen Kriterien, aufgrund derer sie die Textreflexion vornehmen können. Am besten werden Kriterienkataloge gemeinsam mit den Schüler*innen entwickelt und während des gesamten Schreibprozess als Orientierungshilfe sowie Reflexionsgrundlage verwendet (vgl. Merz-Grötsch, 2016, S. 87-93).

Tabelle 5: Methoden des Peer-Feedbacks nach Spitta (1992) und Bobsin (1996)

Methoden des Peer-Feedbacks	
Schreibkonferenz nach Spitta (1992)	Eine kleine Gruppe von Schüler*innen gibt sich gegenseitig Rückmeldungen und Überarbeitungshinweise zu ihren Texten. Dabei folgen sie einem festgelegten Ablauf. Texte werden vorgelesen, spontan gewürdigt und anhand ausgewählter Kriterien kommentiert.
Textlupe nach Bobsin (1996)	Die Schüler*innen tauschen ihre Texte aus und nehmen bestimmte Textstellen mit Hilfe eines Beurteilungsbogens genauer unter die Lupe. In Letzterem schreiben sie auf, was ihnen am Text gefällt und wozu sie Fragen haben. Zudem notieren sie dort Tipps und Angebote.

Drei Verfahren, um Texte zu überarbeiten, wurden speziell für schwache Schüler*innen entwickelt, später aber auch für Regelschüler*innen verwendet. Aus dem englischsprachigen Raum stammen das vereinfachte und erweiterte Überarbeitungsmodell CDO³ sowie das reziproke Peer-Feedback⁴. Eine Studie von De La Paz, Swanson und Graham (1988) unter Achtklässlern mit Schreibschwierigkeiten hat gezeigt, dass die Schüler*innen dank der Verwendung der erweiterten Überarbeitungsstrategie CDO im Vergleich zu einer Kontrollgruppe deutlich mehr Textrevisionen durchgeführt haben, welche sich insgesamt auch positiv auf die Textqualität ausgewirkt haben. Mit der Anwendung der Methode *reziprokes Peer-Feedback* bei Schüler*innen der vierten bis sechsten Klasse mit Schreibschwierigkeiten konnte bei einer Studie von MacArthur/Schwartz und Graham (1991) ein positiver Effekt auf die Textqualität erzielt werden. Die geringe Zahl von Studien, welche bisher zur Schreibkonferenz oder zur Textlupe durchgeführt worden sind, belegen geringe oder keine Effekte auf die Textqualität (vgl. Sturm & Weder, S. 169 bis 172). Höltnann (2010) hat in zwei vierten Klassen untersucht, welche Lernchancen sich für Schüler*innen beim Überarbeiten mit der Methode *Tipps am Rand* nach Böttcher und Wagner (1993) sowie Wagner (2004) ergeben. Bei dieser Methode tauschen sich die Kinder in kleinen Gruppen über den Text eines Mitschülers oder einer Mitschülerin aus, ohne dass das Autorenkind beteiligt ist (im Gegensatz zur Schreibkonferenz). Aufgrund ihrer Untersuchung hat Höltnann mehrere Lernchancen ermittelt, welche durch die Überarbeitungsmethode *Tipps am Rand* eröffnet werden (vgl. Höltnann, 2012, S. 180-200).

3.2.4 Förderansätze zum freien und kreativen Schreiben

Beim Ansatz des freien Schreibens können Kinder selber über den Zeitpunkt und Ort des Schreibens sowie über den Inhalt und die Sprache des Textes entscheiden. So soll sowohl ihrer persönlichen Entfaltung möglichst umfangreicher Raum gegeben als auch ihre Motivation fokussiert werden. Laut Baumann und Müller (1998) resultiert aber die Motivation aus Können. Deswegen könnten Kinder, die wenig Fantasie und Ideen haben und in keiner literarisch anregender Umgebung aufgewachsen sind, durch den Ansatz des freien Schreibens benachteiligt werden. Dies versucht der Ansatz des *kreativen Schreibens* auszugleichen, indem neue Einfälle durch Bilder, Gegenstände, eine Erinnerung oder Textfragmente angeregt werden (vgl. Weinhold, 2016, S. 153-154). Das Ergebnis einer Untersuchung von Winter (1998) zeigte, dass Klassen, die ausschliesslich nach dem Prinzip des kreativen Schreibens unterrichtet wurden, im Vergleich mit anderen Klassen in Bezug auf ihre Schreibkompetenz schlechter abschnitten. Sie waren aber dafür sehr schreibmotiviert. Somit scheint der Kompetenzerwerb im Schreibunterricht zwingend Beides zu brauchen—den eher normorientierten Aufgabentyp (Umsetzung einer Textsorte) genauso wie offene Schreibaufgaben im Sinne des kreativen Schreibens (vgl. Abraham, 2016, S. 374-375; Schmölzer-Eibinger, 2016, S. 456; Weinhold, 2016, S. 154).

³ Das Modell CDO (Compare, Diagnose, Operate) beinhaltet drei Komponenten: Compare (den aktuellen Text mit beabsichtigten Inhalten oder Bedeutungen vergleichen, Diagnose (Probleme im Text ausfindig machen), Operate (den Text verbessern, indem die erforderlichen Operationen durchgeführt werden) (vgl. Sturm & Weder, 2018, S.169)

⁴ Reziprokes Peer-Feedback bedeutet Folgendes: Ein Kind liest seinen Text vor, das andere Kind liest mit und erzählt danach, wovon der Text handelt. So baut das zweite Kind ein globales Textverständnis auf und das Autorenkind kann feststellen, ob sein Text richtig verstanden wurde. Das Kind, welches Feedback gibt, liest den Text nochmals im Hinblick darauf, ob etwas im Text unklar ist und ob mehr Details und Informationen hilfreich wären. Seine Vorschläge notiert es und diskutiert sie mit dem Autorenkind. Dieses überarbeitet seinen Text und bespricht es wieder mit dem anderen Kind. Die Rollen werden getauscht und erst am Schluss des Überarbeitungsprozesses korrigieren die Kinder gegenseitig ihre Texte auf sprachformale Korrektheit (vgl. Sturm & Weder, 2018, S.171).

Abraham unterschied fünf Konzepte des kreativen Schreibens, die in der Tabelle 6 aufgeführt werden. Er erachtete das freie Schreiben als ein Konzept des kreativen Schreibens (vgl. Abraham, 2016, S. 368-370). Böttcher nannte sechs Methodengruppen des kreativen Schreibens. Diese werden in der Tabelle 7 beschrieben (vgl. Böttcher, 2020, S. 23-28).

Tabelle 6: Fünf Konzepte des kreativen Schreibens nach Abraham (2016)

Fünf Konzepte des kreativen Schreibens nach Abraham (2016)		
situatives Schreiben Schreibenanlässe werden ausserhalb des Klassenzimmers auf-gesucht	freies Schreiben	Die Lernenden sind frei von Einschränkungen in Bezug auf den zu schreibenden Text bzw. frei darin etwas mitzuteilen
	personales Schreiben	Auseinandersetzung mit der eigenen Weltsicht und Lebenserfahrung; legt Wert auf Authentizität, identitätsbildende Funktion, Gefühle, Wünsche und Ängste; klärend schreiben
heuristisches Schreiben		ist mehr am Schreibprozess als am Schreibprodukt interessiert, sieht den Schreibprozess als Lernprozess; schreibend denken und zu neuen Erkenntnissen gelangen
assoziatives Schreiben		dient der Wahrnehmungs- und Denkhilfe; Vorwissen, Bilder und Erfahrungen zu einem Thema erschliessen

Tabelle 7: Sechs Methodengruppen des kreativen Schreibens nach Böttcher (2020)

Sechs Methodengruppen des kreativen Schreibens nach Böttcher (2020)
assoziatives Verfahren Assoziative Verfahren ermöglichen ein schnelles Eintauchen in die Schreibpraxis. Sie helfen, Ideen zu generieren und zu vernetzen und enthalten Planungselemente. Dank dieser Verfahren kann Schreibhemmungen vorgebeugt werden und diese können überwunden werden. Sind sie meditativ angelegt, können sie unbewusste Wahrnehmungen und Assoziationen aktivieren. Beispiele für dieses Verfahren sind <i>Cluster</i> , <i>Schreiben zu Reizwörtern</i> oder <i>Fantasiereise</i> .
Schreibspiele Zu dieser Kategorie zählen kreative Verfahren, bei denen Texte gemeinsam verfasst oder weitergeschrieben werden. Beispiele dafür sind <i>Geschichten reihum</i> oder <i>Geschichten erwürfeln</i> .
schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern Bei dieser Form des kreativen Schreibens werden Texte nach inhaltlichen Vorgaben, formalen Kriterien, strukturellen Regeln oder literarischen und textorientierten Mustern verfasst. Bei solchen Schreibaufgaben können eigene Gestaltungsmöglichkeiten entfaltet oder eigene Regeln, Muster und Vorgaben erfunden werden. Die Schüler*innen erproben dabei, in Anlehnung an Waldmann (1988) sowie Bothe und Waldmann (1992), produktiv verschiedene lyrische und erzählerische Techniken und Kunstmittel, jedoch nicht direkt am oder mit dem literarischen Text. Beispiele dafür sind <i>Elfchen</i> ⁵ , <i>Kurzroman</i> , oder <i>Schneeballgedicht</i> ⁶ .
schreiben zu und nach literarischen Texten Die Schreibmethoden dieser Gruppe fördern sowohl das kreative als auch das literarische Schreiben. Als Anregung zum Selberschreiben wird mit literarischen Texten gearbeitet. Der Text gibt einerseits Regeln und Muster vor, andererseits fordern der ästhetisch-literarische Charakter und die poetische Sprache der Texte dazu heraus, neue Welten zu betreten und andere Perspektiven einzunehmen. Beispiele dieser Methode sind <i>Texte zu Ende schreiben oder umformen</i> oder <i>perspektivisches Schreiben</i>
schreiben zu Stimuli Stimuli können Reizmittel, Ansporn oder Anregung für das Schreiben von Texten sein. Als Stimuli für Schreibenanlässe dienen beispielsweise Kunstwerke, Bilder oder Musik. Sie regen das Schreiben von aussen an, ohne sprachliche Gedankenbahnen vorzugeben. Sie fördern spontane Assoziationen, Fantasie und Vorstellungskraft und regen dazu an, diese sprachlich umzusetzen. Im Gegensatz zu den anderen bisher genannten Verfahren bietet das Schreiben zu Stimuli einen grösseren Freiraum.
weriterschreiben an kreativen Texten Beim Weriterschreiben an kreativen Texten geht es darum, bereits erstellte Texte weiter zu bearbeiten oder zu überarbeiten. Dafür gibt es kreative oder kriterienorientierte Verfahren, welche individuell oder kooperativ verwendet werden können. Beispiele dieser Methode sind <i>Textreduktion</i> , <i>über den Rand hinaus schreiben</i> oder <i>Textlupe</i> .

⁵ Elfchen: Das Elfchen ist ein Gedicht, das aus elf Wörtern besteht. Es wird nach bestimmten Regeln geschrieben (vgl. Böttcher, 2020, S. 53-54).

⁶ Schneeballgedicht: Bei diesem Schreibspiel handelt es sich um ein Kunstspiel, bei dem ein Gedicht nach mathematischen Regeln geschrieben wird. Es gibt mehrere Kombinationen des Verfahrens, die sich hinsichtlich des Schwierigkeitsgrad unterscheiden (vgl. Böttcher, 2020, S. 55-57).

3.2.5 Förderansatz 'Als Lehrperson effektiv Feedback geben'

«Schreiben wird dadurch gelernt, dass Schüler bei ihren Textproduktionen ermutigt und konstruktiv unterstützt werden, indem sie sinnvolle und nützliche Rückmeldungen über ihre Texte erhalten; eine persönliche, förderliche Rückmeldung über das, was bereits gelungen ist, aber auch, was noch gelernt und bearbeitet werden muss» (Merz-Grötsch, 2016, S. 110). Der Hauptzweck von Feedback besteht darin, die Diskrepanzen zwischen dem Ist-Zustand einer zu bewältigenden Aufgabe und ihrem Zielzustand zu verringern. Die Strategien, welche Lehrpersonen und Lernende zur Überwindung der Diskrepanzen verwenden, hängen teilweise von der Ebene ab, auf der das Feedback erfolgt. Diese Ebenen betreffen die Aufgabenleistung, den Verstehensprozess in Bezug auf die Aufgabenerledigung, die selbstregulatorischen und meta-kognitiven Prozesse sowie die Person. Die bedeutendsten Feedbackfragen sind Folgende (vgl. Hattie, 2018, S. 206-210): «Wohin gehe ich? Wie komme ich voran? Wohin gehe ich als Nächstes» (Hattie, 2018, S. 210). Feedback soll auf oder knapp über dem Niveau gegeben werden, auf dem die Lernenden gerade arbeiten.

Effektives Feedback muss klar, zweckgerichtet, sinnvoll und an das Vorwissen der Lernenden angepasst sein. Es kann wirksam zur Verbesserung des Lernens beitragen, wenn es mit effektivem Unterricht in den Klassen kombiniert wird (vgl. Hattie, 2018, S. 211). Kriterienraster oder schriftliche Kommentare von Lehrpersonen sind die häufigsten Feedbackformen. Bei beiden Formen ist es essentiell, dass sie aufgabenspezifisch bzw. textspezifisch erfolgen. Gute Kriterienraster haben einen klaren Bezug zum Lernziel und sind nicht allgemein formuliert. Sie sollten sich nicht zu stark auf Oberflächenmerkmale wie Rechtschreibung fokussieren und Beschreibungen zu den einzelnen Kriterien enthalten. Zu wünschen wäre auch, dass Kriterienraster Ankerbeispiele anbieten, welche den Lernenden Orientierung und Beispiele geben. Laut einer Meta-Analyse von Hillocks (1984) sind schriftliche direktiv formulierte Kommentare von Lehrpersonen nicht wirksam. Sie haben nach MacArthur (2015) einen geringeren Effekt auf die Überarbeitung der Texte als dialogisch formulierte Kommentare, welche eine Überarbeitung herausfordern (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 160; S. 174-179). Merz-Grötsch stellte die Methode *Deine Seite-meine Seite* von Lange (1999) vor, die für einen schriftlichen Dialog mit Schüler*innen geeignet ist. Auf der linken Seite eines doppelseitigen Blattes schreiben Schüler*innen ihren Text. Die rechte Seite bleibt frei für einen Dialog zwischen der Lehrperson und dem Schüler oder der Schülerin zum Text. So können Textstellen ausführlich kommentiert, erweitert, ergänzt oder exemplarisch weitergeschrieben werden (vgl. Merz-Grötsch, 2016, S. 110-111).

3.2.6 Förderansätze zur Vermittlung von Schreibstrategien und Selbstregulation

«Das Herzstück der Selbstregulation bilden 'Schreibstrategien'. Schreibstrategien als überwiegend mentale Aktivitäten zergliedern den Schreibprozess, um ihn letzten Endes zu erleichtern» (Philipp, 2014, S.9).

3.2.6.1 Förderung der Aneignung und des Gebrauchs von Schreibstrategien

Schreibstrategien sind steuerbare und meistens mentale Aktivitäten. Sie werden gezielt aktiviert, um ein konkretes Problem beim Schreiben zu lösen. Strategien werden als Bündel, d.h. nicht einzeln, vermittelt, und haben einen modularen Charakter. Es gibt genreunspezifische und genrespezifische Strategiebündel zum Planen, Schreiben und Überarbeiten von Texten. Genreunspezifische sollten vor genrespezifischen Strategiebündeln, Planungsstrategien vor Revisionsstrategien eingeführt werden

(vgl. Phillip, 2014, S. 92-94). «Strategievermittlung in der Praxis kommt dem Vermitteln von einzelnen Teilschritten gleich, die dabei helfen sollen, qualitativ bessere Text zu verfassen. Man vermittelt demnach nicht nur einzelne Strategien, sondern Bündel von Strategien» (Phillip, 2014, S. 92).

Damit eine Strategie neu erworben werden kann, reicht es nicht, sie nur einmal anzuwenden. Mehrfaches Üben, welches zuerst stark angeleitet und mit der Zeit von den Schüler*innen selbstständig angewandt wird, ist notwendig. Die Vermittlung von Strategien ist am wirksamsten, wenn sie explizit erfolgt, d.h. so, dass die kognitiven Prozesse für die Lernenden beobachtbar sind. Das Modellieren ist das Kernelement einer expliziten Vermittlung. Es kann als eine didaktisierte und lernbezogene Form des lauten Denkens betrachtet werden. In Verbindung mit der Strategievermittlung soll auch kognitives Wissen aufgebaut werden. Besonders schwache Schüler*innen profitieren von der expliziten Vermittlung (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 87; S. 92; S. 132). Phillip beschrieb, basierend auf dem Verlaufsschema der Vermittlung von Schreibstrategien von Harris und Graham (1996) sowie Aulls (1986), sechs Phasen der Strategievermittlung. Diese sind in der Tabelle 8 aufgeführt. Jede der sechs Phasen ist essentiell und kann nicht übersprungen werden. Bei dieser Art der Vermittlung wird die Verantwortung für die Anwendung der Schreibstrategien schrittweise von der Lehrperson auf die Schüler*innen übertragen, bis ihnen diese Anwendung selbstständig und selbstreguliert gelingt (vgl. Philipp, 2018, S. 98-100).

Tabelle 8: Sechs Phasen der Strategievermittlung nach Harris und Graham (1996) und Aulls (1986)

Sechs Phasen der Strategievermittlung
Phase 1 und 2, Hintergrundwissen entwickeln Die Lehrperson vermittelt Hintergrundwissen und diskutiert mit den Schüler*innen darüber.
Phase 3, Modellieren Die Schüler*innen erleben stellvertretend, was später von ihnen verlangt wird. Die Lehrperson demonstriert die Strategieanwendung.
Phase 4, Memorieren der einzelnen Strategiestritte Plakate mit einzelnen Strategiestritten, Quiz-Einheiten und Strategiekarten werden eingesetzt. Ziel ist es, die Strategiestritte und das Strategiewissen zu verinnerlichen.
Phasen 5 und 6, Angeleitetes und unabhängiges Üben: Die Schüler*innen wenden die Strategiestritte in einfachen, aber nicht zu einfachen Aufgaben an. Das tun sie zuerst zusammen oder mit Unterstützung der Lehrperson, später allein.

3.2.6.2 Förderung des selbstregulierten Schreibens

In der Forschung existiert bisher nur ein unvollständiges Bild zu all den Vorgängen, welche beim Schreiben ablaufen. Der Aspekt der Selbstregulation liefert jedoch schon zahlreiche Erkenntnisse, welche für die Schule relevant sind. Daher sollten sie in den Unterricht einbezogen werden. In mehreren bestehenden Modellen zur Selbstregulation sind sowohl kognitive als auch motivationale und emotionale Aspekte enthalten. Bei der Selbstregulation, welche sich als im Kern zyklisch vorgestellt wird, können drei Phasen voneinander unterschieden werden: *die Phase vor dem Schreiben, die Phase während des Schreibens, die Phase nach dem Schreiben*. Schreibstrategien und Schreibmotivation bilden zwei Seiten der Medaille, welche für die Selbstregulation entscheidend sind. Elemente der Motivation spielen vor und nach dem Schreiben eine Rolle (vgl. Phillip, 2014, S. 47-54).

«Die anspruchsvolle Koordination der aus Sicht der Statistik zum Teil eng, zum Teil lose zusammenhängenden Schreibprozesse Planen, Verschriften und Überarbeiten wird als *selbstreguliertes Schreiben bezeichnet*» (Phillip, 2014, S. 48). In der Abbildung 3 wird ein zyklisches Modell der Selbstregulation gezeigt.

Für die Förderung von Selbstregulation beim Schreiben existieren mehrere Ansätze. Einer davon ist der Förderansatz SRSD (Self-Regulated Strategy Development), welcher vom Forscherehepaar Graham und Harris in den 1980-er Jahren in seiner Rohfassung entwickelt worden ist. Das Programm widmet sich der Vermittlung von Selbstregulation beim Schreiben sowie den Schreibstrategien als ein Gemisch von kognitiven, metakognitiven und motivationalen Prozessen. In der Vergangenheit hat es mehr als ein Dutzend Metaanalysen für das Schreiben gegeben. Resultierend aus den Ergebnissen der Metaanalysen von Graham, McKewon, Kiuvara und Harris (2012), Graham und Perin (2007a) sowie Gillespie und Graham (2014) mit Kindern der Klassenstufen eins bis zwölf bzw. vier bis zwölf hat das SRSD-Programm die höchste Effizienz erzielt. Die vierte und umfangreichste Metaanalyse zum SRSD-Ansatz stammt von Graham, Harris und McKeown (2013). Sie enthält Vergleiche und Veröffentlichungen aus der gesamten Welt. Dazu wurden mehrheitlich Schüler*innen aus den Klassenstufen eins bis zwölf untersucht. Die Wirksamkeit des SRSD-Förderansatzes ist in drei Bereichen des Schreibens überprüft und gezeigt worden: *genretypische Elemente*, *Textqualität* und *Textmenge*. Ausserdem ist gezeigt worden, dass der SRSD-Ansatz am hilfreichsten für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten ist. Grundsätzlich profitieren aber alle Schüler*innen davon (vgl. Phillip, 2014, S. 79-86).

Abb: 3: Ein (temporales) Modell der Selbstregulation beim Schreiben nach Zimmermann und Cleary (2009) und Alamargot und Chanquoy (2001), eigene Darstellung von Phillip (2012)

Glaser (2005) hat auf der Grundlage des SRSD-Modells ein *Selbstregulatorisches Aufsatztraining* (SAT) für deutschsprachige Schüler*innen entwickelt. In diesem Training werden Strategien zum Planen und Überarbeiten narrativer Texte mit selbstregulatorischen Prozeduren kombiniert, wobei das Instruktionsverfahren an das Vorgehen von Graham und Harris (2000, 2003) angelehnt ist. Zu den selbstregulatorischen Prozeduren gehören Selbstüberwachung, Selbstkorrektur, Selbstbewertung und Zielsetzung. Glaser, Palm und Brunstein (2010) haben in das bestehende SAT-Programm ein

Verstärker-System zur Verbesserung des Arbeitsverhaltens (SAT-PLUS-Programm) integriert – mit dem Ziel, einen störungsfreien Unterricht und ein hohe Lernzeit zu ermöglichen sowie die Bedürfnisse von Schüler*innen mit ungünstigen Lern- und Leistungsvoraussetzungen stärker zu berücksichtigen. Auf der Abbildung 4 ist der Aufbau des SAT-PLUS-Programms zu sehen (vgl. Glaser & Palm, 2014, S. 11-13).

Abb: 4: Komponenten des SAT-PLUS Programms von Glaser & Palm (2014)

Glaser et al. (2010, 2012) haben zwei Studien zum SAT-PLUS-Programm durchgeführt. Sie sind zu folgenden Ergebnissen gelangt (vgl. Glaser & Palm, 2014, S. 57-59):

- *Alle Schüler*innen, welche das Schreibprogramm mit integriertem Verstärkersystem absolvierten, schrieben nach dem Training bessere Geschichten. Sie zeigten ausserdem mehr anforderungskonformes Verhalten während der Trainingseinheiten als vor dem Training.*
- *Je mehr anforderungsadäquates Verhalten die Schüler*inne im Training zeigten, desto bessere Geschichten schrieben sie im Test nach der Trainingsdurchführung. Die Verstärkung des positiven Verhaltens bewirkte bei Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten, dass sie in den Trainingssitzungen aufmerksamer und konzentrierter waren. Dies wirkte sich positiv auf die Schreibleistung nach dem Training aus.*
- *Die Lehrpersonen befanden das Programm als gut durchführbar und schätzen die Effektivität der Übungen des Schreibprogramms sehr hoch ein. Die Schüler*innen hatten Spass am Training und stuften den Schwierigkeitsgrad als angemessen ein. Sie waren sehr zufrieden mit ihren Lernfortschritten.*

In der folgenden Tabelle 9 werden die verschiedenen Varianten des SRSD-Ansatzes dargestellt. Nach Harris und Graham (1996) umfasst er sechs idealtypische Vermittlungsphasen, welche mit den Stufen der Selbstregulation zusammenhängen. Das Modell von Zimmermann & Cleary (2009) zeigt vier aufeinander folgende Stufen zur Entwicklung der Selbstregulation. Dabei stellt das selbstregulierte Lernen das Fernziel dar. Glaser und Palm nennen vier Instruktionsprinzipien und Vorgehensweisen zur Vermittlung von Schreibstrategien (vgl. Glaser & Palm, 2014, S. 12; Phillip, 2014, S. 66-72; S.97). Phillip (vgl. Phillip, 2014, S. 94-154) beschreibt verschiedene genreübergreifende sowie genrespezifische Strategiebündel, welche anhand des SRSD-Ansatzes vermittelt werden können (vgl. Anhang 3).

Tabelle 9: Verschiedene Varianten des SRSD-Ansatzes nach Harris und Graham (1996), Zimmermann & Cleary (2009) und Glaser & Brunstein (2008).

Drei Varianten des SRSD- Ansatzes		
der SRSD-Förderansatz nach Harris und Graham (1996) in sechs Vermittlungsphasen	Das Modell von Zimmermann und Cleary (2009) zur Entwicklung von Selbstregulation in vier Phasen	Instruktionsprinzipien und Vorgehensweisen zur Vermittlung von Schreibstrategien nach Glaser und Brunstein, (2008)
1. Hintergrundwissen entwickeln		explizite Instruktion
2. diskutieren		
3. modellieren	Stufe 1: Beobachtung	kognitives Modellieren
4. memorieren	Stufe 2: Nachahmung	reflektierte Praxis
5. unterstützen	Stufe 3: Selbstkontrolle	kooperatives Lernen
6. unabhängiges Üben	Stufe 4: Selbstregulation	

3.2.7 Förderung von Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb

Die Förderung des Textmusterwissens, der Textprozeduren und des Wortschatzerwerbs stellt die Bedeutung der Sprache und des sprachlichen Wissens ins Zentrum. Diese Komponenten sind bedeutsam für die praktische Adaption des Textproduktionsmodells von Bachmann und Becker-Mrotzek (2017).

3.2.7.1 Förderung von Textmusterwissen

Wie Sturm und Weder in Anlehnung an Myhill (2005) feststellten, verfügen Schüler*innen durch Erfahrungen mit verschiedenen Medien in unterschiedlichen Kontexten über implizites Genre-Wissen, bevor sie im Schreibunterricht damit in Berührung kommen. Dies gilt in höherem Masse für narrative Texte als für andere Genres wie Beschreiben, Berichten, Instruieren, oder Argumentieren. Doch nach Augst (2007) können bereits Schreibanfänger*innen nicht nur Geschichten, sondern auch Anleitungen oder argumentative Texte verfassen (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 106-107). «Explizites Genre-bzw. Textmusterwissen seitens der Lernenden setzt eine explizite Vermittlung der genrespezifischen Merkmale voraus, sei es in Bezug auf den prototypischen Aufbau oder hinsichtlich der genrespezifischen sprachlichen Mittel bzw. Textprozeduren» (Sturm & Weder, 2018, S. 107).

Die Potentiale des Textmusterwissens können, wie die Tabelle 10 zeigt, in drei Punkten gebündelt werden (vgl. Bachmann & Mrotzek, 2017, S. 44-51).

Tabelle 10: Potentiale des Textmusterwissens nach Bachmann & Mrotzek (2017)

Potentiale des Textmusterwissens nach Bachmann und Mrotzek (2017)	
Vorschläge für die Textstruktur	Struktur der Textoberfläche, inhaltlich-thematisch/ kausal-logischer Zusammenhang des Textganzen, stiftet formale Ordnung, integriert einzelne Textteile zu einer umfassenden Textkohärenz
Vorschläge für die Textfunktionen	Benennen wesentlicher pragmatischer und kommunikativer Absichten des Textmusters; Wirkung des Texts in Bezug auf das Wissen, Erkennen oder Handeln des Lesers oder der Leserin, Handlungsmuster wie Erzählen, Anleiten, Berichten oder Argumentieren
Vorschläge für die Textprozeduren	textsprachliche Organisationseinheiten, die nötig sind, um bestimmte Sprachhandlungen in einem Text zu realisieren; Textprozeduren verknüpfen sprachliche Handlungen mit textsortenspezifisch formuliertem Sprachmaterial.

Die Förderung von Genre- und Textprozeduren-Wissen kann in der Art des Modells zur expliziten Genre-Instruktion von Rose (2009) und Devitt (2014) vollzogen werden. Dieses wird in der Tabelle 11

beschrieben. Die Vermittlung von Prozeduren im Sinne von Textteilen für die spezifische Textsorte kann in mehreren Phasen vorkommen (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 116-117).

Tabelle 11: Modell der expliziten Genre-Instruktion nach Rose (2009) und Devitt (2014)

Modell der expliziten Genre-Instruktion nach Rose (2009) und Devitt (2014)
<p style="text-align: center;">Modelltexte studieren</p> <p>Typische Merkmale eines Genres werden in der Klasse anhand eines Modelltextes wahrgenommen und diskutiert.</p>
<p style="text-align: center;">Spielraum für Variation ausloten</p> <p>Es wird besprochen, wie die kommunikativen Funktionen eines Genres mit sprachlichen Mitteln erreicht bzw. nicht erreicht werden können, um das Bewusstsein für die kommunikativen Funktionen sprachlicher Mittel zu wecken.</p>
<p style="text-align: center;">angeleitetes Anwenden</p> <p>Die Lehrperson verfasst gemeinsam mit der Klasse einen Mustertext. Sie schreibt den Text für die Klasse sichtbar auf und leitet das Gespräch zur Textentwicklung.</p>
<p style="text-align: center;">selbstständiges Anwenden</p> <p>Die Schüler*innen verfassen selbst einen Text. Bei Bedarf werden Entlastungen, beispielsweise Textbausteine, angeboten.</p>

3.2.7.2 Förderung von Textprozeduren

Feilke bezeichnete die Arbeit «Corpus, Concordance, Collection» von John Sinclair (1991) als bahnbrechend. Sie hat im Rahmen der Erforschung grosser Datenmengen schriftlicher Texte empirisch bestätigt, dass schreibende Personen beim Verfassen von Texten in einem grossen Umfang auf textsortentypisch vorformuliertes Sprachmaterial zurückgreifen. Für die Schreibdidaktik hat dies zur Konsequenz, dass verstärkt die sprachlichen Werkzeuge des Schreibens, die sogenannten Textprozeduren, und eine Didaktik der Textprozeduren in den Fokus der Forschung gesetzt werden (vgl. Feilke, 2014, S. 19). «Textprozeduren sind also sprachliche Einheiten mittlerer Grösse zwischen Wort und Textganzen, sie verknüpfen Inhalte und kommunikative Absichten auf der einen und sprachliche Formen auf der anderen Seite» (Knopp, Jost, Linnemann & Becker-Mroztek, 2014, S. 114). Texte werden aus verschiedenen sprachlichen Handlungen aufgebaut. Diese bestehen einerseits aus der Anwendung von Texthandlungstypen wie Erzählen oder Beschreiben und andererseits aus metatextuellen Elementen wie Gliedern oder Zusammenfassen. Zu den Texthandlungstypen, die didaktisch bedeutsam sind, lassen sich exemplarische Subhandlungsschemata darstellen. Eine Person kann beispielsweise...

- *erzählen, indem sie Spannung aufbaut bzw. einen Planbruch vorbereitet,*
- *argumentieren, indem sie Konzessionen macht,*
- *anleiten, indem sie Handlungsziele und Handlungen final zuordnet,*
- *berichten, indem sie die Rede eines anderen wiedergibt, und*
- *beschreiben, indem sie das zu Beschreibende mit etwas anderem vergleicht.*

Fritz (2013), nannte diese Subhandlungsschemata *kommunikative Elementarmuster*. Sie können in Textsorten kombiniert auftreten. Ein Brief kann, je nach Kommunikationsintention, beschreibende, erzählende, erklärende oder argumentierende Texthandlungen umfassen. Um diese zu identifizieren, kann eine vierstufige Analyse von Textprozeduren vorgenommen werden, welche in der Tabelle 12 beispielhaft gezeigt wird (vgl. Feilke, 2014.S. 21-26).

Tabelle 12: Vierstufige Analyse von Textprozeduren, eigenes Beispiel

Vierstufige Analyse von Textprozeduren			
A Textsorte	B Texthandlungstypen	C Subhandlungsschema	D Prozedurausdrücke
eigenes Märchen erfinden	Erzählen Beschreiben	Einleitung Figuren einführen (Menschen und Tiere, Feen, Zauberer, Hexen) Problem Lösung	Es war einmal, vor langer Zeit Vergleiche: weiss wie Schnee, rot wie Blut, Zahlen: drei, sieben, dreizehn Auf einmal, plötzlich Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute

Feilke beschrieb mehrere Überlegungen zur Didaktik der Textprozeduren. Zunächst ist es essentiell, das implizite prozedurale Sprach- und Textwissen der Schüler*innen zu fördern, um es anschliessend mit unterrichtlichen Verfahren explizit für die Gestaltung ihrer Texte verfügbar zu machen. Ein weiterer zentraler Punkt besteht darin, das Schreiben in Kontexte des Handelns und des Schriftgebrauchs einzubinden. Unabhängig davon, ob mit dem Lesen oder Schreiben von Texten begonnen wird, muss bei einer Didaktik der Textprozeduren ein situierter Lernkontext geschaffen werden. Um das Prozedurenwissen bewusst zu machen, ist es zentral, gemeinsam über die Gestaltung von Texten, welche einem bestimmten Genre zugeordnet werden, zu sprechen. Dafür sollen Beispieltex-te sowohl von Profis als auch von Schüler*innen gelesen werden, bei denen die Textprozeduren herausgearbeitet werden. Des Weiteren sollen funktionale Gliederungseinheiten des Textes, Textbausteine und Handlungsschemata hergeleitet werden. Textbausteine können im Klassen- oder Gruppengespräch erkannt und unterschieden werden. Das, was die Schüler*innen herausgefunden haben (ermittelte Prozeduren) sollen sie festhalten und für alle in Form von Portfolios, Lerntagebüchern oder Plakaten verfügbar machen. Diese Sammlungen bieten Stützen im eigenen Schreibprozess und Kriterien für das Überarbeiten (vgl. Feilke, 2014, S. 26-30). «In einer auf diese Weise konzipierten Schreibdidaktik als Didaktik der Textprozeduren greifen Lernbereiche wie 'Umgang mit Texten', 'Sprachreflexion', und 'Schreiben' unmittelbar ineinander und stützen sich wechselseitig» (Feilke, 2014, S. 30).

Schlüsselprozeduren sind nach Anskait und Steinhoff (2014) Textprozeduren, mit deren Hilfe die Kernfunktion einer Textform realisiert wird (vgl. Anskait, 2019, S. 57). Anskait hat in einer Studie untersucht, welche schreibdidaktischen Massnahmen dazu beitragen, die Textqualität von Schüler*innen der vierten Jahrgangsstufe positiv zu beeinflussen. Aus dieser Publikation ging hervor, dass Schüler*innen bei der Textproduktion vor allem von sprachprofilieren Schreibarrangements profitieren. Durch den Einsatz von Prozedurenschemata (Fragen zum Textaufbau in Bezug auf die Texthandlung bzw. Textsorte), die den Schüler*innen in Form von Checklisten und Feedbackbögen zur Verfügung stehen, kann die Textqualität der Textendfassungen verbessert werden. Das gemeinsame Auftreten von Prozedurenschemata und Prozedurausdrücken (Formulierungstipps in Bezug auf die Texthandlung bzw. Textsorte) ist besonders effizient. Der Einsatz von Schlüsselprozeduren wirkt sich positiv auf die Textqualität aus (vgl. Anskait, 2019, S. 161; S.172-175; S. 310-312).

3.2.7.3 Förderung des Wortschatzerwerbs

Nach Apeltauer (2008) können Kinder, welche über einen starken Wortschatz verfügen, deutlich besser die sprachlich-fachlichen Erwartungen der einzelnen Schulfächer erfüllen als wortschatzschwache Kinder. Das integrative Kompetenzmodell zum Wortschatz von Steinhoff (2009) geht nicht vom

Wortschatz selbst, sondern von anderen Kompetenzbereichen und den mit ihnen verbundenen Herausforderungen aus. Diese sind in der Tabelle 13 dargestellt. Mit einem solchen Ansatz kann es im Optimalfall gelingen, die Schlüsselstellen des jeweiligen Erwerbprozesses in den Blick zu nehmen (vgl. Steinhoff, 2013, S. 16-19).

Tabelle 13: Integratives Kompetenzmodell zum Wortschatz von Steinhoff (2009)

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen		
Wortschatz		
Sprechen und Zuhören	Schreiben	Lesen–mit Texten und Medien umgehen

«Der Wortschatz ist für das Sprechen, Zuhören, Lesen und Schreiben gleichermaßen relevant und folglich für die Förderung aller sprachlichen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen von grosser Bedeutung» (Steinhoff, 2013, S. 12). Steinhoff beschrieb Resultate zum Einfluss des Wortschatzes auf textsortenspezifische Schreibfähigkeiten in der Grund- und Hauptschule von Augst et. al. (2007), Gätje, Rezat und Steinhoff (2012), Griesshaber (2006) und Steinhoff (2009), welche auf der Analyse längs- und querschnittlich erhobener Korpora mit Schüler*innentexten beruhten. Aus diesen Resultaten lässt sich schliessen, dass Schreib- und Wortschatzentwicklung eng zusammenhängen (vgl. Steinhoff, 2013, S. 21). «Ob es Schülerinnen und Schülern gelingt, gute Texte zu schreiben, hängt wesentlich davon ab, ob sie die dafür relevanten Wörter und Mehrwortausdrücke kennen und verwenden können» (Steinhoff, 2013, S. 21). Solche relevanten Wörter und Mehrwortausdrücke können lexikalische Einheiten des thematischen Wortschatzes sein. Wenn Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache zielsprachliche Wörter wie beispielsweise *knurren* nicht kennen, verwenden sie stattdessen in geringerer Masse geeignete Ersatzformulierungen. Dieses Phänomen wurde in der Längsschnittstudie von Griesshaber (2006) zum Schreiben von freien Texten zu einem Bildimpuls (Hund) in Frankfurter Grundschulen erkennbar. Lexikalische Einheiten des funktionalen Wortschatzes können ebenfalls dazu beitragen, die jeweils relevanten Textfunktionen umzusetzen. Solche von Steinhoff (2011) bezeichneten Schlüsselwörter sind etwa *plötzlich*, *wenn* oder *ich finde*. Bezogen auf Steinhoff (2009) lassen die bereits erwähnte Korpora darauf schliessen, dass Textschlüsselwörter vermutlich beim Lesen von den Schüler*innen entdeckt und in eigenen Texten erprobt werden. Als Folge dieses Wortschatzerwerbs wird die Qualität der Texte erhöht (vgl. Steinhoff, 2013, S. 21).

Eine integrative Wortschatzarbeit geht von bestimmten Prinzipien aus (vgl. Steinhoff, 2013, S. 23-26).

- *Der Wortschatzerwerb geschieht aus dem Gebrauch heraus und demnach soll die Wortschatzförderung auf kontextualisierte, textbezogene Aufgaben setzen.*
- *Er führt von der fremden zur eigenen Anwendung und soll vom Lesen über das Bewusstmachen zum Schreiben führen.*
- *Er ist ein komplexer Aneignungsprozess, indem lexikalische Einheiten mehrdimensional, langsam und äusserst individuell vernetzt werden. Die Wortschatzförderung soll daher Wörternetze behandeln, die relevante und verschiedene Interessen ansprechende Themen enthalten.*

Laut Steinhoff wird der «wortschatzdidaktische Dreischritt» von Kühn (2001) diesen Erkenntnissen gerecht. Dieser beschreibt folgende Schritte (vgl. Steinhoff, 2013, S. 16-26).

- **Semantisierung (Rezeption):** neue lexikalische Einheiten entdecken und sich damit vertraut machen (lesen),
- **Vernetzung (Reflexion):** die lexikalischen Einheiten funktionsbezogen sammeln, ordnen, variieren, ergänzen und untersuchen sowie
- **Reaktivierung (Produktion):** die neuen lexikalischen Einheiten eigenständig, kontextbezogen und adressatenorientiert verwenden (mündliche und schriftliche Produktionsaufgaben).

3.2.8 Förderung der Schreibmotivation

Die Motivation ist die 'warme Seite' des Schreibens. Für diese sind die Schreibziele zentral; dazu kommen Überzeugungen und Einstellungen gegenüber dem Schreiben. Eine Rolle spielen ebenfalls die Kosten-Nutzen-Rechnung des Schreibens, d.h. ob ein Schreiber oder eine Schreiberin das Gefühl hat, die Schreibprozesse und den entstehenden Text kontrollieren zu können, und der Aspekt, welche Bedeutung er oder sie diesem zumisst (vgl. Phillip, 2018, S. 26-27). Phillip nannte in Anlehnung an Bruning und Horn (2000), Troja, Shankland und Wolbers (2012) sowie Boscolo (2009) förderliche Elemente für die Schreibmotivation aus Sicht der Motivationspsychologie. Die folgenden Elementen werden von allen erwähnten Autor*innen erwähnt (vgl. Phillip, 2014, S. 156-157):

- *Lerninhalte, die sinnstiftend, interessant und vielseitig sind,*
- *Schreibziele, welche herausfordernd, aber trotzdem zu bewältigen sind*
- *Schüler*innen können sich als autonom erleben und ihre Schreibprozesse kontrollieren,*
- *die explizite Vermittlung von Schreibstrategien und anderen Fertigkeiten wird sinnvoll in eine konkrete Aufgabe eingebettet und*
- *kooperatives Schreiben wird ermöglicht.*

«Motivation entsteht in authentischen Schreibkontexten, nämlich wenn Texte, die geschrieben werden, zunächst einmal für den Schreiber selber von Bedeutung sind» (Lessmann, 2012, S. 293).

Um die Motivation mit einzubeziehen, ist es lohnend, mit Aspekten zu beginnen, welche im Einklang mit dem Modell des selbstregulierten Schreibens stehen und sich kurzfristig fördern lassen. Diese Kriterien erfüllen folgende Aspekte (vgl. Phillip, 2014, S. 156-179):

- *präzise, erreichbare Ziele setzen*
*Produktelemente und Vorgehensschritte als Hilfestellung kombinieren, je nach Potential der Schüler*innen differenzieren;*
- *positive Leistungsergebnisse ermöglichen (Meisterschaftserfahrungen)*
ausreichende Übung, nicht nur perfekte Lösungen, auch Fehlanwendungen präsentieren, um deren Korrekturen zu sehen, Erfolg sichtbar machen;
- *angemessen mit Schwierigkeiten beim Schreiben umgehen*
realistische Ziele setzen, Förderliche Attribution von Erfolg und Misserfolg, Ermunterung von aussen, positive Emotionen ermöglichen, Selbstinstruktionen vermitteln;
- *anspornende, spezifische, formative Rückmeldungen*

bezieht sich auf die Schreibziele und den Strategieeinsatz.

Senn nannte in seiner Dissertation «Schreibmotivation und Schreibziel» vier Merkmale von kompetenzfördernden und motivierenden Schreibaufgaben.

- *Schreibaufgaben bieten einen Handlungsrahmen mit authentischen Schreibzielen. Die Schreibenden erfahren ihr Schreiben als soziale Praxis und erkennen die kommunikative Funktion des Schreibens.*
- *Schreibaufgaben ermöglichen Schreibenden einen möglichst grossen Freiraum, um selbstbestimmt schreiben zu können. Die Schreibenden können das Schreibthema sowie ihr Vorgehen und die Textgestaltung selbst bestimmen und sich in Bezug auf die Schreibaufgabe als autonom erleben.*
- *Durch die Schreibaufgabe sind klare Lernstrukturen gegeben. Diese beinhalten explizite Schreibziele sowie differenzierende Unterstützungs- und Trainingsmassnahmen, damit Schreibstrategien aufgebaut werden und die Schüler*innen lernen, ihr Schreiben selbstreguliert zu steuern.*
- *Eine Schreibaufgabe bezieht Selbstbeurteilungsprozesse der Schüler*innen mit ein. Dies geschieht im Rahmen eines zyklischen, integrierten Beurteilungsverständnisses. Modellhafte förderorientierte Rückmeldungen von Lehrpersonen und Peer-Feedback unterstützen den Aufbau der Selbstbeurteilung beim Schreiben.*

Senn räumte ein, dass nicht alle diese Merkmale gleichzeitig innerhalb einer Schreibaufgabe berücksichtigt werden können und sie sich teilweise gegenseitig widerlegen. Stattdessen sollten sie als Orientierungsmerkmale betrachtet werden, an denen sich einzelne Aufgaben innerhalb des Schreibunterrichts ausrichten können (vgl. Senn, 2018, S. 219-220).

Als Schlussfolgerung aus den Erläuterungen von Phillip und Senn zur Schreibmotivation können die in diesem Kapitel zuvor genannten Förderansätze *klare Produktziele setzen, Vermittlung von Schreibstrategien und Selbstregulation, als Lehrperson effektiv Feedback geben, kooperatives Schreiben*» und *kreatives Schreiben* (vor allem das freie Schreiben) einen positiven Effekt auf die Schreibmotivation haben.

3.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze zur Förderung der Schreibkompetenz vorgestellt worden. Einige dieser Ansätze eignen sich für alle, andere besonders für schwach schreibende Schüler*innen der Mittelstufe. In der Tabelle 14 werden alle vorgestellten Förderansätze nochmals zusammengefasst nach der Zielgruppe dargestellt. Durch die Unterstreichungen werden diejenigen Förderansätze markiert, welche für beide Schüler*innen-Gruppen empfohlen werden.

Tabelle 14: Ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze zur Förderung der Schreibkompetenz

Ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze zur Förderung der Schreibkompetenz	
Förderansätze für alle Schüler*innen	Förderansätze für schwach schreibende Schüler*innen
<ul style="list-style-type: none"> als Lehrperson effektiv Feedback geben freies/ kreatives Schreiben zur Förderung der Schreibmotivation klare Produktziele setzen kooperatives Schreiben Schreibstrategien explizit vermitteln(am besten mit SRSD-Ansatz) Textstrukturwissen vermitteln Textprozeduren und Wortschatzförderung 	<ul style="list-style-type: none"> als Lehrperson effektiv Feedback geben basale Schreibfertigkeiten mit anschliessender Textproduktion (verschrifteten trainieren, Rechtschreibung trainieren, Sätze kombinieren lassen anstelle von traditionellem Grammatikunterricht) klare Produktziele setzen kooperatives Schreiben Schreibstrategien explizit vermitteln(am besten mit SRSD-Ansatz) Textstrukturwissen vermitteln Textprozeduren und Wortschatzförderung

3.4 Evidenzbasierte Förderansätze mit Bezug zum Lehrplan 21

Im Lernplan 21 sind jeweils die Kompetenzziele zu den Kompetenzbereichen eines Fachbereiches aufgelistet. Die verbindlichen Kompetenzstufen innerhalb eines Zyklus werden im Auftrag des Zyklus definiert. Dazu gehören die Grundansprüche und die weiterführenden Kompetenzstufen. Die Grundansprüche sollen von allen Schüler*innen bis spätestens zum Ende eines Zyklus erreicht werden. Lehrpersonen und die Schule als Institution haben den Auftrag, das Erreichen der Grundansprüche im Unterricht zu ermöglichen. Neben den Grundansprüchen gibt es auch Orientierungspunkte. Diese definieren die Kompetenzstufen, welche bis zum Ende eines Lernzyklus als verbindlich für die Bearbeitung im Unterricht gelten. Im Zyklus 2 sollen diese Kompetenzstufen bis zum Ende der vierten Klasse bearbeitet werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Die Autorin hat die für den Schreibunterricht relevanten Kompetenzaufträge des Zyklus 2 zu den Bereichen *Schreiben*, *Literatur im Fokus* und *Sprache im Fokus* aus der Perspektive der Lehrperson beschrieben und passenden Förderansätzen zugeordnet. Dabei hat sie jeweils die Grundansprüche und die obligatorischen Inhalte festgehalten. Diese Beschreibungen sollen zur Orientierung dienen, welche Lerninhalte eine Lehrperson in der Mittelstufe verbindlich im Unterricht thematisieren soll und welche Lerninhalte für schwache, mittlere oder kompetente Schreiber*innen vorgeschlagen werden (vgl. Anhang 4).

4 Zentrale Fragestellung und Unterfragen dieser Arbeit

Die zentrale Fragestellung sowie zwei Unterfragen werden in diesem Kapitel vorgestellt. Für das Verständnis der Fragestellung werden die Begriffe *evidenzbasierte Förderansätze* und *Schreibkompetenz* definiert.

4.1 Zentrale Fragestellung

Aus der vorangegangenen theoretischen Auseinandersetzung mit evidenzbasierten Förderansätzen resultiert die folgende zentrale Fragestellung:

Inwiefern werden ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze zur Förderung der Schreibkompetenz im Lehrmittel Sprachland vermittelt?

Evidenzbasierte Förderansätze sind Ansätze, welche laut methodisch strenger Studien nachweislich effektiv sind. Evidenzbasierte Verfahren, welche in Metaanalysen überprüft worden sind, haben sich in

der Vergangenheit bewährt (vgl. Phillip, 2018, S. 12-13). Für diese Arbeit sind Förderansätze relevant, welche sich auf die Förderung der Schreibkompetenz fokussieren. Die Autorin definiert *Schreibkompetenz* im Zusammenhang mit der Fragestellung als die Fähigkeit, selbstständig effektive, zielgerichtete und adressatenorientierte Texte zu produzieren. Dafür braucht es graphomotorische Fähigkeiten, Kenntnisse der Grammatik und Rechtschreibung, metakognitive Prozesse sowie Schreibmotivation. Um Texte verfassen zu können, müssen die Teilprozesse *Planen*, *Verschriften* und *Revidieren* erfolgreich umgesetzt werden. Die effektive und selbstregulierte Anwendung von Schreibstrategien ist ebenfalls essenziell.

4.2 Unterfragen

Aus der zentralen Fragestellung resultieren folgende Unterfragen:

Inwiefern werden im Lehrmittel Sprachland evidenzbasierte Förderansätze in Bezug auf die Förderung der Schreibkompetenz für alle Schüler*innen der Mittelstufe vermittelt?

Inwiefern werden im Lehrmittel Sprachland evidenzbasierte Förderansätze zur Förderung der Schreibkompetenz für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten im Bereich Schreiben vermittelt?

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen führt die Autorin eine Dokumentenanalyse des Lehrmittels Sprachland durch. Ihr forschungs-methodisches Vorgehen legt sie im nächsten Kapitel dar.

5 Forschungsdesign

In diesem Kapitel beschreibt die Autorin grundlegende Aspekte qualitativer Forschungsmethoden mit deren Gütekriterien und im Anschluss daran die Forschungsziele sowie die Methode der vorliegenden Masterarbeit. Dies beinhaltet die einzelnen Schritte der Dokumentenanalyse, welche anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) vorgenommen wird. Der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse sowie die Entwicklung des Kategoriensystems zu deren Durchführung werden ebenso erläutert.

5.1 Forschungsmethoden

Bei empirischer Forschung ist ein qualitativer oder quantitativer Zugang möglich. Qualitative Forschung setzt sich mit Phänomenen auseinander, welche kaum in Zahlen gefasst werden können. Sie untersucht Bedeutungen, die sich nicht messen lassen, sondern in ihrem Sinn nachvollzogen werden. Der Begriff des 'Verstehens' vereint häufig das entsprechende Vorgehen der qualitativen Forschung. Anhand qualitativer Forschung sollen neue Sichtweisen erschlossen werden, welche sich aus dem Datenmaterialien ergeben. Qualitative Fragestellungen sind offen formuliert und ermöglichen zahlreiche Antworten. In den meisten Fällen führt qualitative Forschung zu Beschreibungen und Analysen. Diese werden verbal oder als Grafiken dargestellt, welche Zusammenhänge oder Strukturen aufzeigen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 169-171).

5.2 Gütekriterien

Ross und Leutwyler nannten, orientiert an Brüsemeister (2008), mehrere Kriterien, aufgrund derer eingeschätzt werden kann, wodurch sich gute empirische Forschung auszeichnet:

- *ein regelgeleiteter Verlauf des Erhebungs- und Auswertungsverfahrens,*
- *eine saubere und nachvollziehbare Dokumentation des Verfahrens,*
- *die Nähe der forschenden Person zum Forschungsgegenstand ist gegeben,*
- *Aussagen können mit Daten belegt werden und*
- *verschiedene Personengruppen sind, idealerweise unter Verwendung unterschiedlicher Methoden, einbezogen.*

In Anlehnung an Strauss (1998) nannten Roos & Leutwyler Gütekriterien, welche spezifisch für qualitative Forschung gelten (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 174-175):

- **breite Abstützung der Datenauslegung und Interpretation**
Bei qualitativen Arbeiten sollen Vorstellungen und Sichtweisen möglichst genau herausgearbeitet werden. Dabei ist es bedeutsam, vorläufige Interpretationsergebnisse (Lesearten) so lange zu hinterfragen, bis klar ist, dass sie tragfähig sind.
- **intersubjektive Validierung**
Die auslegende und deutende Person einer Untersuchung beeinflusst die Deutungs- und Auslegeprozesse stets, weil sie aufgrund ihres wissenschaftlichen und alltäglichen Vorverständnisses nicht neutral an das Datenmaterial herantritt. Die Chance auf eine angemessene Interpretation steigt, je mehr Forschende einen Text auslegen und sich über das Material austauschen.
- **Plausibilität:**
Als grundsätzliches Kriterium jeglicher Forschung gilt es, eingesetzte Verfahren sauber zu dokumentieren, damit sie für andere nachvollziehbar sind.

Bei dieser Masterarbeit wählt die Autorin aufgrund der Fragestellung einen qualitativen Zugang. Sie hält sich dabei mehrheitlich an die in den beiden vorausgehenden Abschnitten beschriebenen Gütekriterien. Ein regelgeleiteter Verlauf des Erhebungs- und Auswertungsverfahrens ist durch die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gewährleistet. Das Verfahren wird sauber und nachvollziehbar dokumentiert. Die Nähe der Autorin zum Forschungsgegenstand ist gegeben, da sie alle Lehrwerkteile des zu untersuchenden Gegenstandes in der neusten Ausgabe zur Verfügung hat und diese einzeln analysiert. Bei ihrer Arbeit als Lehrerin und Heilpädagogin hat sie selbst Erfahrungen mit der praktischen Anwendung des Untersuchungsgegenstandes gesammelt. Die Daten, welche ermittelt werden sollen, werden durch eine sorgfältige Erarbeitung des Kategoriensystems für die Inhaltsanalyse erhoben und interpretiert. Da die Autorin die Forschung als Einzelperson durchführt, kann sie die intersubjektive Validierung nicht gewährleisten. Die Untersuchung beinhaltet ausschließlich eine Dokumentenanalyse des Lehrmittels Sprachland und involviert keine Personengruppen oder andere Methoden. Da die Dokumentenanalyse zeitintensiv und umfassend ist, würden weitere Forschungszugänge den Rahmen dieser Arbeit überschreiten.

5.3 Methodisches Vorgehen

Wissenschaftliches Arbeiten kann mit systemischem Arbeiten gleichgesetzt werden. Deswegen folgt es normalerweise einem prototypischen Ablauf. Sowohl empirische Arbeiten als auch Literaturarbeiten orientieren sich an einem Ablauf in fünf zentralen Phasen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 21-23).

- *Fragestellung,*
- *Literaturstudium,*
- *wissenschaftliche Problemstellung,*
- *analytische oder empirische Beantwortung der Fragestellung und*
- *Berichtserstattung*

5.3.1 Fragestellung

Die Fragestellung dieser Arbeit (s. Kapitel 4) ist aus dem Bedürfnis der Autorin entstanden, sich mehr Wissen über den Erwerb von Schreibkompetenz anzueignen. Ausserdem möchte sie sich mit einem Thema befassen, welches in der praktischen Arbeit im Unterrichtsalltag relevant ist.

5.3.2 Literaturstudium

Dem Literaturstudium geht die Recherche zum gewählten Thema voraus. Ersteres hat den Zweck, den aktuellen Forschungsstand mit den entsprechenden Theorien zu erkunden und kennenzulernen. Idealtypisch läuft das systematische Vorgehen beim Recherchieren in vier Schritten ab (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 31-49):

- *die Suche vorbereiten, indem das Thema eingegrenzt und genauer bestimmt wird,*
- *geeignete Suchmaschinen und Suchorte ausfindig machen,*
- *eine erste systematische Suche durchführen und erste Treffer ausarbeiten sowie*
- *die Suche auswerten.*

Die Autorin hat im Rahmen dieser Arbeit nach deutschsprachiger Literatur zur gewählten Thematik recherchiert. Sie hat das Thema Schreiben auf die Begriffe *Entwicklung und Förderung der Schreibkompetenz* von Kindern und Jugendlichen eingegrenzt. Noch spezifischer hat sie bei der Schreibförderung darauf geachtet, Literatur zu evidenzbasierten Förderansätzen für Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren zu suchen. Neben Förderansätzen für alle Schüler*innen galt ihr besonderes Interesse den Ansätzen, welche für Kinder mit Lernschwierigkeiten im Bereich Schreiben empfohlen werden. Für einen ersten Zugang hat sich die Autorin an den Werken von Maik Phillip sowie Afra Sturm und Mirjam Weder orientiert, welche ihr im Zusammenhang mit der Schreibforschung durch ihre Weiterbildung an der HfH⁷ als namhafte Autor*innen bereits bekannt gewesen sind. Für die weiterführende Recherche hat die Autorin nach weiteren Sach- und Fachbüchern, Studien, Sammelbänden, Beiträgen aus Zeitschriften, Forschungsberichten, Dissertationen, Internetseiten und Aufsätzen in wissenschaftlichen Arbeiten gesucht. Der Nebis-Katalog der HfH-Bibliothek, der Austausch mit der Begleitperson sowie einige Webkataloge im Bereich der Pädagogik (www.fachportal-paedagogik.de / pedocs.de) oder Webseiten von Universitäten haben sich dafür als hilfreich erwiesen. Bei der Suche hat die Autorin darauf geachtet, welche Autor*innen und Studien immer wieder erwähnt werden, und sich auf diese

⁷ HfH: Hochschule für Heilpädagogik

fokussiert. Sie hat auch Wert darauf gelegt, möglichst frisch publizierte Literatur zu finden, um nahe am neuesten Stand der Forschung zu sein.

5.3.3 **Wissenschaftliche Problemstellung**

Die wissenschaftliche Problemstellung dieser Arbeit bezieht sich auf die Einschätzung der Qualität der Schreibaufgaben des Lehrmittels Sprachland anhand evidenzbasierter Förderansätze. Die Autorin will keinen Vergleich von Schreibkompetenzmodellen vornehmen. Sie behandelt auch nicht Ursachen, aufgrund derer Schüler*innen Schwierigkeiten beim Schreiben haben. Stattdessen geht es um die Auseinandersetzung mit Lösungsansätzen, mit derer Hilfe die Schreibkompetenzen aller Schüler*innen und besonders diejenigen mit Lernschwierigkeiten im Bereich Schreiben verbessern können.

5.4 **Forschungsziele**

Die Beantwortung der beschriebenen Fragestellung im Kapitel 4 anhand der Dokumentenanalyse ist das Ziel der Masterarbeit. Das hauptsächliche Zweck einer solchen Analyse besteht darin, bereits existierendes Material zu sichten und zu vergleichen. Sie ist ein interpretatives Verfahren, bei dem Dokumente gedeutet werden, und hilft dabei, sich in einem konkreten Themenbereich zu orientieren. Es geschieht häufig, dass die Dokumentenanalyse der Ausgangspunkt für methodisch spezifischere Zugänge wie die qualitative Inhaltsanalyse ist (vgl. Wissenschaftslabor Universität Leipzig, 2019). «Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert» (Mayring, 2002, S. 47). Nach Atteslander (1971) ist das qualitative Vorgehen das klassische Vorgehen der Dokumentenanalyse. Bevor das Ausgangsmaterial einer solchen Analyse aufgrund seines Aussagewertes eingeschätzt sowie sein Gehalt interpretiert und qualitativ erschlossen werden kann, muss es in Bezug auf eine Fragestellung genau definiert werden. Dokumentenanalysen lassen sich immer dann einsetzen, wenn Material vorliegt, aber kein direkter Zugang durch Messen, Beobachten oder Befragen möglich ist (vgl. Mayring, 2002, S. 48-49).

Der Ablauf einer Dokumentenanalyse lässt sich in vier Schritten beschreiben:

- a. *Am Anfang des Untersuchungsplans steht eine klar formulierte Fragestellung.*
- b. *Als Nächstes muss definiert werden, was als Dokument, d.h. als Ausgangsmaterial, bestimmt wird.*
- c. *Danach folgt die Quellenkritik. Aufgrund von sechs Einschätzungskriterien werden die Aussagekraft des Dokumentes und dessen Wert für die Beantwortung der Fragestellung betrachtet.*
- d. *Im letzten Schritt werden die Dokumente im Sinne der Fragestellung interpretiert.*

Die Autorin geht bei der Dokumentenanalyse dieser Arbeit ebenfalls nach diesen Schritten vor. Die Fragestellung wird bereits im Kapitel 4 erläutert und wird deshalb nicht nochmals aufgegriffen. In den nächsten Kapiteln werden daher die Schritte *b bis d* näher beschrieben.

5.4.1 Das Ausgangsmaterial der Dokumentenanalyse

Zum Material, welches der Dokumentenanalyse dieser Arbeit zugrunde liegt, gehören alle vorhandenen Lehrwerkteile des Lehrmittels Sprachland. Diese werden unter dem Aspekt analysiert, ob und in welcher Form sie Elemente von ausgewählten evidenzbasierten Förderansätzen zur Entwicklung von Schreibkompetenz enthalten. Die Autorin möchte dadurch feststellen, inwiefern das Lehrmittel dem aktuellen Stand der Forschung entspricht und ob es für der Einsatz im Unterricht in der bestehenden Form geeignet ist. Dies erfolgt im Hinblick darauf, dass alle Kinder der Mittelstufe in der einen oder anderen Art davon profitieren und die Lehrpersonen damit arbeiten können. Das übergeordnete Ziel der Dokumentenanalyse ist es, die Stärken und Schwächen des zu Lehrmittels identifizieren und aufzuzeigen, um damit eine Basis für dessen zielgerichteten und gewinnbringenden Einsatz im Unterricht zu legen.

5.4.2 Quellenkritik

Es ist bedeutsam, das Dokument, welches für die Dokumentenanalyse vorliegt, nach folgenden Kriterien einzuschätzen (vgl. Mayring, 2002, S. 48).

- *Die Art des Dokumentes gibt Auskunft darüber, inwiefern es als gesicherte Quelle erachtet werden kann. Im Gegensatz zu Zeitungsberichten werden Akten und Urkunden als gesichert angesehen.*
- *Anhand der äusseren Merkmale werden der Zustand und das Erscheinungsbild des Materials eingeschätzt.*
- *Die inneren Merkmale beziehen sich bei schriftlichen Dokumenten auf deren Inhalt.*
- *Die Intendiertheit des Dokumentes sagt aus, mit welcher Absicht und Funktion es geschaffen worden ist*
- *Die Nähe des Dokumentes zum Gegenstand erschliesst die zeitliche, räumliche und soziale Nähe zu dem, was es dokumentieren soll.*
- *Die Herkunft des Dokumentes ist ebenfalls von Interesse.*

5.4.2.1 Art der Dokumente

Bei den Dokumenten handelt es sich um die einzelnen Lehrmittelbestandteile des Deutsch-Lehrmittels Sprachland für die Mittelstufe. Die Verwendung dieses Lehrmittels ist im Kanton Zürich obligatorisch. Die Autorin schätzt die Dokumente als gesichert und vertrauenswürdig ein, da sie von anerkannten Lehrmittelverlagen konzipiert und herausgegeben sowie interkantonal erprobt worden sind und seit dem Schuljahr 2010/2011 im Unterricht eingesetzt werden. Ausserdem ist dieses Lehrmittel im Jahr 2012 mit dem Worlddidac Award ⁸ ausgezeichnet und zudem im Jahr 2014 von der Lehrpersonen-Konferenz Volksschule des Kantons Zürich begutachtet worden (vgl. Lehrmittelverlag Zürich, n.d).

⁸ Der Worlddidac Award wird für die unabhängige Anerkennung von Lehrmitteln in Bezug auf ihre Innovation, Qualität und praktische Anwendung verliehen. Er gilt weltweit als höchste Auszeichnung in der Bildungsbranche und wird von der Worlddidac Foundation sowie der Worlddidac Association verliehen. Ein internationales Expert*innengremium und Schweizer Lehrpersonen prüfen die Lehrmittel auf Innovation, Design, Nachhaltigkeit und Eignung für den Unterricht (vgl. Worlddidac Foundation, n.d.).

5.4.2.2 Äussere Merkmale

Das Lehrmittel Sprachland liegt in Form von Büchern, Heften, Karteikarten, Ordnern und Kopiervorlagen (CD) vor. Für die Schüler*innen sind die Bücher *Arbeitstechniken* und *Trainingsbuch* sowie die *Trainingskartei* für den Gebrauch über drei Schuljahre hinweg gedacht. Sie dienen als Nachschlagewerke, Übungsaufgaben und Lernkontrollen. Daneben stehen den Schüler*innen für jedes Schuljahr jeweils *drei Magazine* und *drei Trainingshefte* zur Verfügung, sofern diese von der Lehrperson im Unterricht eingesetzt werden. Die Ordner *Grundlagen* und *Planungen Teilbereiche* sowie die *Kommentare zu den Magazinen* sind für die Hand der Lehrperson gedacht. Sie enthalten theoretische Überlegungen, Empfehlungen und Erklärungen zum Einsatz des Lehrmittels, Jahresplanungen und konkrete Unterrichtsplanungen. Abbildungen der einzelnen Dokumente befinden sich im Anhang (vgl. Anhang 5). Die Tabelle 15 enthält einen Überblick über die Lehrwerksteile.

Tabelle 15: Überblick Lehrwerksteile des Lehrmittels Sprachland

Überblick Lehrwerksteile des Lehrmittels Sprachland			
Materialien zum Sprachhandeln		Materialien zum Sprachtraining	klare Orientierung für Lehrpersonen
Strategien für sprachliches Lernen	vielfältige Themen für den Unterricht		
Arbeitstechniken	Magazine Sets 1, 2, 3	Trainingsbuch Trainingskartei Trainingshefte CD mit Zusatzaufgaben	Ordner Grundlagen Ordner Planung Teilbereiche Kommentare Magazin-Sets 1, 2 und 2

5.4.2.3 Innere Merkmale

Die *Arbeitstechniken* im Buch *Arbeitstechniken* stellen eine Art sprachliche Werkzeugkiste (Strategiebündel) für das Sprachhandeln dar. Sie unterstützen die Schüler*innen dabei, sprachliche und schulisch bedeutsame Situationen zu bewältigen. Das *Trainingsbuch* enthält grundlegende Übungen, einen Nachschlageteil und Standortbestimmungen für die Schüler*innen. Es deckt die Lernziele der vierten bis sechsten Klasse in den Bereichen *Lesen, Hören und Sprechen, Schreiben* sowie *Grammatik* und *Rechtschreibung* ab. Vertiefende Übungen und ein individualisierendes Trainingsangebot sind in der *Trainingskartei* zu finden. Diese können teilweise auch als Lernkontrollen eingesetzt werden. Die Übungen in den *Trainingsheften 1–3* orientieren sich am Grundanspruch des Lehrplans 21 und sind auf die Jahresplanungen abgestimmt. Beim Sprachtraining werden sprachliche Phänomene und Regeln speziell trainiert und Kompetenzen in allen sprachlichen Teilbereichen *Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen* sowie *Grammatik* und *Rechtschreibung* aufgebaut. Für jede Jahrgangsstufe gibt es *drei Magazine* zu verschiedenen Themen. Sie enthalten stimulierendes Material für einen themenorientierten und fächerübergreifenden Unterricht. Um die sprachlichen Ziele der *Magazine* zu erreichen, werden jeweils passende Arbeitstechniken vermittelt und angewendet. Die Ordner *Grundlagen* und *Planungen Teilbereiche* sowie die *Kommentare zu den Magazin-Sets* enthalten Jahresplanungen, Materialien zur Beurteilung und detaillierte Unterrichtsvorschläge. Alle Materialien sind auf die Deutschschweizer Lehrpläne abgestimmt (vgl. Lehrmittelverlag Zürich, n.d.; Büchel et al., 2010, S. 1-26). Eine detaillierte Beschreibung der inneren Merkmale jedes einzelnen Dokumentes befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 5).

5.4.2.4 *Intendiertheit des Dokumentes*

Sprachland soll einen zielgerichteten Einsatz in Jahrgangsklassen gewährleisten, die Lernbedürfnisse der Klasse oder einzelner Schüler*innen berücksichtigen und für den Einsatz in Mehrklassenschulen geeignet sein. Die Lehrpersonen sind bei der Gestaltung des Sprachunterrichts frei. Damit sie sich orientieren können, stehen ihnen Jahresplanungen zur Verfügung. Die Unterrichtsmaterialien und -planungen sollen die heterogenen Lernbedürfnisse von Schüler*innen berücksichtigen, sofern dies möglich und sinnvoll erscheint. Als Unterstützung für die Lehrpersonen gibt es zu den Sprachhandlungen *Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen* mehrere Beobachtungs- und Beurteilungsbögen, welche eine differenzierte Leistungsrückmeldung an die Schüler*innen ermöglichen. Die Autor*innen des Lehrmittels *Sprachland* erachten sprachliches Lernen als weitgehend selbst gesteuerten Prozess, der von aussen kaum planbar ist. Sie schreiben der Eigenverantwortung der Schüler*innen beim Lernen einen grossen Stellenwert zu. Die Lehrpersonen unterstützen die Schüler*innen durch gezielte Beobachtung und Lernbegleitung. Die Eigenverantwortung und Motivation der Schüler*innen sollen mit der Vermittlung von Arbeitstechniken und mit Hilfe zahlreicher Übungen aufgebaut werden. Im *Sprachland* werden vier Grundprinzipien sprachlichen Lernens verfolgt:

- *Zielorientierung*
- *Situations- und Handlungsorientierung*
- *Kompetenzaufbau*
- *Förderorientierung*

Die Lern- und Übungsangebote sind zielorientiert. Der Kompetenzaufbau im Lehrmittel *Sprachland* soll durch Sprachhandeln und Sprachtraining erfolgen. Möglichst authentische Sprachhandlungssituationen sollen Schüler*innen die Gelegenheit geben, ihre Sprache handelnd zu entwickeln. Für eine differenzierte Beurteilung und individualisierende Angebote bietet das Lehrmittel den Lehrpersonen *Zielformulierungen, Selbstbeurteilungen, Standortbestimmungen* und *Beobachtungsinstrumente* (vgl. Lehrmittelverlag Zürich, n.d.; Büchel et al., 2010, S. 1-26).

5.4.2.5 *Die Nähe der Dokumente zum Gegenstand*

Das *Sprachland* orientiert sich an den Kompetenzzielen des Lehrplans 21, entspricht den Harmos-Standards⁹ und ist seit seiner Entstehung im Jahr 2004 immer wieder aktualisiert worden. Als obligatorisches Lehrmittel im Kanton Zürich muss es im Unterricht der Mittelstufe eingesetzt werden. Es ist für alle Lehrpersonen des Kantons Zürich, welche auf der Mittelstufe unterrichten, relevant.

5.4.2.6 *Die Herkunft des Gegenstandes*

Das *Sprachland* ist als Stufenlehrmittel für die Mittelstufe als Teil der Lehrmittelreihe *Sprachfenster, Sprachland* und *Sprachwelt Deutsch* ab 2004 vom Lehrmittelverlag Zürich in Kooperation mit dem

⁹ Das HarmoS-Konkordat (Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule) benennt als Bildungsstandards Leistungsstandards und andere Standards. Die Leistungsstandards definieren mess- und überprüfbare, fachbezogene Kompetenzniveaus, welche die Schüler*innen erreichen müssen. Sie sind als Grundkompetenzen für die Fachbereiche Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften entwickelt worden. Andere Standards beziehen sich auf die Umschreibung von Bildungsinhalten oder Bedingungen für die Umsetzung im Unterricht, welche für das Lernen verfügbar gemacht werden (vgl. Informations- und Dokumentationszentrum IDEs, 2020).

Schulverlag plus AG konzipiert worden (vgl. Lehrmittelverlag Zürich, n. d.). Die inhaltliche Projektleitung liegt bei Elsbeth Büchel und Ursina Gloor. Die einzelnen Lehrmittel-Bestandteile sind von verschiedenen Autor*innen- und Expert*innenteams verfasst worden (vgl. Pädagogische Hochschule Zürich, n. d.).

5.5 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Die Inhaltsanalyse ist eine sozialwissenschaftliche Methode. Sie hat Kommunikation, welche in einer festgehaltenen Form vorliegt, zum Gegenstand. Inhaltsanalysen verlaufen nach klaren Regeln. Die systematische Vorgehensweise ermöglicht, dass auch andere Personen die Inhaltsanalyse nachvollziehen, verstehen und überprüfen können. Eine gute Inhaltsanalyse soll theoriegeleitet vorgehen. Das Material wird unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung analysiert. Die Ergebnisse werden aufgrund des Theorie-Hintergrunds interpretiert und die einzelnen Analyseschritte sind von theoretischen Gedanken abgeleitet (vgl. Mayring, 2015, S. 11-13). Grundsätze zur Entwicklung einer qualitativen Inhaltsanalyse sind folgende (vgl. Mayring, 2015, S. 29):

- *Eine qualitative Inhaltsanalyse muss systematisch vorgehen.*
- *Sie muss ihr Material als Teil einer Kommunikationskette sehen.*
- *In eine qualitative Inhaltsanalyse lassen sich zahlreiche Grundbegriffe der quantitativen Inhaltsanalyse einordnen. Diese betreffen vor allem die Bildung und Anwendung eines Systems von Kategorien als Zentrum der Analyse.*
- *Wie jede wissenschaftliche Methode muss eine qualitative Inhaltsanalyse aufgrund von Gütekriterien überprüfbar sein.*

5.5.1 Bestimmung der Analysetechnik

Um herauszufinden, was mit dem Material durch die Analyse geschieht, bedarf es der Interpretation. Je nach Forschungsfrage und Material muss die passende Analysetechnik ausgewählt werden. Bei der Inhaltsanalyse dieser Arbeit handelt es sich um eine inhaltliche Strukturierung. Das Material soll anhand festgelegter Kriterien eingeschätzt werden. Das Hauptkategoriensystem wird im Vorfeld festgelegt. In solch einem Fall spricht man von einer deduktiven Kategorienanwendung gesprochen (vgl. Mayring, 2015, S. 65; S. 99-103).

5.5.2 Ablaufmodell der Analyse

Die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber anderen Interpretationsverfahren liegt darin, dass sie in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird. Letztere werden vorher festgelegt. So wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar. Sie kann auf andere Gegenstände übertragen und für andere benutzbar werden und wird so zur wissenschaftlichen Methode. Es gibt ein allgemeines Modell zur Orientierung. Dieses muss im konkreten Fall an das jeweilige Material und die betreffende Fragestellung angepasst werden. Die Materialbestandteile, welche unter eine Kategorie fallen, werden durch die Analyseeinheiten und die Definitionen genau bestimmt. Ankerbeispiele sind konkrete Textstellen, die als Beispiel für eine Kategorie aufgeführt werden. Die Kodierregeln werden formuliert, um Kategorien voneinander abzugrenzen. Zu den Analyseeinheiten gehören die Kodiereinheit, die Kontexteinheit und die Auswertungseinheit. Erstere bestimmt den kleinsten Materialbestandteil, der ausgewertet werden darf. Die Kontexteinheit legt den grössten Bestandteil fest, der einer

Kategorie zugeordnet werden darf. Die Auswertungseinheit gibt die Reihenfolge vor, in welcher die einzelnen Dokumente ausgewertet werden (vgl. Mayring, 2015, S. 55-64; S. 97-99). Die Inhaltsanalyse muss sowohl valide als auch reliabel sein, damit die Forschungsergebnisse gültig sind und sich die Forschung reproduzieren lässt. Eine Messung ist intern valide, wenn sie misst was sie messen soll und realistische Ergebnisse hervorbringt. Sie ist extern valide, wenn sich die gemessenen Ergebnisse auch ausserhalb der eigenen Forschung generieren lassen. Für die Gewährleistung der Reliabilität müssen der erarbeitete Kodierleitfaden und das Kategoriensystem auf alle Artikel der Arbeit angewendet werden (vgl. Pfeiffer, 2020).

5.5.3 **Abfolge der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit**

Bei der strukturierten Inhaltsanalyse dieser Arbeit legt die Autorin zuerst das Material fest, analysiert dessen Entstehung und beschreibt dessen Form. Danach legt sie die Richtung der Analyse fest und bestimmt die Analysetechnik, die -einheiten sowie die -schritte. Schliesslich erklärt sie, wie sie die Ergebnisse darstellen wird. In der Tabelle 16 wird der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit zusammenfassend dargestellt.

5.5.3.1 *Festlegung, Stichprobenumfang formale Charakteristika des Materials*

Das Material, dessen Entstehungssituation und formale Charakteristika ist bereits in den Kapiteln 5.4.1 bis 5.4.2.4 im Zusammenhang mit der Quellenkritik zur Dokumentenanalyse beschrieben worden. Bei der strukturierten Inhaltsanalyse werden alle Schreibaufgaben zu den Teilbereichen, *Schreiben*, *Grammatik* und *Rechtschreibung* des Lehrmittels Sprachland in den Büchern *Arbeitstechniken* und *Trainingsbuch*, der Trainingskartei, den *drei Trainingsheften*, neun *Magazinen*, drei *Kommentaren zu den Magazin-Sets 1–3 inklusive Kopiervorlagen*, dem Ordner *Planungen Teilbereiche* mit den *Zusatzaufgaben auf der CD* und dem Ordner *Grundlagen* berücksichtigt.

5.5.3.2 *Fragestellung/ Richtung der Analyse*

Es geht darum, die Schreibaufgaben des Lehrmittels Sprachland dahingehend einzuschätzen, ob sie ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze aus der Schreibforschung berücksichtigen. Ausserdem soll festgestellt werden, inwiefern das Lehrmittel Förderansätze für die Bedürfnisse aller Schüler*innen sowie für diejenigen für schwach schreibende Schüler*innen einbezieht. Daneben sollen Lücken auffindig gemacht werden, die bei der didaktischen Umsetzung der Schreibaufgaben geschlossen werden müssen.

5.5.3.3 *Bestimmung der Analysetechnik*

Bei der Inhaltsanalyse dieser Arbeit handelt es sich um eine strukturierte Inhaltsanalyse. Die Schreibaufgaben des Lehrmittels Sprachland werden anhand eines Kategoriensystem mit festgelegten Dimensionen und Kategorien eingeschätzt. Die Autorin hat aufgrund der Auseinandersetzung mit der Theorie zur *evidenzbasierten Schreibförderung* ein Kategoriensystem zu den Dimensionen *basale Schreibfertigkeiten*, *klare Produktziele setzen*, *kooperatives Schreiben*, *kreatives Schreiben*, *als Lehrperson effektiv Feedback geben*, *Schreibstrategien* und *Selbstregulation* sowie *Textmusterwissen*, *Textprozeduren* und *Wortschatzerwerb* entwickelt. Jede Dimension enthält Kategorien, die unterschiedliche Förderansätze repräsentieren. Die Definitionen beschreiben den theoretischen Kontext einer Kategorie. Dafür bezieht sich die Autorin auf die Theorie, welche sie im Kapitel 3 vorgestellt hat. Durch die Bestimmung der Analyseeinheiten und die Kodierregeln wird festgelegt, welche Textstellen einer Kategorie zugeordnet werden können. Die Analyseeinheiten werden bei jedem

Lehrmittelbestandteil genau festgelegt (vgl. Anhang 6). Die Kodiereinheit dieser Inhaltsanalyse legt als kleinsten Materialbestand alle Aufgaben einer Kategorie fest, welche das Lesen oder das Schreiben von Sätzen¹⁰ verlangen. Als grössten Materialbestand legt die Kontexteinheit alle Aufgaben einer Kategorie fest, welche das Lesen oder Schreiben eines Textes¹¹ verlangen. Leseaufgaben werden berücksichtigt, wenn sie im direkten Zusammenhang mit einer vorausgehenden oder nachfolgenden Schreibaufgabe stehen. Mit einem *Ankerbeispiel* in Form einer Schreibaufgabe aus dem Sprachland wird jede Kategorie veranschaulicht. Die Fundstellen, welche die Autorin zu einer Kategorie ermittelt, werden in der folgenden Reihenfolge der Auswertungseinheit protokolliert: *Buch Arbeitstechniken, Trainingsbuch, Trainingshefte 1, 2, 3, Trainingskartei, Magazine 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, Kommentar zu den Magazinen 1.1–1.3, 2.1–2.3, 3.1–3.3, Ordner Planungen Teilbereiche, Ordner Grundlagen*

Tabelle 16: Abfolge der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit

Abfolge der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit	
Bestimmung des Ausgangsmaterials	
Festlegung des Materials	alle Schreibaufgaben des Lehrmittels Sprachland
Analyse der Entstehungssituation	– obligatorisches Stufenlehrmittel für die Mittelstufe im Kanton Zürich –2004 entwickelt worden, Kooperationsprojekt LMVZ und Schulverlag Plus, seit 2010/11 im Einsatz –Worlddidac Auszeichnung 2012
formale Charakteristika des Materials	Lehrmittelbestandteile und Kommentare zum Lehrmittel in Form von Büchern, Heften, Ordnern und Karteikarten
Richtung der Analyse	Das Vorkommen bzw. Fehlen ausgewählter evidenzbasierter Förderansätze zur Entwicklung von Schreibkompetenz im Lehrmittel wird untersucht.
theoretische Differenzierung der Fragestellung	Forschungsliteratur zur Entwicklung und Förderung von Schreibkompetenz
Analysetechnik bestimmen	inhaltliche Strukturierung mit deduktiver Kategorienanwendung
Definition der Analyseeinheiten	– Analyseeinheiten werden für die einzelnen Lehrmittelbestandteile festgelegt – Kodiereinheit: Aufgaben, die das Lesen oder Schreiben von Sätzen verlangen – Kontexteinheit: Aufgabe, die das Lesen oder Schreiben eines Textes verlangen – Auswertungseinheit: Arbeitstechniken, Trainingsbuch, Trainingshefte, Trainingskartei, Magazine, Kommentare zu den Magazin-Sets, <i>Ordner Planungen Teilbereiche</i> Hefte <i>Schreiben, Grammatik</i> und <i>Rechtschreibung</i> , <i>Ordner Grundlagen</i> – Dimensionen und Kategorien: die Dimensionen entsprechen übergeordneten Bereichen der evidenzbasierten Schreibförderung, die Kategorien entsprechen den Dimensionen untergeordneten Förderansätzen

¹⁰ Die Linguistik hat bisher noch keine allgemein akzeptierte Satzdefinition entwickelt (vgl. Brinker, Cölfen & Pappert, 2018, S.25). Die Autorin hält sich hier an folgende Satzdefinition: «Der Satz besteht aus Bestandteilen, die Satzglieder heißen. Die Satzglieder bestehen wiederum aus einem oder mehreren Wörtern, die aber im Satz nur als ganze verschoben werden können. Man unterscheidet folgende Satzglieder: Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbialbestimmung»(deutschplus, 2012). Beispiel: Der Hund (Subjekt) bellt (Prädikat) die Dame (Objekt) jeden Morgen (Adverbialbestimmung) an.

¹¹ Auch in der Textlinguistik existiert kein einheitlicher Textbegriff. Die Autorin definiert hier einen Text im alltagssprachlichen Verständnis als Abfolge von Sätzen, welche in inhaltlich-thematischer Hinsicht als zusammenhängend (kohärent) interpretiert werden können (vgl. Brinker, Cölfen & Pappert, 2018, S. 12-13).

	<ul style="list-style-type: none"> – Ankerbeispiele: Schreibaufgaben aus dem Sprachland, welche als Beispiel für eine Kategorie dienen – Kodierregeln: werden festgelegt, um Schreibaufgaben eindeutig zuzuordnen zu können und Abgrenzungsprobleme zwischen den Kategorien zu vermeiden.
Analyseschritte gemäss Ablaufsystem	Probendurchlauf, Überprüfung der Kategorien, Hauptdurchlauf
Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation in Richtung der Fragestellung	<ul style="list-style-type: none"> – Analyseraster zu einzelnen Dimensionen und deren Kategorien mit Definitionen, Ankerbeispielen, Kodierregeln und Fundstellen in den Lehrmittelteilen zu den einzelnen Kategorien – Tabellen zu den Fundstellen der Schreibaufgaben in den Lehrmittelteilen zu den einzelnen Dimensionen und deren Kategorien -zusammenfassender Bericht der Ergebnisse zu den einzelnen Kategorien
Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien	<ul style="list-style-type: none"> – Anwendung des Kodierleitfadens und des Kategoriensystems auf alle Lehrmittelteile der Analyse – intern und extern valide

5.5.4 Beschreibung der Dimensionen und Kategorien

Im folgenden Teilkapitel werden die einzelnen Dimensionen mit ihren Kategorien vorgestellt und ihre Auswahl für das Kategoriensystem wird begründet. Die Tabellen zeigen jeweils eine Dimension mit den zugehörigen Kategorien.

5.5.4.1 Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten (siehe Kapitel 3.2.1)

Zur Förderung der Handschrift gibt es spezifische Lehrmittel. Dennoch ist es relevant zu sehen, ob Handschrifttrainings auch in einem bereichsübergreifenden Sprachlehrmittel vorkommen. Im Sprachland zahlreiche Übungen zur Rechtschreibung sind vorhanden. Fraglich ist aber, inwiefern diese Übungen isoliert oder integrativ eingesetzt werden und ob sie das Schreiben von Sätzen oder Texten beinhalten. Auch zahlreiche Grammatikübungen sind im Lehrmittel zu finden. Aus der Fülle dieser Übungen sollen Aufgaben gefunden werden, welche den Rahmenbedingungen des Förderansatzes *Sätze kombinieren* entsprechen. Die Tabelle 17 enthält die Dimension 1 mit den dazugehörigen Kategorien.

Tabelle 17: Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten

Dimension 1	Basale Schreibfertigkeiten
Kategorie 1a	Handschrifttrainings
Kategorie 1b	isolierte Rechtschreibübungen
Kategorie 1c	integrativer Rechtschreibunterricht
Kategorie 1d	Sätze kombinieren lassen

5.5.4.2 Dimension 2: Klare Produktziele setzen (siehe Kapitel 3.2.2)

Bei Aufgaben mit klaren Schreibzielen sind das inhaltliche und kommunikative Schreibziel eines Textes bekannt. Dadurch findet das Schreiben nicht nur zum Zweck des Schreibens statt, sondern geschieht aus einem echten Grund. Aufgaben, die diesem Anspruch gerecht werden, sollten unbedingt Bestandteil eines motivierenden Schreibunterrichts sein. Realistische Ziele sind dann vorhanden, wenn Schreibziele differenziert werden können. Um den verschiedenen Leistungspotentialen von Schüler*innen gerecht werden zu können, sind realistische Ziele in Bezug auf das einzelne Kind essenziell. Daher soll ermittelt werden, ob die Schreibziele im Sprachland diesen Aspekt berücksichtigen. Die Tabelle 18 enthält die Dimension 2 mit den dazugehörigen Kategorien.

Tabelle 18: Dimension 2: Klare Produktziele setzen

Dimension 2	Klare Produktziele setzen
Kategorie 2a	klare Schreibziele setzen
Kategorie 2b	realistische Schreibziele setzen

5.5.4.3 Dimension 3: Kooperatives Schreiben (siehe Kapitel 3.2.3)

Es soll ermittelt werden, ob und welche Formen der *Ko-Autorschaft* und des *Peer-Feedbacks* im Lehrmittel vorhanden sind. Das *Peer-Modelling*, das *Peer-Tutoring*, das *Peer-Monitoring* und das *Peer-Assessment* sind nach subjektiver Einschätzung der Autorin Förderansätze, welche in den Klassenzimmern im Kanton Zürich selten vertreten sind. Da sie aber aus Sicht der Forschung zu den effektivsten Förderansätzen des kooperativen Schreibens gezählt werden, soll ihr Vorkommen im Lehrmittel überprüft werden. Die Tabelle 19 enthält die Dimension 3 mit den dazugehörigen Kategorien.

Tabelle 19: Dimension 3: Kooperatives Schreiben

Dimension 3	Kooperatives Schreiben
Kategorie 3a	Ko-Autorschaft
Kategorie 3b	Peer-Feedback
Kategorie 3c	Peer-Modelling
Kategorie 3d	Peer-Tutoring
Kategorie 3e	Peer-Monitoring
Kategorie 3f	Peer-Assesment

5.5.4.4 Dimension 4: Kreatives Schreiben (siehe Kapitel 3.2.4)

Die Kategorien zum kreativen Schreiben sind danach ausgewählt worden, ob ihnen Aufgaben zugeordnet werden können, welche das Schreiben von Sätzen und Texten initiieren. Ausserdem soll klar werden, welche Methoden des kreativen Schreibens im Lehrmittel zum Zuge kommen. In Tabelle 20 wird die Dimension 4 mit den dazugehörigen Kategorien gezeigt.

Tabelle 20: Dimension 4: Kreatives Schreiben

Dimension 4	Kreatives Schreiben
Kategorie 4a	Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern
Kategorie 4b	Schreiben zu und nach literarischen Texten
Kategorie 4c	Schreiben zu Stimuli
Kategorie 4d	Freies Schreiben
Kategorie 4d	Heuristisches Schreiben
Kategorie 4f	Personales Schreiben

5.5.4.5 Dimension 5: Als Lehrperson effektiv Feedback geben (siehe Kapitel 3.2.5)

Im Lehrmittel sollen mehrere Methoden des Lehrer*innen-Feedbacks, die im Zusammenhang mit einer Schreibaufgabe stehen, identifiziert werden. Kriterienraster als Form des Feedbacks sind laut Forschung effektiver als schriftliche Kommentare. Daher ist es essenziell zu überprüfen, ob sie im Lehrmittel vorhanden sind. Die Tabelle 21 enthält die Dimension 5 mit den dazugehörigen Kategorien.

Tabelle 21: Dimension 5: Als Lehrperson effektiv Feedback geben

Dimension 5	Als Lehrperson effektiv Feedback geben
Kategorie 5a	Methoden des Lehrer*innen Feedbacks
Kategorie 5b	Kriterienraster

5.5.4.6 Dimension 6: Schreibstrategien und Selbstregulation (siehe Kapitel 3.2.6)

Es soll festgestellt werden, ob Schreibstrategien als genreunspezifische oder genrespezifische Strategiegebündel im Lehrmittel vorkommen und ob sie mit Hilfe eines Modells der expliziten Vermittlung gelehrt werden. In der Tabelle 22 wird die Dimension 5 mit den dazugehörigen Kategorien gezeigt.

Tabelle 22: Schreibstrategien und Selbstregulation

Dimension 6	Schreibstrategien und Selbstregulation
Kategorie 6a	genreunspezifische Strategiegebündel
Kategorie 6b	genrespezifische Strategiegebündel
Kategorie 6c	Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien

5.5.4.7 Dimension 7: Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb (siehe Kapitel 3.2.7)

Es wäre wünschenswert, im Lehrmittel auf Aufgaben zu stossen, welche den Kategorien *Modelltexte studieren*, *Modell der expliziten Genre-Instruktion*, *Textprozeduren* oder *Wortschatzerwerb* zugeteilt werden können. Diese Förderansätze werden nach Einschätzung der Autorin in zu geringem Masse im Unterricht berücksichtigt. Die Tabelle 23 enthält die Dimension 5 mit den dazugehörigen Kategorien.

Tabelle 23: Dimension 7: Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb

Dimension 7	Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb
Kategorie 7a	Modelltexte studieren
Kategorie 7b	Textprozeduren
Kategorie 7c	Modell der expliziten Genre-Instruktion
Kategorie 7d	Wortschatzerwerb

5.5.4.8 Analyseraster

Die Tabelle 24 zeigt exemplarisch für alle Dimensionen des Kategoriensystems den Analyseraster zur Dimension 1 *basale Schreibfertigkeiten* mit der Kategorie *1c integrierter Rechtschreibunterricht*. Jede Kategorie wird durch eine Definition, ein Ankerbeispiel und die Kodierregeln beschrieben sowie eingegrenzt. Bei der Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse ordnet die Autorin die Fundstellen im Lehrmittel den passenden Kategorien zu. Sie führt einen ersten Materialdurchgang durch, um zu erproben, ob die Definitionen und Kodierregeln eine eindeutige Zuordnung ermöglichen. Dafür nummeriert sie die Dimensionen und die Kategorien und markiert die Fundstellen im Lehrmittel mit Nummern auf farbigen Post-it-Zetteln. Nach diesem Probedurchlauf überarbeitet sie das Kategoriensystem mit den Definitionen und den Kodierregeln und führt den Hauptmaterialdurchlauf durch.

Tabelle 24: Exemplarischer Analyseraster zur Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
1 Basale Schreibfertigkeiten	1c Integrativer Rechtschreibunterricht	Kinder lernen die Schreibweise von Wörtern, welche sie für ihre Texte brauchen und schwierig für sie sind. Diese werden mit geeigneten Übungsmethoden geübt.	<i>Wörterportionen richtig schreiben (1), Wörterportionen-Sätze</i> (Trainingsbuch, S. 115) <i>Lernritual: Wörterportionen</i> (Trainingsheft 3, S. 76).	Schreibübungen, bei denen die Schüler*innen die Schreibweise von Wörtern üben, welche für sie selbst essenziell und schwierig sind. Die Übungen können wiederholt werden.	Trainingsbuch S. 115 Trainingsheft 3 S. 76

6 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben. Dafür erklärt die Autorin zu den einzelnen Kategorien der Dimensionen, ob, wo und in welcher Ausprägung die ausgewählten evidenzbasierten Förderansätze im Lehrmittel vorkommen. Zudem stellt sie die Fundstellen jeder Kategorie in einer Tabelle dar. Anhand dieser wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels Aufgaben vorkommen, welche den jeweiligen Förderansatz repräsentieren. Die ausführlichen Analyseraster zu den einzelnen Dimensionen mit den dazugehörigen Kategorien sowie die Tabellen mit den Fundstellen sind im Anhang zu finden (vgl. Anhänge 7 & 8).

6.1 Dimension 1: Förderansätze zu basalen Schreibfertigkeiten

Zu der Dimension 1 gehören die Förderansätze *Handschrifttrainings*, *isolierte Rechtschreibübungen*, *integrativer Rechtschreibunterricht* und *Sätze kombinieren lassen*. In den folgenden Unterkapiteln werden die Erkenntnisse zu diesen Kategorien beschrieben.

6.1.1 Kategorie 1a: Handschrifttrainings

In der Kategorie *Handschrifttrainings* wurde nach Schreibaufgaben gesucht, bei denen die Schüler*innen die Bewegungsabläufe der Schrift in kurzen Trainingseinheiten, welche wiederholt werden können, und bei denen die Textinhalte vorgegeben sind, üben. Anhand der Tabelle 25 wird dargestellt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 25: Fundstellen zur Kategorie 1a: Handschrifttrainings

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 1a: Handschrifttrainings							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
2			1		1		1

Die Arbeitstechniken 24 A und 24 B können für das Abschreiben von Texten wiederholt eingesetzt werden. Dazu gibt es im Ordner *Grundlagen* allgemeine Hinweise und einen Einführungsvorschlag. Die Übung 2 der *Karteikarte 97* bietet die Möglichkeit, beim Abschreiben von Sprüchen verschiedene Stiftarten auszuprobieren. Bei der Übung *Hauptaussagen ins Themenheft abschreiben* im Kommentar

zum *Magazin-Set 3* werden während der Bearbeitung des Themas *Schokolade* verschiedene Texte in ein Heft abgeschrieben.

6.1.2 Kategorie 1b: isolierte Rechtschreibübungen

In der Kategorie *isolierte Rechtschreibübungen* wurde nach Schreibaufgaben gesucht, welche Rechtschreibphänomene fokussieren, die unabhängig vom restlichen Schreibunterricht und vom individuellen Übungswortschatz der einzelnen Schüler*innen thematisiert werden. Bei diesen Übungen werden Sätze oder Texte entweder abgeschrieben oder selbst verfasst. In der Tabelle 26 wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 26: Fundstellen zur Kategorie 1b: Isolierte Rechtschreibübungen

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 1b: isolierte Rechtschreibübungen							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
	6	3	24			4	

Das *Trainingsbuch* enthält vier Vorschläge, um Diktattexte zu üben. Weitere Übungen im *Trainingsbuch* sowie in den *Trainingsheften 1–3* thematisieren Rechtschreibregeln und Rechtschreibthemen wie *die Kürzeregeln anwenden*. Diese Übungen verlangen jeweils das Schreiben von Sätzen mit vorgegebenen Wörtern. Auch bei den *Karteikarten* kommen Übungen dieser Art vor. Daneben gibt es Übungen, bei denen Sätze oder kurze Texte mit oder ohne Lücken abgeschrieben werden. Bei diesen Sätzen müssen – immer in Bezug auf ein Rechtschreibthema – Lücken ergänzt, einzelne Wörter ersetzt oder zwei Satzteile zu vollständigen und sinnvollen Sätzen verbunden werden. Mit den *Zusatzübungen* auf der CD des Ordners *Planungen Teilbereiche* können Übungen aus dem *Trainingsbuch* wiederholt werden. Die Übung *Fehler erkennen* im Heft *Rechtschreibung* kann mit einem beliebigen Text umgesetzt und wiederholt angewandt werden.

6.1.3 Kategorie 1c: integrativer Rechtschreibunterricht

In der Kategorie *integrativer Rechtschreibunterricht* wurden Schreibaufgaben ermittelt, bei denen die Schüler*innen die Schreibweise ihres individuellen Lernwortschatzes üben und automatisieren. Die Übungen dieser Kategorie können wiederholt werden. In der Tabelle 27 wird dargestellt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 27: Fundstellen zur Kategorie 1c: Integrativer Rechtschreibunterricht

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 1c: Integrierter Rechtschreibunterricht							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
	1	1					

Die Übung *Wörterportionen richtig schreiben (1)* im *Trainingsbuch* stellt vier Vorschläge zur Verfügung, um Wörter aus Wörtersammlungen zu üben. Mit dem Lernritual *Wörterportionen* im *Trainingsheft 3* können ebenfalls persönliche Lernwörter geübt werden. Letztere werden jeweils gelesen, rückwärts aufgeschrieben und in einem Satz verwendet.

6.1.4 Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen

Bei der Kategorie *Sätze kombinieren lassen* wurden Schreibaufgaben gesucht, bei denen teilweise oder vollständig vorgegebene Sätze nach bestimmten Bedingungen kombiniert werden. Es können entweder Adjektive, Adverbien, Adverbial- und Relativsätze in eine Trägerschaft eingefügt, Sätze durch Konjunktionen oder Präpositionen verknüpft, überlange Sätze gekürzt, ein Adjektiv oder ein Adverb eines Satzes in einen anderen Satz integriert oder Adverbial- bzw. Relativsätze an Hauptsätze angefügt werden. Die Tabelle 28 zeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 28: Fundstellen zur Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 1d: Sätze kombinieren							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
	1	2	6			4	

Bei den Übungen im *Trainingsbuch* kombinieren die Schüler*innen vorgegebene Teilsätze mit vorgegebenen Verknüpfungswörtern und erfinden selbst Teilsätze. Mit der *Zusatzübung 39* kann die *Übung 1* wiederholt werden. Die Übungen im *Trainingsheft 2* beinhalten das Verknüpfen von passenden Satzteilen, das Setzen von Kommas zwischen Teilsätzen und das Ergänzen von Teilsätzen mit Hilfe vorgegebener Verknüpfungswörter. Im *Trainingsheft 3* werden bei der einen Übung Adjektive in einen Satz eingefügt, und bei der anderen vorgegebene Teilsätze verbunden und aufgeschrieben. Bei den Übungen der *Karteikarten* werden *weil-Sätze* geübt, vorgegebene Sätze verbunden und abgeschrieben und dabei Kommas an die richtige Stelle gesetzt, Satzteile markiert oder Relativsätze aus vorgegebenen Teilsätzen verbunden. Im Heft *Grammatik* wird anhand des Unterrichtsvorschlags *Teilsätze 1* in der Klasse über Verknüpfungswörter und den Zweck von Kommas reflektiert und die Schüler*innen wenden Verknüpfungswörter beim Schreiben einer Textfortsetzung sowie bei eigenen Sätzen an. Beim Unterrichtsvorschlag *Teilsätze und Kommaegel 2* schreiben die Schüler*innen selber Sätze mit Verknüpfungswörtern und markieren Teilsätze mit Klammern oder Farben.

6.2 Dimension 2: Förderansatz 'klare Produktziele setzen'

Zur Dimension 2 gehören die Kategorien 'klare Schreibziele setzen' und 'realistische Schreibziele setzen'. In den folgenden Unterkapiteln werden die Erkenntnisse zu diesen Kategorien beschrieben.

6.2.1 Kategorie 2a: 'klare Schreibziele setzen'

Bei der Kategorie *klare Schreibziele setzen* wurden Schreibaufgaben ermittelt, bei denen das Schreibziel und die Adressaten des zu verfassenden Textes bekannt sind. Das Schreibziel verlangt eine spezifische Textsorte und die Adressaten sind reale Personen im Umfeld der Schüler*innen. In der Tabelle 29 wird dargestellt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 29: Fundstellen zur Kategorie 2a: Klare Schreibziele setzen

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 2a: Klare Schreibziele setzen							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
	1				23	9	

Bei der Übung 2 im *Trainingsbuch* zum Thema *Rückmeldungen verstehen und schreiben* formulieren die Schüler*innen eine Rückmeldung über ihre Leistungen oder ihr Verhalten in der vorangegangenen Woche. In den Schreibaufgaben, die in den *Kommentaren* zu den *Magazin-Sets 1–3* beschrieben sind, verfassen die Schüler*innen verschiedene Textsorten wie Gedichte, Gruselgeschichten, Sachtexte, Rätsel, Einladungsbriefe, Momentaufnahmen oder Lernberichte. Die Texte werden für ein Produkt wie einen Kalender oder einen Spielordner verwendet, ausgestellt, veröffentlicht oder vorgelesen. Die Adressaten der Texte sind entweder die eigene Klasse, andere Kinder aus dem Schulhaus oder Eltern und Verwandte. Im Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* gibt es einen Unterrichtsvorschlag, um Anleitungen zu schreiben (z. B. Rezept, Spielanleitung). Dabei schreibt jeweils eine Halbkasse für die andere, je zwei Schüler*innen tauschen ihre Anleitung und führen sie gegenseitig aus. Die Planungen für *Schreibschwerpunkte* geben klare Schreibziele wie das Schreiben von *Lesespurgeschichten* oder *Nacherzählungen* vor. Die Texte werden veröffentlicht, ausgestellt, vorgelesen oder zu einem Produkt verarbeitet. Die Adressaten der Texte sind Menschen des Wohnortes, Lehrpersonen und Kinder im Schulhaus sowie die eigene Klasse.

6.2.2 Kategorie 2b: ‘realistische Schreibziele setzen’

Bei der Kategorie *realistische Schreibziele setzen* werden Schreibaufgaben ermittelt, bei denen das Schreibziel und die Adressaten des zu verfassenden Textes bekannt sind und das Schreibziel in Bezug auf seinen Schwierigkeitsgrad differenziert wird. In der Tabelle 30 wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 30: Fundstellen zur Kategorie 2b: Realistische Schreibziele setzen

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 2b: Realistische Schreibziele setzen							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
					5	2	

Für den Auftrag im *Kommentar* zum *Magazin-Set 1*, eine *Spielanleitung zu schreiben*, können die Schüler*innen zwischen drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen. Begabte Schüler*innen können bei der Aufgabe im *Kommentar* zum *Magazin-Set 2* eine Gruselgeschichte in Form einer gereimten Ballade verfassen. Bei den Aufgaben, die im *Kommentar* zum *Magazin-Set 3*, auf der *Kopiervorlage 54* und im Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* zu finden sind, haben die Schüler*innen jeweils die Wahl zwischen einer einfacheren und einer anspruchsvolleren Variante. Als Hilfsmittel stehen ihnen Fragen, Satzanfänge oder Bildkarten zur Verfügung.

6.3 Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben

Zur Dimension 3 gehören die Kategorien *Ko-Autorschaft*, *Peer-Feedback*, *Peer-Modelling*, *Peer-Monitoring*, *Peer-Tutoring* und *Peer-Assessment*. In den folgenden Unterkapiteln werden die Erkenntnisse zu diesen Kategorien beschrieben.

6.3.1 Kategorie 3a: Ko-Autorschaft

Bei dieser Kategorie wurde nach Aufgaben gesucht, bei denen die Schüler*innen gemeinsam Texte planen oder schreiben. In der Tabelle 31 wird dargestellt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 31: Fundstellen zur Kategorie 3a: Ko-Autorschaft

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 3a: Ko-Autorschaft							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
1			4		20	7	3

Bei den Aufgaben der *Trainingskartei*, der *Kommentare zu den Magazin-Sets 1–3*, den Heften *Schreiben* und *Grammatik* des Ordners *Planungen Teilbereiche* und im Ordner *Grundlagen* gibt es mehrere Gelegenheiten für die Schüler*innen, gemeinsam Sätze, Denkblasen, Quizfragen, Gespräche, Gedichte, Erklärungen oder Textfortsetzungen zu formulieren. Es kommt auch eine geringe Zahl von Gruppenaufträgen vor, bei denen die Lernenden gemeinsam ein «stummes» Gespräch führen, einen Kartengruss schreiben, Denkblasen formulieren oder Aussagen und Fragen notieren. Als einzige kooperative Planungsaufgabe wird im Ordner *Grundlagen* mit Hilfe der Strategiebündel AT 21 A, B oder C gemeinsam in der Gruppe ein Text geplant.

6.3.2 Kategorie 3b: Peer-Feedback

In der Kategorie *Peer-Feedback* wurde nach Aufgaben gesucht, bei denen sich die Schüler*innen gegenseitig ein Feedback zu ihren Texten geben oder diese gemeinsam überarbeiten. Das kann zu zweit oder in kleinen Gruppen geschehen. Ausserdem werden Aufgaben ermittelt, bei denen spezifische Methoden des *Peer-Feedbacks* angewandt werden. In der Tabelle 32 wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 32: Fundstellen zur Kategorie 3b: Peer-Feedback

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 3b: Peer-Feedback							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
3	1		2		19	6	1

Die *Schreibkonferenz* als Methode des *Peer-Feedbacks* ist im Buch *Arbeitstechniken* festgehalten und wird mit einem Unterrichtsvorschlag im Ordner *Grundlagen* eingeführt. Diese Methode kommt ausserdem je einmal im *Kommentar zum Magazin-Set 3* und im Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* vor. In verschiedenen Aufgaben, bei denen die Schüler*innen ihre Texte zu zweit oder in kleinen Gruppen überprüfen, werden die *Fragen zur Textüberarbeitung* eingesetzt, welche im Buch *Arbeitstechniken* (S. 74/75) nachzuschlagen sind. Bei anderen Aufgaben werden Texte zu zweit oder zu dritt in Bezug auf die Textinhalte oder die Rechtschreibung überprüft, ohne dass eine bestimmte Methode des *Peer-Feedbacks* verwendet wird—oder die Schüler*innen geben sich gegenseitig schriftliche Rückmeldungen. Im *Kommentar zum Magazin-Set 1* werden für die gegenseitige Rückmeldungen Beurteilungskriterien der Textsorte *Spielanleitung* verwendet. Im Heft *Rechtschreibung* im Ordner *Planungen Teilbereiche* liegt der Unterrichtsvorschlag *Rechtschreibkonferenz* vor. Anhand dieser

Methode können die Schüler*innen ihre Texte in Gruppen in Bezug auf die Rechtschreibung überarbeiten und dazu die Fragen für die Textüberarbeitung verwenden.

6.3.3 Kategorie 3c: Peer-Modelling

In der Kategorie *Peer-Modelling* wurde nach Aufgaben gesucht, bei denen die Schüler*innen das erstrebenswerte Lernverhalten anderer Schüler*innen beobachten. Wie in Tabelle 33 gezeigt wird, konnten zu dieser Kategorie keine Aufgaben im Lehrmittel gefunden werden.

Tabelle 33: Fundstellen zur Kategorie 3c: Peer-Modelling

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 3c: : Peer-Modelling							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen

6.3.4 Kategorie 3d: Peer-Tutoring

In der Kategorie *Peer-Tutoring* wurde nach Aufgaben gesucht, bei denen zwei Schüler*innen zusammenarbeiten, indem ein Kind die Rolle der lehrenden Person und ein anderes die Rolle der lernenden Person einnimmt. In Tabelle 34 wird dargestellt, in welchem Teil des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 34: Fundstellen zur Kategorie 3d: Peer-Tutoring

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 3d: Peer-Tutoring							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
						1	

Bei der Übung *Rechtschreibtandem* im Heft *Rechtschreibung* des Ordners *Teilbereich Planungen* erhalten Schüler*innen, welche besonders Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung haben, einen Rechtschreibtrainer oder eine Rechtschreibtrainerin. Die beiden Kinder korrigieren gemeinsam den Text des Kindes mit den Rechtschreibschwierigkeiten. Das Kind in der Rolle der Lehrperson fasst zusammen, welche Fehler vom anderen Kind häufig gemacht werden. Die Fehler dieser Kategorie muss das gecoachte Kind beim nächsten Text zuerst selbst suchen und verbessern, bevor der Text vom Helfer-Kind korrigiert wird.

6.3.5 Kategorie 3e: Peer-Monitoring

In der Kategorie *Peer-Monitoring* wurden Aufgaben ermittelt, bei denen die Schüler*innen gegenseitig ihr Lernverhalten beobachten und überwachen. Wie in Tabelle 35 gezeigt wird, konnten zu dieser Kategorie keine Aufgaben im Lehrmittel gefunden werden.

Tabelle 35: Fundstellen zur Kategorie 3e: Peer-Monitoring

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 3e: Peer-Monitoring							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen

6.3.6 Kategorie 3f: Peer-Assessment

In der Kategorie *Peer-Assessment* wurden Aufgaben gesucht, bei denen die Schüler*innen gegenseitig ihre Texte bewerten. In der Tabelle 36 wird gezeigt, in welchen Teil des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 36: Fundstellen zur Kategorie 3f: Peer-Assessment

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 3f: Peer-Assessment							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
						2	

Beim Unterrichtsvorschlag *einen Geschichtenwettbewerb durchführen* bewerten die Schüler*innen einer Halbkasse jeweils die Texte der anderen Halbkasse. Gemeinsam werden Kriterien bestimmt, anhand derer die Geschichten des Geschichtenwettbewerbs beurteilt werden sollen. Mit Hilfe eines Beurteilungssformulars bewerten die Schüler*innen die Texte der anderen Halbkasse und ermitteln die Gewinner*innen des Wettbewerbs.

6.4 Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben

Zur Dimension 4 gehören die Kategorien *schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern, schreiben zu und nach literarischen Texten, schreiben zu Stimuli, freies Schreiben, heuristisches Schreiben* und *personales Schreiben*. In den folgenden Unterkapiteln werden die Erkenntnisse zu diesen Kategorien beschrieben.

6.4.1 Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern

In der Kategorie *schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern* wurde nach Schreibaufgaben gesucht, bei denen Sätze oder Texte zu inhaltlichen Vorgaben, formalen Kriterien, strukturellen Regeln oder literarischen und textorientierten Mustern verfasst werden. Bei den zu schreibenden Texten werden erzählerische oder lyrische Techniken ohne Textvorlage angewandt. In der Tabelle 37 wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 37: Fundstellen zur Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
	5	5	12		4	3	

Die Aufgaben im *Trainingsbuch*, in den *Trainingsheften* und der *Trainingskartei* verlangen das Schreiben von Berichten oder Geschichten, zu denen inhaltliche und/oder formale Vorgaben gemacht werden. Als Vorgaben und Stützen dienen Bilder, Fotos, Stichwörter, Gegenstände, Satzanfänge oder W-Fragen. Diese treten meist kombiniert auf. Bei manchen Aufgaben sollen die Schüler*innen einen Bericht oder eine Geschichte aus der Perspektive einer anderen Person verfassen, die auf einer Zeichnung oder einem Foto abgebildet ist. Im *Kommentar* zum *Magazin-Set 2* ist die Aufgabe zu finden, eine eigene Gruselgeschichte anhand bekannter Textmerkmale zu schreiben. Das Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* enthält den Unterrichtsvorschlag *einen Geschichtenwettbewerb*

durchführen. Dafür erfinden die Schüler*innen eigene Geschichten zu einem vereinbarten Thema. Bei den *Schreibämtnli* können sie Wochenrückblicke zum Schulalltag in das Klassenbuch schreiben.

6.4.2 Kategorie 4b: Schreiben zu und nach literarischen Texten

Bei der Kategorie *Schreiben zu und nach literarischen Texten* wurden Schreibaufgaben gesucht, bei denen literarische Texte umgeformt, erweitert, reduziert oder imitiert werden. Als weitere Möglichkeit können die Schüler*innen eine neue Perspektive in Bezug auf einen literarischen Text einnehmen. In der Tabelle 38 wird dargestellt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 38: Fundstellen zur Kategorie 4b: Schreiben zu und nach literarischen Texten

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 4b: Schreiben zu und nach literarischen Texten							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
		1	12	1	9	5	1

Die Aufgabe im *Trainingsheft 3* sowie diejenigen der *Trainingskartei* enthalten jeweils einen literarischen Text, der auf die eine oder andere Art bearbeitet wird. Dies geschieht, indem Geschichten fortgesetzt, umgeschrieben oder zu Ende geschrieben, ausgeschmückt, aus eigener Perspektive verfasst oder imitiert werden. Weitere Aufträge sehen vor, Briefe an die Figuren eines Textes zu schreiben, ein in Dialekt verfassten Text auf Hochdeutsch zu formulieren, eine gereimte Geschichte in eigenen Worten zu erzählen oder einen Text, der in der Vergangenheit spielt, an die heutige Zeit anzupassen. Im *Magazin 1.2* gibt es mehrere *Gedichtrezepte*, mit deren Hilfe die Schüler*innen die Beispielgedichte imitieren können. Dies ist auch bei den Aufgaben im *Kommentar zum Magazin Set-1* der Fall. Bei der *Kopiervorlage 25* zum *Magazin-Set 1* haben die Schüler*innen die Aufgabe, an einem Romanauszug weiterzuschreiben. Aufgaben im *Kommentar zum Magazin-Set 2* und den *Kopiervorlagen* des *Magazin-Sets 2* fordern dazu auf, eine Menükarte bzw. einen Werbespruch zu imitieren oder Gedichte nach Vorgaben zu schreiben. Bei Aufgaben in den Heften *Schreiben* und *Grammatik* des Ordners *Planungen Teilbereiche* werden Texte verändert und fortgesetzt sowie *Lesespurgeschichten* verfasst.

6.4.3 Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli

Bei der Kategorie *Schreiben zu Stimuli* wurden Schreibaufgaben gesucht, bei denen das Schreiben von Texten durch Stimuli von aussen wie Bildern, Musik, Wörtern, Kunstwerken oder Satzanfängen angeregt wird. In der Tabelle 39 wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 39: Fundstellen zur Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
			3		1		

Bei den Aufgaben der *Trainingskartei* und der Aufgabe der *Kopiervorlage 54* des *Kommentars* zum *Magazin-Set 2* dienen entweder selbst gezeichnete Linienbilder, vorgegebene Tierbilder oder ein mitgebrachter Gegenstand als Stimuli für eigene Texte.

6.4.4 Kategorie 4d: Freies Schreiben

Bei der Kategorie *freies Schreiben* wurden Schreibaufgaben ermittelt, bei denen die Schüler*innen selber über den Inhalt, die Textsorte und die Sprache ihres zu schreibenden Textes entscheiden können. In der Tabelle 40 wird gezeigt, in welchem Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 40: Fundstellen zur Kategorie 4d: Freies Schreiben

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 4d: Freies Schreiben							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
						1	

Beim Unterrichtsvorschlag *beste Texte veröffentlichen* entwickeln die Schüler*innen Textfragmente oder Texte weiter, die im Laufe des *Schreibtrainings* entstanden sind. Sie können die Textsorte und den Inhalt des Textes, den sie für die Veröffentlichung verfassen, selbst wählen.

6.4.5 Kategorie 4e: Heuristisches Schreiben

In der Kategorie *heuristisches Schreiben* wurde nach Schreibaufgaben gesucht, bei denen die Schüler*innen schreibend über ein Thema nachdenken. In der Tabelle 41 wird dargestellt, in welchem Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen

Tabelle 41: Fundstellen zur Kategorie 4f: Heuristisches Schreiben

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 4f: Heuristisches Schreiben							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
1					11	1	

Bei Aufgaben in den *Kommentaren* zu den *Magazin-Sets 1 und 3* und der Aufgabe im Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* denken die Schüler*innen schreibend über ein Gedicht, ein Sachthema oder über die Produkte von anderen nach. Dies tun sie, indem sie ihre Gedanken in Denkbiasen festhalten, Aussagen, Fragen oder Ansichten notieren oder ihre Meinung in einem «stummen Gespräch» bzw. in Form von Rückmeldungen äussern.

6.4.6 Kategorie 4g: Personales Schreiben

In der Kategorie *personales Schreiben* wurden Schreibaufgaben gesucht, bei denen die Schüler*innen über sich selbst, ihre Gefühle, ihre Ansichten oder ihre Wünsche schreiben. In der Tabelle 42 wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 42: Fundstellen zur Kategorie 4g: Personales Schreiben

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 4g: Personales Schreiben							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
1					27	3	2

Die AT 9 *einen Lernbericht schreiben* wird im Buch *Arbeitstechniken* festgehalten. Der Ordner *Grundlagen* enthält Hinweise und einen Einführungsvorschlag dazu. Das Schreiben eines Lernberichts ist

als wiederkehrende Aufgabe in den *Kommentaren* zu den *Magazin-Sets* und im Heft *Schreiben des Ordners Planungen Teilbereiche* vorhanden. Andere selbstreflexive Schreibaufgaben beinhalten das Notieren von Gedanken zum eigenen Lernverhalten oder zu einem Textbild, das Begründen der Gedichtauswahl, das Verknüpfen von eigenen Erfahrungen mit einem Text, welche in Denkblasen notiert werden, das Schreiben einer Selbstbeurteilung oder Lerntipps für sich selbst. Im *Kommentar zum Magazin-Set 3* werden mit den Fragen zu frühen Kindheitserinnerungen, mit dem Steckbrief über sich selbst sowie mit der Momentaufnahme und der Zukunftsvorstellung mehrere Texte zum personalen Schreibens verfasst. Im Heft *Schreiben des Ordners Planungen Teilbereiche* werden mehrere Arbeitstechniken für das reflexive Schreiben vorgestellt.

6.5 Dimension 5: Förderansatz ‘als Lehrperson effektiv Feedback geben’

Zur Dimension 5 gehören die Kategorien *Rückmeldungen zu Texten von der Lehrperson* und *Kriterienraster*. In den folgenden Unterkapiteln werden die Erkenntnisse zu diesen Kategorien beschrieben.

6.5.1 Kategorie 5a: Methoden des Lehrer*innen-Feedbacks

In der Kategorie *Methoden des Lehrer*innen Feedbacks* wurde nach Schreibaufgaben gesucht, bei denen die Lehrperson den Schüler*innen ein Feedback zu deren Texten gibt. Dies kann in Form von schriftlichen Kommentaren, Beurteilungsgesprächen oder anderen Methoden geschehen. In der Tabelle 43 wird dargestellt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 43: Fundstellen zur Kategorie 5a: Methoden des Lehrer*innen Feedbacks

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 5a: Methoden des Lehrer*innen-Feedbacks							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
					10		

Im *Kommentar zum Magazin-Set 1* werden als *Lehrer*innen-Feedback* ein schriftlicher Kommentar, Vorschläge zur Überarbeitung eines Textes und eine kurze Rückmeldung zu einem Text vorgeschlagen. Dabei bleibt unklar, ob diese in mündlicher oder schriftlicher Form vorgenommen werden sollen. In den *Kommentaren* zu den *Magazin-Sets 2 und 3* werden Beurteilungsgespräche zwischen der Lehrperson und einem einzelnen Kind zu seinen Texten und eine mündliche Rückmeldung zum Text *Momentaufnahme* auf der Grundlage des entsprechenden Beobachtungs- und Beurteilungsbogens vorgeschlagen.

6.5.2 Kategorie 5b: Kriterienraster

In der Kategorie *Kriterienraster* wurden Schreibaufgaben ausfindig gemacht, zu denen Kriterienraster für ein Feedback oder eine Beurteilung von der Lehrperson zur Verfügung stehen. Diese haben einen klaren Bezug zum Lernziel und enthalten sowohl inhaltliche als auch formale Kriterien. In der Tabelle 44 wird gezeigt, in welchem Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 44: Fundstellen zur Kategorie 5b: Kriterienraster

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 5b: Kriterienraster							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
					3	1	9

Im Ordner *Grundlagen* sind *Beobachtungs- und Beurteilungsbogen* für die Textsorten *Spielanleitung*, *Geschichte*, *Sachtext als Hypertext*, *Sachplakat*, *Erlebnisbericht*, *Nacherzählung* sowie *Beobachtungs- und Beurteilungskriterien* für *Grammatik* und *Rechtschreibung* vorhanden. In den *Kommentaren* zu den *Magazin-Sets 1–3* und im Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* werden diese *Beobachtungs- und Beurteilungsbögen* zur Beurteilung der Textsorten *Spielanleitung*, *Geschichte* und *Momentaufnahme* konkret eingesetzt.

6.6 Dimension 6: Schreistrategien und Selbstregulation

Zur Dimension 6 gehören die Kategorien *genreunspezifische Strategiebündel*, *genrespezifische Strategiebündel* und *Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien*. In den folgenden Unterkapiteln werden die Erkenntnisse zu diesen Kategorien beschrieben.

6.6.1 Kategorie 6a: Genreunabhängige Strategiebündel

In der Kategorie *genreunabhängige Strategiebündel* wurden *Schreibaufgaben* gesucht, bei denen *Schreibstrategien*, die für mehrere Textsorten geeignet sind, als Bündel vermittelt werden. Diese werden zum Planen, Schreiben, Abschreiben oder Überarbeiten von Texten eingesetzt. In der Tabelle 45 wird dargestellt, in welchem Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 45: Fundstellen zur Kategorie 6a: Genreunspezifische Strategiebündel

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 6a: Genreunabhängige Strategiebündel							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
17			2		23	7	4

Die *Arbeitstechniken 21 A und B*, *22*, *23*, *24* und *25* im Buch *Arbeitstechniken* entsprechen *genreunabhängigen Strategiebündeln* zum Planen, Abschreiben, Schreiben und Überarbeiten von Texten. Diese können fächerübergreifend eingesetzt werden. In den Aufgaben, welche in den *Kommentaren* zu den *Magazin-Sets 1-3* und im Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* gestellt werden, werden die *Arbeitstechniken 21*, *22*, *23*, *24*, *25*, *27* und die *Fragen zur Textüberarbeitung* in Verbindung mit einer konkreten *Schreibaufgabe* zum verwendet.

6.6.2 Kategorie 6b: Genrespezifische Strategiebündel

In der Kategorie *genrespezifische Strategiebündel* wurden *Schreibaufgaben* gesucht, bei denen *Schreibstrategien* für spezifische Textsorten als Bündel vermittelt werden. Diese werden zum Planen, Schreiben oder Überarbeiten von Texten eingesetzt. In der Tabelle 46 wird gezeigt, in welchem Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 46: Fundstellen zur Kategorie 6b: Genrespezifische Strategiebündel

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 6b: Genrespezifische Strategiebündel							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
7	2	2	1		12	5	3

Die *Arbeitstechniken 8, 9, 21 C, 26 A und 27* im Buch *Arbeitstechniken* entsprechen *genrespezifischen Strategiebündeln* zum Schreiben einer Rückmeldung, eines Lernberichts, einer Geschichte, eines Sachtextes, einer schriftlichen Anfrage, einer Zusammenfassung oder einer Nacherzählung. Im *Trainingsbuch* und im *Trainingsheft 2* werden zur Planung einer Geschichte *W-Fragen* eingesetzt. Diese erinnern an das Strategiebündel *7x W*¹². Bei weiteren Aufgaben im *Trainingsbuch*, im *Trainingsheft 3*, in den *Zusatzübungen* und der *Kopiervorlage 24 (Kommentar Magazin-Set 2)* wird der der Aufbau bzw. Spannungsbogen der Geschichte durch eine Einteilung in *Einleitung, Hauptteil, Höhepunkt/Problem und Schluss* unterstützt. Die *Karteikarte 70* setzt die *Arbeitstechnik 27 B* für das Schreiben einer Nacherzählung ein. Bei den Aufgaben im *Kommentar zu den Magazinsets 1–3* und im Heft *Schreiben des Ordners Planungen Teilbereiche* werden die *Arbeitstechniken 8, 9, 21 A, 26 und 27* konkret in Verbindung mit einer Schreibaufgabe angewandt. Auf den *Kopiervorlagen 11–15 (Kommentar Magazin-Set 2)* werden Baupläne für das Schreiben von spezifischen Gruseltexen angeboten. Im Ordner *Grundlagen* gibt es Hinweise und Einführungsvorschläge zu den *Arbeitstechniken 9, 26 und 27*.

6.6.3 Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien

In der Kategorie *Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien* wurde nach Schreibaufgaben gesucht, bei denen Schreibstrategien oder Strategiebündel anhand eines Verlaufsschemas oder *Modells zur Entwicklung von Selbstregulation* vermittelt werden. Die Tabelle 47 zeigt, in welchem Teil des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 47: Fundstellen zur Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
							1

Im Ordner *Grundlagen* ist ein Vorschlag zur expliziten Einführung der *Arbeitstechniken* zu finden. Es gibt aber kein konkretes Beispiel, anhand dessen die Einführung einer *Arbeitstechnik* nach diesem Vorschlag veranschaulicht wird.

6.7 Dimension 7: Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb

Zur Dimension 7 gehören die Kategorien *Modelltexte studieren*, *Textprozeduren*, *Modell der expliziten Genre-Instruktion*, und *Wortschatzerwerb*. In den folgenden Unterkapiteln werden die Erkenntnisse zu diesen Kategorien beschrieben.

¹² Das Strategiebündel «7xW» ist für das Schreiben von Geschichten gedacht und besteht aus folgenden sieben W-Fragen: «Wer sind die Haupt- und Nebenfiguren der Geschichte?», «Wann spielt die Geschichte?», «Wo spielt die Geschichte?», «Was hat die Hauptfigur vor?», «Was geschieht, wenn die Hauptfigur ihr Vorhaben umsetzt?», «Wie ist das Ende der Geschichte?», «Wie fühlt sich die Hauptfigur am Ende?» (vgl. Phillip, 2014, S. 115-116).

6.7.1 Kategorie 7a: Modelltexte studieren

Bei der Kategorie *Modelltexte studieren* wurden Aufgaben gesucht, bei denen Modelltexte als Vorbereitung für die Schreibaufgabe gemeinsam gelesen sowie die typischen Merkmale eines Genres wahrgenommen, diskutiert und im besten Fall schriftlich festgehalten werden. In der Tabelle 48 wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 48: Fundstellen zur Kategorie 7a: Modelltexte studieren

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 7a: Modelltexte studieren							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
					7	5	

Im *Kommentar* zum *Magazin-Set 2* werden die Gliederung, die inhaltlichen Kriterien und der Titel einer Geschichte besprochen. Weitere Aufgaben thematisieren die Merkmale eines Hypertextes und die Textkriterien zur Beurteilung eines Sachtextes. Im Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* liegt ein allgemeiner Vorschlag vor, um Textsortenmerkmale von Texten zu thematisieren. Bei den *Planungen für Schreibschwerpunkte* werden Rubriken und Textsorten einer Zeitung untersucht sowie Textsortenmerkmale erarbeitet. Ausserdem wird der Aufbau von *Lesespurgeschichten* besprochen. Zudem werden Geschichten aufgrund eines *Beobachtungs- und Beurteilungsbogens für Geschichten* untersucht sowie Kriterien für Sachtexte gefunden und benannt.

6.7.2 Kategorie 7 b: Textprozeduren

Bei der Kategorie *Modelltexte studieren* wurden Aufgaben ermittelt, bei denen zur Vorarbeit für den Schreibauftrag Textprozeduren zu spezifischen Textsorten im Klassen- oder Gruppengespräch erkannt, unterschieden und im besten Fall schriftlich festgehalten werden, so dass sie für alle Schüler*innen zur Verfügung stehen. In der Tabelle 49 wird dargestellt, in welchem Teil des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 49: Fundstellen zur Kategorie 7b: Textprozeduren

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 7b: Textprozeduren							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
					5		

In den *Kommentaren* zu den *Magazin-Sets 1–3* sind Aufgaben festgehalten, bei denen Textprozeduren erkannt, verglichen, besprochen und schriftlich festgehalten werden. Im *Kommentar* zum *Magazin Set-1* werden in einer Aufgabe sprachliche Mittel für Beschreibungen mit Beispielen illustriert und an der Wandtafel festgehalten. Bei einer Aufgabe im *Kommentar* zum *Magazin-Set 2* geht es darum, Wörter, die ungefähre Mengenangaben ausdrücken und Wörter, die die Erfüllung von Kriterien gewichten, zu untersuchen, zu benennen und schriftlich festzuhalten. Im *Kommentar* zum *Magazin-Set 3* werden die bedeutenden formalen und sprachlichen Elemente eines Briefes sowie sprachliche Mittel für die Beschreibung von Gefühlen in Texten markiert, zusammengetragen, verglichen und aufgeschrieben.

6.7.3 Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion

Bei der Kategorie *Modell der expliziten Genre-Instruktion* wurden Aufgaben gesucht, bei denen Genre- und Textprozeduren-Wissen anhand eines *Modells zur expliziten Vermittlung* vermittelt werden. Wie in der Tabelle 50 gezeigt wird, konnten zu dieser Kategorie keine Aufgaben im Lehrmittel gefunden werden.

Tabelle 50: Fundstellen zur Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen

6.7.4 Kategorie 7d: Wortschatzerwerb

Bei der Kategorie *Wortschatzerwerb* wurden Aufgaben gesucht, bei denen neuer Wortschatz über das Lesen eingeführt wird. Die neuen lexikarischen Einheiten werden gesammelt, geordnet, variiert, ergänzt oder untersucht und anschliessend in schriftlichen Produktionsaufgaben angewandt. In der Tabelle 51 wird gezeigt, in welchen Teilen des Lehrmittels solche Aufgaben vorkommen.

Tabelle 51: Fundstellen zur Kategorie 7d:

Fundstellen im Lehrmittel Kategorie 7d: Wortschatzerwerb							
Buch AT	Trainingsbuch	Trainingshefte	Trainingskartei	Magazine	Kommentare zu den Magazinen	Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Grundlagen
					2	3	

Bei einer Aufgabe im *Kommentar zum Magazin-Set 3* werden zuerst Texte zur Rohkakaoverarbeitung im *Magazin 3.2* gelesen und die neuen Fachbegriffe an der Wandtafel notiert. Danach schreiben die Schüler*innen eine Zusammenfassung über diese Texte, wofür sie die notierten Fachbegriffe verwenden können. Im Heft *Schreiben* des Ordners *Planungen Teilbereiche* gibt es mehrere Übungen, welche zur Förderung des Wortschatzerwerbs verwendet werden können. Diese lassen sich themen- und textsortenübergreifend wiederholt einsetzen.

7 Beantwortung der zentralen Fragestellung und Unterfragen sowie Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zuerst die zentrale Fragestellung und die Unterfragen beantwortet und danach die Ergebnisse diskutiert.

7.1 Beantwortung der zentralen Fragestellung

Inwiefern werden ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze zur Förderung der Schreibkompetenz im Lehrmittel Sprachland vermittelt?

Die evidenzbasierten Förderansätze, welche als Dimensionen repräsentiert werden, werden alle im Lehrmittel Sprachland berücksichtigt. Die Kategorien, welche Unterthemen dieser Förderansätze repräsentieren, sind abgesehen von drei Ausnahmen im Lehrmittel vorhanden. In Bezug auf die Menge der Aufgaben, welche einem Förderansatz oder einem Unterthema zugeordnet werden können,

bestehen grosse Unterschiede. Bei der Dimension *basale Schreibfertigkeiten* sind am meisten Aufgaben zu der Kategorie *isolierten Rechtschreibübungen* vorhanden. Zu den Kategorien *Handschrifttrainings*, *integrativen Rechtschreibübungen* und *Sätze kombinieren* gibt es nur eine geringe Zahl von Fundstellen. Die Dimension *klare Produktziele setzen* weist bei den Kategorien *klare Schreibziele setzen* und *realistische Schreibziele setzen* ausschliesslich Fundstellen in den Kommentaren zu den Magazin-Sets 1–3 und im Heft *Schreiben des Ordners Planungen Teilbereiche* auf, wobei es eine deutlich niedrigere Zahl von Fundstellen zur zweiten Kategorie gibt. Die Dimension *kooperatives Schreiben* ist im Lehrmittel stark vertreten. Allerdings wird die Mehrheit der Fundstellen den Kategorien *Ko-Autorschaft* und *Peer-Feedback* zugeordnet. Die Kategorien *Peer-Modelling* und *Peer-Monitoring* sind gar nicht, die Kategorien *Peer-Tutoring* und *Peer-Assessment* nur spärlich vertreten. Zur Dimension *kreatives Schreiben* gibt es ebenfalls eine grosse Zahl an Fundstellen. Im Gegensatz zu den Kategorien *schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern*, *schreiben zu und nach literarischen Texten* sowie *personales Schreiben* kommen die Kategorien *schreiben zu Stimuli* und *heuristisches Schreiben* seltener vor. Zur Kategorie *freies Schreiben* konnte nur eine Aufgabe ermittelt werden. Bei der Dimension *als Lehrperson effektiv Feedback geben* sind beide Kategorien *Methoden des Lehrer*innen-Feedbacks* und *Kriterienraster* ungefähr im gleichen Umfang vorhanden. Die Dimension *Schreibstrategien und Selbstregulation* enthält zu beiden Kategorien – *genreunabhängige Strategiebündel* und *genrespezifische Strategiebündel* – eine grosse Anzahl von Fundstellen im Lehrmittel. Die Kategorie *Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien* weist nur eine Fundstelle vor. Das dort vorgeschlagene Modell wird jedoch nirgends in Verbindung mit einer konkreten Schreibaufgabe erwähnt. Zur Dimension *Textstrukturwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb* liegen Fundstellen zu den Kategorien *Modelltexte studieren*, *Vermittlung von Textprozeduren* und *Wortschatzerwerb* vor, wobei zu den beiden Letzteren nur eine geringe Zahl von Aufgaben existiert. Die Kategorie *Modell der expliziten Genre-Instruktion* ist nicht vorhanden.

7.2 Beantwortung der Unterfragen

Inwiefern werden im Lehrmittel Sprachland evidenzbasierte Förderansätze in Bezug auf die Förderung der Schreibkompetenz für alle Schüler*innen der Mittelstufe vermittelt?

Mit den Förderansätzen *klare Produktziele setzen*, *kooperatives Schreiben*, *kreatives Schreiben*, *als Lehrperson effektiv Feedback geben*, *Vermittlung von Schreibstrategien und Selbstregulation* sowie *Textstrukturwissen*, *Textprozeduren* und *Wortschatzerwerb* berücksichtigt das Lehrmittel sieben Förderansätze, welche für die Förderung der Schreibkompetenz aller Schüler*innen empfohlen werden. Beim *kreativen Schreiben* ist das *freie Schreiben*, welches für schreibbegabte, kreative und fantasievolle Kinder sehr motivierend sein kann, nur in geringem Masse vertreten. Beim Förderansatz *als Lehrperson effektiv Feedback geben* sind vor allem die Beobachtungs- und Beurteilungsbogen zu den genrespezifischen Texten überzeugend. Bei den *Methoden des Lehrer*innen-Feedbacks* fehlen ein einheitliches Konzept und Vorschläge, wie das Feedback genau erstellt werden soll. Die Kategorie *genrespezifische Strategiebündel* enthält nur Strategiebündel für Geschichten, Sachtexte, Lernberichte, schriftliche Anfragen, Zusammenfassungen oder Nacherzählungen. Für argumentative Texte, Instruktionen, Anleitungen oder Beschreibungen liegen keine Strategiebündel vor.

Inwiefern werden im Lehrmittel Sprachland evidenzbasierte Förderansätze zur Förderung der Schreibkompetenz für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten im Bereich Schreiben vermittelt?

Mit den Förderansätzen zu den basalen Schreibfertigkeiten *Handschrifttrainings*, *isolierte Rechtschreibübungen*, *integrative Rechtschreibübungen* und *Sätze kombinieren* sowie den Förderansätzen *klare Produktziele setzen*, *kooperatives Schreiben*, *als Lehrperson effektiv Feedback geben*, *Vermittlung von Schreibstrategien und Selbstregulation* und *Textstrukturwissen*, *Textprozeduren* und *Wortschatzerwerb* berücksichtigt das Lehrmittel neun evidenzbasierte Förderansätze, welche für die Förderung der Schreibkompetenz schwach schreibender Schüler*innen empfohlen werden. Übungen zu den Förderansätzen *Handschrifttrainings* und *Sätze kombinieren* kommen jedoch nur in geringer Zahl vor. Beim Förderansatz *kooperatives Schreiben* fehlen Aufgaben zum *Peer-Modelling*, *Peer-Monitoring* und *Peer-Tutoring*, welche gerade für schwach schreibende Schüler*innen hilfreich wären. *Das Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien*, welches im Lehrmittel vorgeschlagen wird, wird nicht anhand einer konkreten Schreibaufgabe eingesetzt. Zum Förderansatz *Textstrukturwissen*, *Textprozeduren* und *Wortschatzerwerb* fehlen ein Modell der expliziten Genre-Instruktion und ein didaktisches Konzept für den Wortschatzerwerbs.

7.3 Diskussion der Ergebnisse

In den folgenden Unterkapiteln nimmt die Autorin Bezug auf die einzelnen Dimensionen und Kategorien und diskutiert deren Resultate.

7.3.1 Förderansätze zu den basalen Schreibfertigkeiten

Im Bezug auf die Förderung der Handschrift lässt sich konstatieren, dass die Aufgaben im Lehrmittel nicht ausreichen. Diese fokussieren die saubere und korrekte Abschrift von Texten und nicht Komponenten der Handschrift wie Bewegungsabläufe, Schreibhaltung oder Schreibdruck. Wenn die Handschrift bei einzelnen Kindern noch in zu geringem Masse flüssig und leserlich ist, sollte ein separates Lehrmittel beigezogen werden, welches die Schrift thematisiert und Übungen dazu anbietet. Wurden die Bewegungsabläufe gefestigt, können zur Förderung der basalen Schreibfertigkeiten die Musteraufgaben von Sturm und Lindauer hinzugezogen werden (vgl. Sturm & Lindauer, 2014). Bei der Vermittlung der im Lehrmittel zahlreich vorhandenen Übungen zur Rechtschreibung und Grammatik sollte ein Ansatz der expliziten Vermittlung gewählt werden. Ausserdem sollten die Übungen mit einer Textproduktion verknüpft werden, wie das bei den Aufgaben der Kategorie *isolierte Rechtschreibübungen* der Fall ist. Übungen im Sinne des Förderansatzes *Sätze kombinieren* sollten regelmässig in den Unterricht integriert und am besten mit dem Wortschatz des restlichen Schreibunterrichts kombiniert werden. Die bereits vorhanden Übungen enthalten Beispiele, wie solche Übungen aufgebaut werden können.

7.3.2 Förderansatz 'klare Produktziele setzen'

Mit den Unterrichtsvorschlägen in den *Kommentaren* zu den *Magazin-Sets 1–3* und im Heft *Schreiben* des Ordners *Teilbereich Planungen* sind zahlreiche motivierende Schreibaufgaben mit klaren Schreibzielen vorhanden. Diese Vorschläge bieten den Lehrpersonen genug Auswahl und eine Orientierung,

welche Textsorten sie mit den Schüler*innen thematisieren sollen. Zur Binnendifferenzierung müsste es zu allen Schreibaufgaben differenzierte Schreibziele geben, damit alle Schüler*innen auf ihrem Niveau lernen können.

7.3.3 Förderansatz kooperatives Schreiben

Die Kategorie *Ko-Autorschaft* ist im Lehrmittel gut vertreten. Beim *Peer-Feedback* wird als Methode nur die Schreibkonferenz angewandt, welche für kleine Gruppen geeignet ist. Eine Methode des *Peer-Feedbacks*, bei der zwei Schüler*innen zusammenarbeiten, ist nicht vorhanden. Im Gegensatz zu dem *vereinfachten oder erweiterten Überarbeitungsmodell CDO*, dem *reziproken Peer-Feedback* oder der Methode *Tipps am Rand* sind die positiven Effekte der *Schreibkonferenz* nicht empirisch belegt worden. Deshalb erscheint es sinnvoller, die anderen Methoden im Unterricht einzusetzen. Essenziell ist, dass die Schüler*innen die gleiche Methode mehrmals anwenden und üben können. Die Aufgabe zur Kategorie *Peer-Tutoring* im Heft Rechtschreibung dient als gutes Beispiel, wie sich diese Methode umsetzen lässt. Die Idee könnte auf andere Schreibthemen wie den Einsatz geeigneter Textprozeduren, den Spannungsaufbau von Geschichten oder die korrekte Umsetzung der Wort- und Satzgrammatik übertragen werden. Alternativ könnte ein *Schreibtandem* verwendet werden, bei dem ein stärkeres Kind ein schwächeres Kind beim Verfassen eines Textes unterstützt (vgl. Saum, 2020, S. 92). Die Umsetzung der Kategorien *Peer-Modelling* und *Peer-Tutoring* müsste je nach Thema des Schreibunterrichts geplant werden. Sinnvoll wäre es, sie bei der Anwendung von Schreibstrategien zu integrieren. Die Kategorie *Peer-Assessment* wird durch das Beispiel im Lehrmittel gut veranschaulicht.

7.3.4 Förderansatz kreatives Schreiben

Dieser Förderansatz ist abgesehen von der Kategorie *freies Schreiben* im Lehrmittel stark vertreten. Kreatives Schreiben ist bedeutsam zur Förderung und Erhaltung der Schreibmotivation, muss jedoch nicht in der Fülle, wie es im Lehrmittel vorkommt, im Unterricht angeboten werden. Daher gilt es, als Lehrperson eine Auswahl aus den Aufgaben zu treffen oder die Schüler*innen Aufgaben wählen zu lassen. Für begabte Schüler*innen im Schreiben sollte das freie Schreiben stärker gewichtet werden.

7.3.5 Förderansatz 'als Lehrperson effektiv Feedback geben'

Eine Lehrperson muss sich bei jeder Schreibaufgabe überlegen, ob und wie sie den Schüler*innen ein Feedback übermitteln möchte. Es ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich, sämtlichen Schüler*innen zu allen ihren Texten ein Feedback zu geben. Wenn es aber gemacht wird, sollte es effektiv sein. Die Hinweise und Vorschläge zur Kategorie *Methoden des Lehrer*innen-Feedbacks* im Lehrmittel sind in zu geringem Masse aussagekräftig, um den Lehrpersonen eine Orientierung für ein effektives Feedback zu geben. Für Lehrpersonen wäre es sicher hilfreich, wenn sie dafür eine Art Leitfaden in Anlehnung an die theoretischen Empfehlungen zur Verfügung hätten oder eine Methode wie *Deine Seite-meine Seite* von Lange (1999) anwenden könnten. Zur Kategorie *Kriterienraster* gibt es mehrere *Beobachtungs- und Beurteilungsbogen* im Lehrmittel, welche für die Lehrpersonen hilfreich sind, um die Texte der Schüler*innen formativ oder summativ zu beurteilen. Diese Bogen fokussieren sowohl Oberflächenmerkmale wie die Rechtschreibung als auch inhaltliche oder arbeitstechnische Kriterien. Sie würden sich optimieren lassen, indem Ankerbeispiele zu den einzelnen Punkten integriert würden.

7.3.6 Förderansatz Schreibstrategien und Selbstregulation

Vor allem für die Förderung der Schreibkompetenz und der Selbstregulation schwach schreibender Schüler*innen ist es essenziell, Schreibstrategien mit einem *Modell der expliziten Vermittlung* zu kombinieren. Daher wäre es sinnvoll, wenn eine Lehrperson auf ein Modell des *SRSD-Ansatzes* zurückzugreift, anhand dessen sie die Strategiebündel im Lehrmittel vermitteln kann. Für die konkrete Anwendung des Ansatzes im Unterricht bedarf es Beispiele, an denen sich die Lehrperson orientieren kann. Zentral ist, dass die gleichen Strategien mehrmals von den Schüler*innen angewendet werden können. Es ist besser, eine niedrige Zahl von Strategien zu wählen und diese dafür mehrmals und in unterschiedlichen Schreibsituationen einzusetzen. Zur Ergänzung der Aufgaben im Lehrmittel könnte für schwach schreibenden Schüler*innen das *SAT-Programm* von Glaser und Palm (2014) in den Schreibunterricht integriert werden. Dies wäre z. B. im Rahmen der integrativen Förderung möglich. Für die Umsetzung spezifischer Textsorten können weitere genrespezifische Strategiebündel, wie sie Phillip (2014) vorschlug und welche im Lehrmittel nicht vorkommen, beigezogen werden.

7.3.7 Förderansatz Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb

Die Förderansätze dieser Dimension werden im Unterricht häufig vergessen und bedingen umfangreiches sprachliches Wissen sowie Engagement von Seiten der Lehrperson. Im Lehrmittel sind einige Ansätze vorhanden, welche diese Förderansätze beinhalten, aber es bedarf zusätzlichen Einsatzes, damit sie regelmässig und bewusst Einzug im Schreibunterricht erhalten. Die beste Voraussetzung, um Textstrukturwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb in Sinne einer Kombination von Lesen und Schreiben zu ermöglichen, bieten die Aufgaben, welche in den *Kommentaren zu den Magazinsets 1–3* beschrieben werden. Da diese Aufgaben immer im Zusammenhang mit den *Magazinen* stehen, weisen sie Modelltexte auf, die Textprozeduren und neuen Wortschatz beinhalten. Das *Modell der expliziten Genre-Instruktion* von Rose (2009) und Devitt (2014) könnte jeweils verwendet werden, um das Genre- und Textprozeduren-Wissen zu vermitteln. Dafür dienen die Textbeispiele in den *Magazinen* als Grundlage. Im Sinne von Feilke (2014) können die Textprozeduren herausgearbeitet und schriftlich in Lerntagebüchern festgehalten werden. Damit die Schüler*innen Schlüsselprozeduren verwenden, können Checklisten, wie sie bei Anskit (2019) bei sprachprofilieren Aufgaben eingesetzt werden, hilfreich sein. Für die Förderung der Kategorie *Wortschatzerwerb* lassen sich die Aufgaben, wie sie im Heft *Schreiben des Ordners Planungen Teilbereiche* vorkommen, wiederholt und themenunabhängig nutzen. Alternativ verwenden die Lehrpersonen den *Dreischritt* von Kühn (2001), um beim Wortschatzerwerb systematisch vorzugehen.

7.4 Fazit

Das Lehrmittel Sprachland enthält zahlreiche Bestandteile ausgewählter evidenzbasierter Förderansätze. Es bietet eine grosse Fülle verschiedener Aufgaben, aus denen die Lehrperson auswählen kann. Aufgrund der zahlreichen unterschiedlicher Lehrmittelbestandteile ist es schwierig für die Lehrpersonen, einen 'roten Faden' zu erkennen und die einzelnen Fördererelemente geschickt zu kombinieren. Grundsätzlich beinhaltet das Lehrmittel fast alle Komponenten, die für einen abwechslungsreichen, motivierenden und in Bezug auf die einzelnen Aspekte der Schreibkompetenz fördernden

Schreibunterricht nötig sind. Hingegen fehlen Modelle für die expliziten Vermittlung von Schreibstrategien, Genre- und Prozedurenwissen sowie Wortschatzerwerb. Die Methoden des *Lehrer*innen-Feedbacks*, des *Peer-Feedbacks* und des *freien Schreibens* könnten ergänzt bzw. durch effektivere Methoden ersetzt werden. Die zahlreichen Übungen zur Rechtschreibung sollten jeweils mit einer anschließenden Textproduktion verbunden werden. *Integrative Rechtschreibübungen* sind dabei zu bevorzugen. Ergänzend oder an Stelle mancher Grammatikübungen sollte mit schwach schreibenden Schüler*innen das *Kombinieren von Sätzen* geübt werden.

8 Würdigung und kritische Reflexion

Wie durch das Zitat am Anfang dieser Arbeit impliziert wird, handelt es sich bei der Entwicklung und Förderung von Schreibkompetenz um eine komplexe Angelegenheit, zu der es noch zahlreiche offene Fragen gibt. Im aktuellen Forschungsstand zur Entwicklung der Schreibkompetenz besteht noch keine Einigkeit darüber, wie sich der Erwerb dieser Kompetenz entwickelt. Bisher liegen Erkenntnisse zu einzelnen Teilaspekten vor, welche zur Förderung der Schreibkompetenz beitragen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Fokus auf ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze gelegt, welche für die Schreibförderung von Kindern der Mittelstufe eingesetzt werden können. Auf der Basis einer theoretischen Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen wurde zum Zweck der Analyse des Lehrmittels *Sprachland* ein Kategoriensystem entwickelt, mit dessen Hilfe die Schreibaufgaben im Lehrmittel den verschiedenen Förderansätzen zugeordnet werden konnten. Anhand der Analyse konnte die Autorin feststellen, inwiefern im Lehrmittel *Sprachland* bereits Elemente der ausgewählten evidenzbasierten Förderansätze vorkommen. Diese Erkenntnisse kann sie für die eigene praktische Arbeit sowie die Beratung von Lehrpersonen und Heilpädagog*innen nutzen. Für zukünftige Forschungsarbeiten wäre es relevant, die Wirksamkeit einzelner Förderansätze im Rahmen einer Feldforschung zu überprüfen.

9 Praxisbezug

Die vorliegende Arbeit hat einen hohen Stellenwert für die Praxis, da sie sich mit dem im Kanton Zürich obligatorischen Lehrmittel *Sprachland* auseinandersetzt. Die Resultate der Dokumentenanalyse geben bedeutende Hinweise zum idealen Einsatz des Lehrmittels im Unterricht und zeigen auf, wo noch Schwachstellen vorliegen. Dieses Wissen ist hilfreich, um den Schreibunterricht zu optimieren.

10 Schlussreflexion und Ausblick

Die Autorin blickt auf ein interessantes Jahr zurück, in dem sie sich intensiv mit den Themen *Schreibkompetenz* und *Schreibförderung* auseinandergesetzt hat. Durch das Studium der Fachliteratur und die Vertiefung in das Lehrmittel *Sprachland* hat sie sich umfangreiches neues Wissen angeeignet und neue Erkenntnisse zum Thema gewonnen. Sie freut sich darauf, diese Komponenten in ihrer praktischen Arbeit als schulische Heilpädagogin zu integrieren und die Wirksamkeit der ausgewählten Förderansätze selbst zu erproben. Mit grossem Interesse erwartet sie ein zukünftiges Textverfahren des «Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache» zur Erfassung der

Schreibkompetenz für Schüler*innen der vierten bis neunten Klassenstufe, welches derzeit noch in Deutschland entwickelt wird (vgl. Niewerth & König, 2018).

11 Danksagung

Die Autorin bedankt sich herzlich bei ihrem Partner, ihrer Familie, ihren Freundinnen sowie ihren Studien- und Arbeitskolleg*innen, welche sie während der gesamten Zeit des Studiums unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an Barbara Gagliardi, welche das Titelbild dieser Arbeit gezeichnet hat. Speziell bedankt sich die Autorin bei Karin Zumbrunnen-Waser für ihre fachliche, freundliche sowie kompetente Beratung und Begleitung.

12 Literaturverzeichnis

- Abraham, U. (2016). D 2 «Kreatives» und «Poetisches Schreiben». In H. Feilke & Th. Pohl (Hrsg.), *Schriftlicher Sprachgebrauch Texte verfassen* (S.364-381). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Alamargot, D. & Chanquoy, L. (2012). Through the Models of writing. Ten Years After and Visions for the Future. In V. W. Berninger (Eds.), *Past, Present, and Future Contributions of Cognitive Writing Research to Cognitive Psychology* (S. 567-578). New York: Psychology Press.
- Anskait, N. (2019). *Schreibarrangements in der Primarstufe. Eine empirische Untersuchung zum Einfluss der Schreibaufgabe und des Schreibmediums auf Texte und Schreibprozesse in der 4.Klasse*. Münster: Waxmann Verlag.
- Bachmann, T. & Becker-Mrotzek, M. (2017). Schreibkompetenz und Textproduktion modellieren. In M. Becker-Mrotzek, J. Grabowski & T. Steinhoff (Hrsg.), *Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik* (S. 25-53). Münster: Waxmann Verlag.
- Bachmann, Th. & Feilke, H. (Hrsg.) (2014). *Werkzeuge des Schreibens. Beiträge zu einer Didaktik der Textprozeduren*. Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (18.Auflage). Berlin: Cornelsen Schulverlage.
- Baurmann, J. (2016). Prozessorientierung und Methoden des Schreibunterrichts. In H. Feilke & Th. Pohl (Hrsg.), *Schriftlicher Sprachgebrauch Texte verfassen* (S. 349-363). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Becker-Mrotzek, M. & Schindler, K. (2007). Texte schreiben. In M. Becker-Mrotzek, U. Bredel & Günther, H. (Hrsg.), *Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik Reihe A* (S. 7-26). Duisburg: Gilles & Francke Verlag. Verfügbar unter http://www.uni-koeln.de/phil-fak/deutsch/sprachdidaktik/koebes/koesbes_05_2007.pdf
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan Volksschule des Kantons Zürich*. Verfügbar unter <http://zh.lehrplan.ch/>
- Böhme, K., Schipolowski, St., Canz, Th., Krelle, M. & Bremerich-Vos, A. (2017). Kompetenzstufenmodelle im Bereich Schreiben. In M. Becker-Mrotzek, J. Grabowski & T. Steinhoff (Hrsg.), *Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik* (S. 55-74). Münster: Waxmann Verlag.
- Böttcher, I. (Hrsg.), *Kreatives Schreiben* (10. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Brinker, K., Cölfen, H. & Pappert, St. (2018). *Linguistische Textanalyse. Einführung in Grundbegriffe und Methoden* (9. Durchgesehene Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Büchel, E., Bünzli, H., Gloor, U., Isler, D., Marti, K., Neugebauer, C., Tresch, Chr., Vital, N. & Waldispühl, M. (2019a). *Sprachland Trainingsbuch* (6.unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E., Bünzli, H., Gloor, U., Isler, D., Marti, K., Neugebauer, C., Tresch, Chr., Vital, N. & Waldispühl, M. (2019b). *Sprachland Trainingskartei* (3. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich / Schulverlag plus AG.

Büchel, E. & Gloor, U. (2016a). *Sprachland Trainingsheft 1*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich / Schulverlag plus AG.

Büchel, E. & Gloor, U. (2016b). *Sprachland Trainingsheft 2*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich / Schulverlag plus AG.

Büchel, E. & Gloor, U. (2017). *Sprachland Trainingsheft 3* (2. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich / Schulverlag plus AG.

Büchel, E. & Gloor, U. (2018a) *Sprachland. Planungen Teilbereiche. Schreiben* (4. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E. & Gloor, U. (2018b) *Sprachland. Grundlagen. Kommentar zu den Arbeitstechniken* (3. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E., Gloor, U. (2019). *Sprachland Arbeitstechniken* (7.unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E., Gloor, U., Isler, D. & Tresch, Ch. (2018) *Sprachland. Grundlagen. Materialien zur Beurteilung* (3. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E., Gloor, U., Mari, K., Vital, N. & Waldispühl, M. (2018) *Sprachland. Planungen Teilbereiche. Grammatik* (4. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E., Gloor, U., Schader, B. & Vital, N. (2018) *Sprachland. Planungen Teilbereiche. Rechtschreibung* (4. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E. & Hediger, H. (2019). *Wortzauber Gedichte. Sprachland Magazin 1.2* (6. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E. & Röthlisberger, R. (2019). *Spielen und Lernen. Sprachland Magazin 1.1* (6. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Büchel, E., Röthlisberger, R., Hediger, H. & Schmon, H. (2011). *Sprachland. Kommentar Magazin-Set 1* (3. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich / Schulverlag plus AG.

Büchel, E., Vital, N., Gloor, N., Koehler, St., Röthlisberger, R., Bünzli, H. & Gassmann, Ch. (2019). *Sprachland. Kommentar Magazin-Set 2* (4. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich / Schulverlag plus AG.

Bünzli, H. & Gassmann, Ch. (2014). *Faszination Meer. Sprachland Magazin 2.3* (3. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Gloor, U., Koehler, St. & Röthlisberger, R. (2014). *Grusel & Co. Sprachland Magazin 2.2* (3. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Gloor, U. & Meyer, E. (2018). *Sprache spricht. Sprachland Magazin 3.1* (4. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Gloor, N., Meyer, E., Lischer, Ch., Trevisan, P., Schär, B. & Gloor, U. (2018). *Sprachland. Kommentar Magazin-Set 3* (3. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich / Schulverlag plus AG.

Gloor, U. & Vital, N. (2014). *Wo die Sprache zählt. Sprachland Magazin 2.1* (3. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Lischer, Ch. & Trevisan, P. (2018). *Schokolade. Sprachland Magazin 3.2* (4. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

deutschplus (2012). *Der Satz*. Verfügbar unter <https://www.deutschplus.net/pages/Satz>

Fay, J. (2013). *Rechtschreiblernen in der Primarstufe*. In St. Gailberger & F. Wietzke (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht* (S. 172-194). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Feilke, H. (2016). Begriff und Bedingungen literaler Kompetenz. In H. Feilke & Th. Pohl (Hrsg.), *Schriftlicher Sprachgebrauch Texte verfassen* (S. 33-53). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Ferencik-Lehmkul, D., Bremerich-Vos, A. & Schwinning, S. (2016). *Schreiben und Lesen fördern. Vorschläge zur Praxis des Deutschunterrichts*. Münster: Waxmann. Verfügbar unter https://www.pe-docs.de/volltexte/2017/14027/pdf/Ferencik_Lehmkuhl_et_al_2015_Schreiben_und_Lesen_foerdern.pdf

Glaser, C. & Palm, D. (2014). *Aufsatztraining für 4. bis 6.Klasse. Ein Lehrermanual mit Unterrichtsmaterialien zur Förderung von Schreibkompetenz und Arbeitsverhalten*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Glaser, C. & Brunstein, J. (2016). Selbstreguliertes Schreiben: Modelle, Prozesse und Anwendungen. In H. Feilke & Th. Pohl (Hrsg.), *Schriftlicher Sprachgebrauch Texte verfassen* (S. 465-477). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Hattie, J. (2018). *Lernen sichtbar machen*. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning besorgt von W. Beywl & K. Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Höltmann, M. (2012). Lernchancen durch das Überarbeiten mit der Methode «Tipps am Rand»-eine empirische Untersuchung. In P. Hüttis-Graff & Ch. Jantzen (Hrsg.), *Überarbeiten lernen-Überarbeiten als Lernen* (S. 179-203). Stuttgart: Fillibach by Klett.

Jost, J. (2017). Prinzipien und Methoden lernförderlicher Schreibumgebungen. In M. Becker-Mrotzek & J. Grabowski & T. Steinhoff (Hrsg.), *Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik* (S. 173-186). Münster: Waxmann Verlag.

Konsortium ÜGK (2019). *Überprüfung der Grundkompetenzen. Nationaler Bericht der ÜGK 2017. Sprachen 8. Schuljahr*. Verfügbar unter http://uegk-schweiz.ch/wp-content/uploads/2019/05/UGK_2017_DE.pdf

Lehnen, K. (2016). *Gemeinsames Schreiben*. In H. Feilke & Th. Pohl (Hrsg.), *Schriftlicher Sprachgebrauch Texte verfassen* (S. 432-450). In U. Winfried (Hrsg.), *Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP)*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Lehrmittelverlag Zürich (n.d.). *Sprachland. Das Sprachlehrmittel für die Mittelstufe*. Verfügbar unter <https://www.lmvz.ch/schule/sprachland>

Lessmann, B. (2012). Überarbeiten lernen in authentischen Schreibkontexten-mit der Text-Hand. Grundlagen-Beobachtungen-Leitlinien für den Unterricht. In P. Hüttis-Graff & Ch. Jantzen (Hrsg.), *Überarbeiten lernen-Überarbeiten als Lernen* (S. 289-306). Stuttgart: Fillibach by Klett.

Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache(2020). *Entwicklung eines Testverfahrens zur Erfassung von Schreibkompetenz*. Verfügbar unter <https://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/de/forschung-entwicklung/aktuelle-projekte/testverfahren-zur-schreibkompetenz/>

Merz-Grötsch, J. (2016). *Texte schreiben lernen. Grundlagen, Methoden, Unterrichtsvorschläge* (3. Aufl.). Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

Pädagogische Hochschule Zürich (n.d.). *Sprachland-Lehrmittel für den Deutschunterricht auf der Mittelstufe*. Verfügbar unter <https://phzh.ch/de/Forschung/Forschung-auf-einen-Blick/projekt Datenbank/projektDetail/?id=89>

Pfeiffer, F. (2020). *Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring für die Bachelorarbeit nutzen*. Verfügbar unter <https://www.scribbr.de/methodik/qualitative-inhaltsanalyse/>

Philipp, M. (2014). *Selbstreguliertes Schreiben. Schreibstrategien erfolgreich vermitteln*. Weinheim: Beltz Verlag.

Philipp, M. (2015). *Schreibkompetenz. Komponenten, Sozialisation und Förderung*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

Philipp, M. (2018). *Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik und der schulischen Schreibförderung* (6. erweiterte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Pohl, Th. (2013). *Texte schreiben in der Grundschule*. In St. Gailberger & F. Wietzke (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht* (S. 212-231). Weinheim: Beltz Verlag.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.

Rüb, A. (2018). *Leserlichkeit und Handschrift von Schreibanfängern. Eine empirische Studie zur Erfassung und Bedeutung der Leserlichkeit*. Verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.20378/irbo-52476>

Saum, T. (2020). *Methodenkoffer Schreibkompetenz*. Verfügbar unter <https://www.iqesonline.net/lernen/schreibkompetenz/methodenkoffer-schreibkompetenz/>

Schär, B. (2018). *Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen. Sprachland Magazin 3.3* (4. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Schmon, H. (2019). *Erfunden und täglich gebraucht. Sprachland Magazin 1.3* (6. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.

Schmölzer-Eibinger, S. (2016). Unterrichtliches Schreiben und Kompetenzentwicklung. In H. Feilke & Th. Pohl (Hrsg.), *Schriftlicher Sprachgebrauch Texte verfassen* (S. 453-464). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Senn, W. (2018). Schreibmotivation und Schreibziel. Eine Untersuchung zur Konzeption und Modellierung motivationaler Variablen und Schreibziele in Schreibprozess und Schreibprodukt. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Steinhoff, Th. (2013). Wortschatz im Zentrum von Sprachgebrauch und Kompetenzförderung. In St. Gailberger & F. Wietzke (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht* (S. 12-29). Weinheim: Beltz Verlag.

Steinhoff, T., Grabowski, J., & Becker-Mrotzek, M. (2017). Herausforderungen der empirischen Schreibdidaktik. In M. Becker-Mrotzek, J. Grabowski & T. Steinhoff (Hrsg.), *Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik*. Münster: Waxmann Verlag.

Sturm, A. & Lindauer, Th. (2014). Musteraufgaben: basale Schreibfertigkeiten (1.-3.Klasse). *Didaktischer Kommentar*. Brugg/Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich & Zentrum Lesen der Pädagogischen Hochschule FHNW. (Version März 2014)

Sturm, A. & Weder, M. (2018). *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung. Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis* (2. Aufl.). Seelze. Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Weinert, F.E. (Hrsg.) (2001). *Leistungsmessungen in Schulen* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.

Weinhold, S. (2016). Schreiben in der Grundschule. In H. Feilke & Th. Pohl (Hrsg.), *Schriftlicher Sprachgebrauch Texte verfassen* (S. 143-158). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Universität Leipzig Methodenportal (2020). *Dokumentenanalyse*. Verfügbar unter <https://home.uni-leipzig.de/methodenportal/dokumentenanalyse/>

13 Abbildungsverzeichnis

Abb: 1: Ein Modell der Schreibentwicklung nach Bereiter (1980), übersetzt und leicht modifiziert von Phillip (2015)	11
Abb: 2: Ebenen und Komponenten des Schreibens nach Hayes (2012), übersetzt und leicht modifiziert von Phillip (2015).....	13
Abb: 3: Ein (temporales) Modell der Selbstregulation beim Schreiben nach Zimmermann & Cleary (2009) und Alamargot & Chanquoy (2001), eigene Darstellung von Phillip (2012)	26
Abb: 4: Komponenten des SAT-PLUS Programms von Glaser & Palm (2014)	27

14 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schreibmodi und Teilkompetenzen nach Bereiter (1980)	12
Tabelle 2: Wissensarten und Arbeitsbereiche des Fachs Deutsch nach Ossner (2006)	14
Tabelle 3: Textproduktionsmodell nach Bachmann & Becker-Mrotzek (2017)	15
Tabelle 4: Merkmale stark und schwach schreibender Schüler*innen.....	16
Tabelle 5: Methoden des Peer-Feedbacks nach Spitta (1992) und Bobsin (1996)	21
Tabelle 6: Fünf Konzepte des kreativen Schreibens nach Abraham (2016).....	23
Tabelle 7: Sechs Methodengruppen des kreativen Schreibens nach Böttcher (2020)	23
Tabelle 8: Sechs Phasen der Strategievermittlung nach Harris und Graham (1996) und Aulls (1986)	25
Tabelle 9: Verschiedene Varianten des SRSD-Ansatzes nach Harris und Graham (1996), Zimmermann & Cleary (2009) und Glaser & Brunstein (2008).	28
Tabelle 10: Potentiale des Textmusterwissens nach Bachmann & Mrotzek (2017)	28
Tabelle 11: Modell der expliziten Genre-Instruktion nach Rose (2009) und Devitt (2014).....	29
Tabelle 12: Vierstufige Analyse von Textprozeduren, eigenes Beispiel	30
Tabelle 13: Integratives Kompetenzmodell zum Wortschatz von Steinhoff (2009).....	31
Tabelle 14: Ausgewählte evidenzbasierte Förderansätze zur Förderung der Schreibkompetenz.....	34
Tabelle 15: Überblick Lehrwerksteile des Lehrmittels Sprachland.....	40
Tabelle 16: Abfolge der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit	44
Tabelle 17: Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten.....	45
Tabelle 18: Dimension 2: Klare Produktziele setzen.....	46
Tabelle 19: Dimension 3: Kooperatives Schreiben	46
Tabelle 20: Dimension 4: Kreatives Schreiben	46
Tabelle 21: Dimension 5: Als Lehrperson effektiv Feedback geben	47
Tabelle 22: Schreibstrategien und Selbstregulation.....	47
Tabelle 23: Dimension 7: Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb	47
Tabelle 24: Exemplarischer Analyseraster zur Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten	48
Tabelle 25: Fundstellen zur Kategorie 1a: Handschrifttrainings	48
Tabelle 26: Fundstellen zur Kategorie 1b: Isolierte Rechtschreibübungen	49
Tabelle 27: Fundstellen zur Kategorie 1c: Integrativer Rechtschreibunterricht.....	49
Tabelle 28: Fundstellen zur Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen	50
Tabelle 29: Fundstellen zur Kategorie 2a: Klare Schreibziele setzen	50

Tabelle 30: Fundstellen zur Kategorie 2b: Realistische Schreibziele setzen	51
Tabelle 31: Fundstellen zur Kategorie 3a: Ko-Autorschaft.....	52
Tabelle 32: Fundstellen zur Kategorie 3b: Peer-Feedback.....	52
Tabelle 33: Fundstellen zur Kategorie 3c: Peer-Modelling.....	53
Tabelle 34: Fundstellen zur Kategorie 3d: Peer-Tutoring.....	53
Tabelle 35: Fundstellen zur Kategorie 3e: Peer-Monitoring	53
Tabelle 36: Fundstellen zur Kategorie 3f: Peer-Assessment	54
Tabelle 37: Fundstellen zur Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern	54
Tabelle 38: Fundstellen zur Kategorie 4b: Schreiben zu und nach literarischen Texten	55
Tabelle 39: Fundstellen zur Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli	55
Tabelle 40: Fundstellen zur Kategorie 4d: Freies Schreiben	56
Tabelle 41: Fundstellen zur Kategorie 4f: Heuristisches Schreiben.....	56
Tabelle 42: Fundstellen zur Kategorie 4g: Personales Schreiben	56
Tabelle 43: Fundstellen zur Kategorie 5a: Methoden des Lehrer*innen Feedbacks	57
Tabelle 44: Fundstellen zur Kategorie 5b: Kriterienraster	58
Tabelle 45: Fundstellen zur Kategorie 6a: Genreunspezifische Strategiebündel	58
Tabelle 46: Fundstellen zur Kategorie 6b: Genrespezifische Strategiebündel	59
Tabelle 47: Fundstellen zur Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien	59
Tabelle 48: Fundstellen zur Kategorie 7a: Modelltexte studieren	60
Tabelle 49: Fundstellen zur Kategorie 7b: Textprozeduren	60
Tabelle 50: Fundstellen zur Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion	61
Tabelle 51: Fundstellen zur Kategorie 7d:.....	61

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der Schreibkompetenz auf der Mittelstufe

Anhang

Eingereicht von: Sibylle Ryf

Begleitung: Karin Zumbrunnen-Waser, MA, BSc

Datum der Abgabe: 4.7.2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Das Textproduktionsmodell von Ludwig (1983)	4
2.	Das Modell von Ossner (2006).....	4
3.	Auswahl von genreunspezifische und genrespezifische Strategiebündel in Verbindung mit einem Modell der expliziten Vermittlung von Selbstregulation	5
4.	Evidenzbasierte Förderansätze der Schreibförderung in Bezug zum Lehrplan 21	6
5.	Äussere und innere Merkmale der Dokumente.....	13
5.1.	Sprachland Buch Arbeitstechniken	13
5.2.	Sprachland Trainingsbuch	13
5.3.	Sprachland Trainingshefte 1–3	14
5.4.	Sprachland Trainingskartei	15
5.5.	Sprachland Magazine 1.1–1.3	16
5.6.	Sprachland Magazine 2.1–2.3	17
5.7.	Sprachland Magazine 3.1–3.3	17
5.8.	Sprachland Kommentare zu den Magazin-Sets 1-3	18
5.9.	Sprachland Ordner Planungen Teilbereiche	19
5.10.	Sprachland Ordner <i>Grundlagen</i>	21
6.	Analyseeinheiten der Lehrwerksteile.....	22
6.1.	Buch Arbeitstechniken	22
6.2.	Trainingsbuch	22
6.3.	Trainingskartei	22
6.4.	Trainingshefte 1, 2, 3	23
6.5.	Magazine 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3	23
6.6.	Kommentare zu den Magazin-Sets 1–3.....	24
6.7.	Kopiervorlagen zu den Magazin-Kommentaren 1, 2 und 3.....	24
6.8.	Ordner Planungen Teilbereiche	25
6.9.	Ordner Grundlagen	26
7.	Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse Hauptdurchgang.....	28
7.1.	Analyseraster zur Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten	28
7.1.1.	Analyseraster zur Dimension 2: Klare Produktziele setzen	32
7.2.	Analyseraster zur Dimension 3: Kooperatives Schreiben.....	33
	In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien <i>Ko-Autorschaft, Peer-Feedback, Peer-Modelling, Peer-Tutoring, Peer-Monitoring und Peer-Assessment</i> dargestellt. ...	33
7.3.	Analyseraster zur Dimension 4: Kreatives Schreiben.....	38
	In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien <i>schreiben nach Vorgaben, Regeln oder Mustern, schreiben zu und nach literarischen Texten, schreiben zu Stimuli, freies Schreiben, heuristisches Schreiben und personales Schreiben</i> dargestellt.....	38

7.4.	Analyserraster zur Dimension 5: Als Lehrperson effektiv Feedback geben.....	43
	In den folgenden Tabellen werden die Analyserraster zu den Kategorien <i>Rückmeldungen zu Texten von der Lehrperson</i> und <i>Kriterienraster</i> dargestellt.....	
		43
7.4.1.	Analyserraster zur Dimension 6: Schreibstrategien und Selbstregulation	44
	In den folgenden Tabellen werden die Analyserraster zu den Kategorien <i>genreunspezifische Strategiebündel</i> , <i>genrespezifische Strategiebündel</i> und <i>Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien</i> dargestellt.....	
		44
7.5.	Analyserraster zur Dimension 7: Schreibstrategien und Selbstregulation	48
	In den folgenden Tabellen werden die Analyserraster zu den Kategorien <i>Modelltexte studieren</i> , <i>Textprozeduren</i> , <i>Modell der expliziten Genre-Instruktion</i> und <i>Wortschatzerwerb</i> dargestellt.....	
		48
8.	Fundstellen im Lehrmittel zur qualitativen Inhaltsanalyse	51
8.1.	Fundstellen zur Dimension 1: Förderansätze zu basalen Schreibfertigkeiten	51
8.2.	Fundstellen zur Dimension 2: 'klare Produktziele setzen'	54
8.3.	Fundstellen zur Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben.....	56
8.4.	Fundstellen zur Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben.....	61
8.5.	Fundstellen zur Dimension 5: Förderansatz 'als Lehrperson effektiv Feedback geben'	67
8.6.	Fundstellen zur Dimension 6: Schreibstrategien und Selbstregulation.....	69
8.7.	Fundstellen zur Dimension 7: Textstrukturwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb	73
9.	Abbildungsverzeichnis.....	75
10.	Tabellenverzeichnis.....	76

1. Das Textproduktionsmodell von Ludwig (1983)

Abb. 1: Das Textproduktionsmodell von Ludwig (1983)

2. Das Modell von Ossner (2006)

Abb. 2: Kompetenzmodell für die Fachdidaktik Deutsch von Ossner (2006)

3. Auswahl von genreunspezifische und genrespezifische Strategiebündel in Verbindung mit einem Modell der expliziten Vermittlung von Selbstregulation

In den Tabellen 1 und 2 wird eine Auswahl von genreunspezifischen und genrespezifischen Strategiebündeln vorgestellt. Diese wurden in Studien erprobt und können anhand des SRSD-Ansatzes vermittelt werden (vgl. Phillip, 2014, S. 94-133).

Tabelle 1: genreunspezifische Strategiebündel

genreunspezifische Strategiebündel	
Strategiebündel	Ziel, Genre und Zielgruppe
Notieren von Details Ordnen von Details zu übergeordneten Kategorien Themenbezogenen ersten Satz schreiben Inhalte mit Übergängen und Absatz verbinden Zusammenfassenden Schlusssatz schreiben	– zusammenhängende Absätze planen, schreiben und überprüfen – hauptsächlich für Sachtexte – untersucht für 5. und 6. Klasse
Ideen sammeln Reihenfolge der Ideen festlegen Aufschreiben Noch mehr schreiben	– Planung, Organisation und Verschriftlichen von Schreibinhalten – für mehrere Genres – untersucht für 1. bis 5. sowie 7. bis 11. Klasse
Schreibziele festlegen Ideen sammeln Reihenfolge der Ideen festlegen	– Klärung des Schreibziels, entsprechende Inhalte planen und organisieren – für mehrere Genres

Tabelle 2: genrespezifische Strategiebündel

genrespezifische Strategiebündel	
Strategiebündel	Ziel, Genre und Zielgruppe
7 x W Wer ist die Hauptfigur, wer die Nebenfiguren? Wann und wo findet die Geschichte statt? Was will die Hauptfigur machen und was passiert, wenn sie es machen will? Wie endet die Geschichte und wie fühlt sich die Hauptfigur?	– Geschichten verfassen, welche sieben Elemente aufweisen – narrative Texte – untersucht für 1. bis 6. Klasse
Noch kein Urteil fällen: Pro- und Contra Gründe sammeln und jeweils auf einer Blatthälfte notieren Entscheide dich für die Pro- oder Contrade Reihenfolge der Gründe bestimmen Viel mehr planen: während dem Schreiben noch weitere Gründe suchen	– Sammeln und Organisieren von Pro- und Contra Argumenten und fortwährend planen – argumentative Texte – untersucht für 5. bis 8. und 10. bis 12. Klasse
Themenbezogenen Satz schreiben: im ersten Satz wird die eigene Meinung dargelegt Argumente aufschreiben Prüfen, ob die Argumente für andere nachvollziehbar sind Ende schreiben	– eine Argumentation anhand von drei Bestandteilen verfassen (These, Pro- oder Kontra-Argumente, Ende) – argumentative Texte – untersucht für 2. bis 11. Klasse
Thema auswählen und in die Mitte des Denkblatts schreiben Ideen sammeln Prüfen: Hauptideen und untergeordnete Ideen festlegen + Reihenfolge festlegen: Kreise auf dem Denkblatt nummerieren Aufschreiben der Ideen: themenbezogene Absätze Noch mehr Ideen beim Planen und Aufschreiben auf dem Denkblatt sammeln Genau prüfen, ob am Ende alles aufgeschrieben wurde, was die schreibende Person wollte	– Inhalte für eine Beschreibung generieren, organisieren und den Text auf vollständige Inhalte prüfen – hauptsächlich Sachtexte – untersucht für 4. Klasse

4. Evidenzbasierte Förderansätze der Schreibförderung in Bezug zum Lehrplan 21

In den nachfolgenden Tabellen werden die Kompetenzziele aus der Perspektive der Lehrperson gezeigt. Bei den obligatorischen Lerninhalten sind die Lerninhalte, welche bis Ende der 4.Klasse thematisiert werden müssen, kursiv geschrieben. Die Lerninhalte, welche bereits in den Kompetenzbereich des Zyklus 3 vorstossen, sind unterstrichen. Jedem Kompetenzbereich sind passende, evidenzbasierte Förderansätze, zugeordnet. Die Wörter Schüler und Schülerinnen werden in den Tabellen mit *SuS* abgekürzt.

Tabelle 3: Kompetenzziele zu Schreiben A–B aus der Sicht der Lehrperson

Kompetenzbereiche	Grundansprüche eines Zyklus	obligatorische Lerninhalte am Ende des Zyklus 2 (Auftrag des Zyklus)	passende, evidenzbasierte Förderansätze
Schreiben A: Grundfertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> – Das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift mit optimalen Abläufen vermitteln und die SuS üben lassen. – Übungen zur Laut-Buchstabenzuordnung anbieten. -Wörter Wendungen und Satzmuster aufbauen und produktiven Wortschatz aktivieren und von den SuS in bekannten Schreibsituationen verwenden lassen (z. B. kurzer Brief, Briefformeln). 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Die Entwicklung zu einer persönlichen Handschrift fördern bzw. Buchstabenabläufe in teilverbundener Schrift schreiben</i> – <i>Die Möglichkeit geben, mit verschiedenen Schreibgeräten leserlich zu schreiben und die Feinmotorik zu beherrschen.</i> – Verschiedene Schreibsituationen ermöglichen (z. B. Notizen machen, Mindmap erstellen, Bericht oder Erzählung verfassen). – <u>Mit den SuS, welche über eine angemessenen Schreibflüssigkeit (Handschrift) verfügen, höhere Schreibprozesse thematisieren (z. B. Formulieren, Erzählleitfaden entwickeln).</u> 	<ul style="list-style-type: none"> – verschrifteten trainieren – Sätze kombinieren lassen – Textstrukturwissen vermitteln – Textprozeduren und Wortschatzerwerb – klare Produktziele setzen
Schreiben B: Schreibprodukte	<ul style="list-style-type: none"> – Textmuster eines persönlichen Briefs vermitteln und mit den SuS anwenden. – Elemente von Geschichtsmustern thematisieren, welche die SuS für das eigene Schreiben nutzen zu können. – Verschiedene Muster einfacher Informationstexte (z. B. einfaches Lernplakat, Spielanleitung) thematisieren, welche die SuS für das eigene Schreiben nutzen zu können. – Muster verschiedener Kurztex-te (z. B. Elfchen, Rätsel, Vers) thematisieren, welche die SuS für das eigene Schreiben nutzen zu können. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Das Muster eines Dialogs vermitteln, damit es die SuS für das eigene Schreiben nutzen können.</i> – Erzählmuster wie Erzählperspektive, Perspektivenwechsel thematisieren und die SuS für das eigene Schreiben nutzen lassen . – Lernjournal, Protokoll, Lern-tagebuch mit inhaltlichen und formalen Merkmalen thematisieren und die SuS selber schreiben lassen. – <u>Verschiedene Textmuster thematisieren und für das eigene Schreiben nutzen.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> – klare Produktziele setzen -kreatives Schreiben -verschrifteten trainieren -Textstrukturwissen vermitteln -Textprozeduren und Wortschatzförderung -Schreibstrategien explizit vermitteln

Tabelle 4: Kompetenzziele zu Schreiben C–G aus der Sicht der Lehrperson

Kompetenzbereiche	Grundansprüche eines Zyklus	Obligatorische Lerninhalte am Ende des Zyklus 2 (Auftrag des Zyklus)	Passende Förderansätze
Schreiben C: Schreibprozess, Ideen finden und planen	<ul style="list-style-type: none"> – Verschiedene Vorgehensweisen zur Ideenfindung und Textplanung einsetzen, vermitteln und anwenden lassen. – Zeigen, wie Informationen in vorgegebenen Medien beschafft werden können und mit den SuS anwenden, damit sie die Inhalte für einen entsprechenden Sachtext erarbeiten können. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Verschiedene Vorgehensweisen zur Ideenfindung und Zielsetzung bei Geschichten und Gedichten zeigen, von den SuS selbstständig allein oder in Gruppeneinsetzen lassen.</i> – Verschiedene Recherchier Techniken vermitteln, um die Inhalte für einen Sachtext zu erarbeiten und den Text zu planen. – Medien als Informationsquellen zur Verfügung stellen oder zeigen, um Inhalte für einen Sachtext zu erarbeiten. – <u>Die SuS eigene Schreibziele entwickeln und beschreiben lassen.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> – Modelle studieren lassen – Schreibstrategien explizit vermitteln – kooperatives Schreiben
Schreiben D: Schreibprozess, Formulieren Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> – Schreibstrategien vermitteln, damit die SuS in eine Geschichte oder ein Thema eintauchen und ihre Gedanken und Ideen ansatzweise in eine verständliche Abfolge bringen können. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Wörter, Begriffe und Wendungen zum Thema erarbeiten für die Textproduktion.</i> – <i>Erfahrungen zum Schreibfluss ermöglichen (z. B. automatisches Schreiben).</i> – <i>Schreibstrategien vermitteln, damit die SuS ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständliche und sinnvolle Abfolge bringen.</i> – <i>Grundfunktionen von Programmen (z. B. verschieben, kopieren, löschen) vermitteln, welche die SuS für die Erstellung ihrer Produkte verwenden.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – Textprozeduren und Wortschatzerwerb – Schreibstrategien explizit vermitteln – verschrifteten trainieren – freies oder kreatives Schreiben
Schreiben E: Schreibprozess, inhaltlich überarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> – Mit den SuS inhaltliche Unklarheiten besprechen. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Feedbackverfahren wie die Schreibkonferenz durchführen, bei denen ein Austausch der SuS über ihre Texte stattfinden kann. Die SuS lernen, die Leserperspektive ansatzweise einzunehmen</i> – Kriterien für Schreibprodukte mit den SuS entwickeln, aufgrund derer sie ihre Texten am Computer oder auf Papier überarbeiten. – Das Schreibziel festlegen, damit SuS ihre Texte in Bezug darauf beurteilen können. 	<ul style="list-style-type: none"> – klare Produktziele setzen – als Lehrperson effektiv Feedback geben – kooperatives Schreiben

<p>Schreiben F: Schreibprozess, sprachformal überarbeiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Strategien vermitteln, damit die SuS bei der formalen Überarbeitung erste Regeln beachten: lautgetreue Schreibweise, Wortgrenzen, Eigennamen und konkrete Nomen gross, Satzanfang gross, Punkt am Satzende. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Den SuS die Möglichkeit geben, ihren Text im Austausch mit anderen sprachformal zu überarbeiten, wenn die Fehlerquelle markiert ist. Die Regeln in typischen Fällen soll beachtet werden: sch-Schreibung, sp-/st-Schreibung, ng-Schreibung, gebräuchliche abstrakte Nomen gross, Satzschlusszeichen.</i> – <i>Den SuS das Korrigieren von falschen Wortschreibungen vermitteln, welche vom Computer angezeigt werden.</i> – <i>Mit den SuS gemeinsam Texte überarbeiten und dabei auf folgende Regeln achten: ie-Schreibung, e-/ä-Schreibung, Komma bei Aufzählungen.</i> – <i>Texte in kooperativen Settings sprachformal überarbeiten lassen, Vorgehen thematisieren. Sie beachten dabei folgende Regeln:</i> Wortstammregel, Doppelkonsonantenregel, Grossschreibung von konkreten und abstrakte Nomen sowie abgeleitete Nomen und Nachmorphemen, Komma zwischen leicht erkennbaren Verbgruppen – Die rechtschreibrelevanten Grammatikproben vermitteln und üben lassen. – Die Nutzung des Wörterbuchs einbauen. – <u>Das Erkennen und Lösen von Rechtschreibproblemen thematisieren und anwenden.</u> – <u>Den Umgang mit dem Wörterbuch vermitteln und üben lassen.</u> – <u>Den Umgang mit Computer-Korrekturprogrammen vermitteln und üben lassen.</u> – <u>Das Feststellen und die Korrektur von Unkorrektheiten in Wörtern und Sätzen im Austausch mit anderen üben lassen. Dabei folgende Regeln beachten: Grossschreibung von abgeleiteten Nomen mit häufigen Nachmorphemen (z. B. Fei-heit, Ent-deck-ung).</u> 	<ul style="list-style-type: none"> – Schreibstrategien explizit vermitteln – kooperatives Schreiben (Peer-Feedback) – Isolierte Rechtschreibübungen mit anschließender Textproduktion – integrativer Rechtschreibunterricht mit Textproduktion
---	---	---	--

<p>Schreiben G: Reflexion über den Schreibprozess</p>	<p>– Mit den SuS anhand von Leitfragen ihre Texte besprechen (z. B. einzelne Wörter, Sätze oder Gestaltungselemente zeigen, die ihnen besonders gefallen).</p>	<p>– <i>Die SuS anleiten, ihre Vorgehensweise beim Ideensammeln, Planen und Entwerfen zu besprechen.</i> – <i>Mithilfe von Kriterien mit den SuS über Textqualitäten sprechen, damit sie ein Gefühl für gelungene Textstellen entwickeln.</i> – <i>Mithilfe von Kriterien mit den SuS problematische Textstellen finden und alternative Formulierungen finden.</i> – Kooperativer Austausch über Texte ermöglichen, die mithilfe von Kriterien eingeschätzt werden (z. B. in einer Schreibkonferenz). – Kooperativer Austausch über Texte in Bezug auf deren Wirkung ermöglichen (z. B. Spannung, Überraschung, Ästhetik, Provokation). – <u>Die SuS dazu anregen, das eigene Schreibziel im Austausch mit anderen zu reflektieren und in Bezug zur Schreibaufgabe zu setzen.</u></p>	<p>– kooperatives Schreiben (Peer-Feedback) – als Lehrperson effektiv Feedback geben</p>
---	--	--	---

Tabelle 5: Kompetenzziele zu Literatur im Fokus A–C aus der Sicht der Lehrperson

Kompetenzbereiche	Grundansprüche eines Zyklus	Obligatorische Lerninhalte am Ende des Zyklus 2 (Auftrag des Zyklus)	Passende Förderansätze
<p>Literatur im Fokus A, 1: Auseinandersetzung mit literarischen Texten</p>	<p>– Den SuS Erfahrungen mit literarischen Texten ermöglichen. – Mit den SuS über die Autor*innen der Texte sprechen.</p>	<p>– wesentliche Eigenschaften der Figuren, Orte und Handlungen in altersgerechten Geschichten thematisieren und schreibend umsetzen lassen (z. B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer Figur schreiben). – <u>Die SuS anhand literarischer Mustertexte oder Textanfänge eigene Texte schreiben lassen, bei denen sie einzelne Muster übernehmen</u></p>	<p>– Textstrukturwissen vermitteln – Textprozeduren und Wortschatz-förderung – kreatives Schreiben (schreiben zu und nach literarischen Texten)</p>
<p>Literatur im Fokus B: Auseinandersetzung verschiedenen Autor/innen und verschiedenen Kulturen</p>	<p>– Erfahrungen mit literarischen Texten aus der eigenen Kultur und aus anderen Kulturen ermöglichen und mit den SuS darüber sprechen.</p>	<p>– <i>Autor*innen der Kinderliteratur und deren Werke im Unterricht thematisieren.</i> – Sprachliche Muster von Autor/innen thematisieren und die SuS für das eigene Schreiben nutzen lassen. – <u>Mit den SuS über die sprachliche Gestaltung von Autoren-Texten sprechen und Texte schreiben lassen, bei denen sie solche sprachliche Muster unter Anleitung nutzen. Mit den SuS über eigene Gestaltungsprobleme reflektieren.</u></p>	<p>– Textstrukturwissen vermitteln – Textprozeduren und Wortschatz-förderung – kreatives Schreiben (schreiben zu und nach literarischen Texten)</p>

<p>Literatur im Fokus C: Literarische Texte, Beschaffenheit und Wirkung</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Mit den SuS einzelne typische Merkmale bekannter Genres benennen (z. B. Märchenanfang/-ende, typische Figuren). – Den SuS Erfahrungen mit vielfältigen, altersgerechten literarischen Texten (z. B. Bilderbuch, vorgelesener Text, Audiotext, Film, Theater) ermöglichen und sich mit ihnen darüber austauschen. – Mit den SuS über verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Spannung von Handlungen sprechen. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Mit den SuS die Handlungsabsichten von typischen Figuren besprechen, so dass sie diese erkennen und verstehen können.</i> – <i>Mit den SuS einfache formale und sprachliche Merkmale von literarischen Texten thematisieren (vor allem sprachspielerische Elemente), so dass sie diese selbstständig erkennen können.</i> – Typische inhaltliche, formale oder sprachliche Merkmale von Erzähltexten thematisieren. – Auseinandersetzung mit literarischen Texten mit vertrauten Textmustern ermöglichen – Besonderheiten von fiktionalen und realistischen Texten in Bezug auf Inhalt, Form und Sprache thematisieren. – <u>Unterschiede zwischen eigentlicher und übertragener Bedeutung von Aussagen besprechen.</u> – <u>Figuren und deren Handeln thematisieren.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> – Textstrukturwissen vermitteln – Textprozeduren und Wortschatz-förderung – kreatives Schreiben (schreiben zu und nach literarischen Texten)
---	--	--	--

Tabelle 6: Kompetenzziele zu Sprache(n) im Fokus A–G aus der Sicht der Lehrperson

Kompetenzbereiche	Grundansprüche eines Zyklus	Obligatorische Lerninhalte am Ende des Zyklus 2 (Auftrag des Zyklus)	Passende Förderansätze
<p>Sprache(n) im Fokus A: Verfahren und Proben</p>	<p>–Mit den SuS sprachliches Material nach vorgegeben Kriterien auswählen und ordnen (z. B. Wörter nach Anlaut sortieren, Reime ordnen, Wörter zu Begriffsfeld sammeln etc.).</p>	<p>–<i>Ersatz-Verschiebe-, Erweiterungs-oder Weglassprobe erarbeiten und üben lassen, Sprachstrukturen mit Hilfe der Proben untersuchen lassen.</i></p>	<p>–Sätze kombinieren lassen anstelle von traditionellem Grammatikunterricht – Isolierte Rechtschreibübungen mit anschließender Textproduktion –integrativer Rechtschreibunterricht mit Textproduktion –Textprozeduren und Wortschatzförderung</p>
<p>Sprache(n) im Fokus C: Sprachformales untersuchen</p>	<p>–Mit den SuS orthografische Regeln untersuchen, sodass sie ein erstes Verständnis für die Regeln entwickeln (z. B. sp-/st-Schreibung, Grossschreibung).</p>	<p>–<i>Wirkung und Funktion von Wörtern in Sätzen mit den SuS untersuchen .</i> –<i>Orthografische Regeln mit den SuS untersuchen</i></p>	<p>–Sätze kombinieren lassen anstelle von traditionellem Grammatikunterricht –isolierte Rechtschreibübungen mit anschließender Textproduktion –integrativer Rechtschreibunterricht mit Textproduktion</p>

<p>Sprache(n) im Fokus D: Grammatikbegriffe</p>	<p>–Den SuS erste Erfahrungen mit den drei Hauptwortarten Nomen, Verb und Adjektiv ermöglichen.</p>	<p>–<u>Inhaltliche Proben vermitteln, mit deren Hilfe die SuS typische Nomen, Verben und Adjektive bestimmen können.</u> –<u>Erste Erfahrungen mit den Begriffen Präsens, Präteritum und Perfekt ermöglichen.</u> –<u>Den Begriff ‘Wortstamm/ Stamm-Morphem’ einführen und mit den SuS einfache Wortfamilien bilden.</u> –<u>Das Zerlegen von zusammengesetzten Nomen in ihre Wortstämme trainieren.</u> –Formale Proben zur Bestimmung der Wortarten (Nomen, Verb, Adjektiv) vermitteln und üben lassen. –Grundformen und Zeitformen (Präsens, Perfekt, Präteritum) der Verben erarbeiten. –Bestimmung des Wortstamms (Stamm-Morphem) vermitteln und Wortfamilien bilden lassen. –Die Zerlegung von Wörtern in Morpheme (Stamm-Vor- und Nachmorphem) zeigen und üben lassen. –Mit den SuS Fragen zu einem Verb mit dem Verbenfächer formulieren. –<u>Den Begriff ‘Pronomen einführen und Pronomen in Pronomen-Listen nachschlagen lassen.</u> –<u>Den Begriff ‘Partikel’ einführen.</u> –<u>Die Begriffe ‘Futur’, ‘Plusquamperfekt’, ‘vier Fälle’, ‘Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv’ einführen und den SuS erste Erfahrungen damit ermöglichen.</u> –<u>Mit den SuS das Darstellen einfach strukturierter Sätze in einem Verbenfächer üben.</u></p>	<p>–Sätze kombinieren lassen anstelle von traditionellem Grammatikunterricht</p>
---	---	--	--

<p>Sprache(n) im Fokus E: Rechtschreibregeln</p>	<p>–Das lautgetreue Verschriften von Wörtern üben lassen. –Wörter korrekt schreiben und memorieren lassen. –Das Buchstabieren des ABCs trainieren und auswendig lernen lassen, damit die SuS es für das Nachschlagen von Wörtern im Schulwörterbuch nutzen können. –Die sp-/st-Regel vermitteln und üben lassen.</p>	<p>–<i>Wortstammregel erarbeiten und üben lassen.</i> –<i>Umgang mit dem Schulwörterbuch mit den SuS üben.</i> –<i>Die Begriffe 'Vokal' und 'Konsonant' einführen und unterscheiden lassen.</i> –<i>Rechtschreibregeln vermitteln und in dafür konstruierten Übungen anwenden lassen, wobei die Regel jeweils vorliegt und keine Ausnahmen vorkommen: ie-Regel; ck-/tz-Regel; f-/v-Regel und e-/ä-Schreibung; Komma bei Aufzählungen von Einzelwörtern; Anführungszeichen bei direkter Rede (ohne Einschübe) mithilfe einer grafischen Vorlage.</i> –Das Zerlegen von Wörtern in ihre Morpheme üben lassen. –Das Auffinden von Wörtern mit regulärer Laut-Buchstaben-Zuordnung im gedruckten und elektronischen Wörterbuch üben lassen. –Rechtschreibregeln vermitteln und in dafür konstruierten Übungen anwenden lassen, wobei die Regel inklusiver relevanter Ausnahmen jeweils vorliegt: ie-Regel, f-/v-Regel und e-/ä-Schreibung (Stammregel), Doppelkonsonantenregel (inkl. ck-/tz-Regel), Grossschreibung für konkrete und gebräuchliche abstrakte Nomen (z.B. Liebe, Wut, Glück), Trennregel, Komma bei Aufzählungen, Komma zwischen übersichtlichen Verbgruppen. –<u>Das Zerlegen von Wörtern in ihre Morpheme üben lassen und dafür die Gross-Klein-Schreibung nutzen.</u></p>	<p>–Sätze kombinieren lassen anstelle von traditionellem Grammatikunterricht –isolierte Rechtschreibübungen mit anschließender Textproduktion –integrativer Rechtschreibunterricht mit Textproduktion</p>
--	--	--	---

5. Äussere und innere Merkmale der Dokumente

In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Lehrwerksteile des Lehrmittels Sprachland, welche für die Dokumentenanalyse verwendet worden sind, anhand ihrer äusseren und inneren Merkmale beschrieben. Ausserdem wird jedes Lehrwerksteil bildlich dargestellt (vgl. Lehrmittelverlag Zürich, n. d.).

5.1. Sprachland Buch Arbeitstechniken

Bei diesem Lehrwerksteil handelt es sich um ein Buch mit 119 Seiten. Es ist neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Das Buch enthält eine Sammlung von Arbeitstechniken zu den Teilen 1–4 *Lernen, Lesen, Schreiben sowie Hören und Sprechen*. Insgesamt werden darin 34 Arbeitstechniken vorgestellt. Vor jedem Teil gibt es eine Doppelseite zu dessen Einführung. Für die Dokumentenanalyse sind nur der Teil 1 *Lernen* und der Teil 3 *Schreiben* berücksichtigt worden. Der Teil 1 *Lernen* (S. 6–27) enthält die Arbeitstechniken 1–9. Der Teil 3 *Schreiben* (S. 68–97) enthält die Arbeitstechniken 21–27 sowie *Fragen zur Textüberarbeitung*. Die Arbeitstechniken sind nummeriert und haben einen Namen. Mehreren Arbeitstechniken sind neben der Nummer mit einem Buchstaben gekennzeichnet. So gibt es zu einer nummerierten Arbeitstechnik untergeordnete Arbeitstechniken, welche mit der gleichen Nummer, jedoch mit einem anderen Namen und einem zusätzlichen Buchstaben gekennzeichnet werden. Die Arbeitstechniken unterstützen die Schüer*innen beim Lernen. Es kann von ihnen im Sinne eines Nachschlagewerks verwendet werden (vgl. Büchel & Gloor, 2019).

Abb: 3: Sprachland Arbeitstechniken

5.2. Sprachland Trainingsbuch

Bei diesem Lehrwerksteil handelt es sich um ein Buch mit 151 Seiten. Es ist neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Das Buch enthält Sprachübungen zu den Teilen 1–5 *Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen, Grammatik und Rechtschreibung*. Ausserdem gibt es auf den Seiten 130–131 *Spiel- und Übungsformen*. Die Seiten 132–149 enthalten *Memos*, bei denen die Schüler*innen Regeln zur Grammatik und Rechtschreibung nachlesen können. Den Teilen 1–5 geht jeweils die Doppelseite *Standortbestimmung* voraus, auf welcher die Trainingsinhalte des Bereichs für die Schüler*innen veranschaulicht werden. Anhand der Sprachübungen können Ziele zu den einzelnen Sprachbereichen trainiert werden. Die Übungen können von den Schüler*innen wiederholt werden. Für die Dokumentenanalyse sind nur der Teil 2 *Schreiben*, der Teil 4 *Grammatik* und der Teil 5 *Rechtschreibung*

berücksichtigt worden. Der Teil 2 *Schreiben* (S. 34–51) beinhaltet Übungen zu den Trainingszielen *Schreiben mit den Unterthemen Eigenständigkeit, Partnerinnen-und Partnerorientierung, Textsortenkenntnis, Textaufbau, Stilmittel, Wortwahl* und *Textgestaltung*. Der Teil 4 *Grammatik* (S. 80– 109) enthält Übungen zu den Lernzielen *Grammatik*. Dazu gehören die Unterthemen *Wortarten und Wortformen* sowie *Satzbau und Satzzeichen*. Im Teil 6 *Rechtschreibung* (S. 110– 129) werden Übungen zu den Trainingszielen *Rechtschreibung* angeboten. Dabei werden die Unterthemen *Grundlagen Rechtschreibung, Rechtschreibregeln* und *weitere Rechtschreibthemen* berücksichtigt. Die Buchseiten mit den Sprachübungen haben jeweils oben einen blauen Balken. In dem Balken steht der Titel des Teilbereichs und dessen Unterthema. Diesen Titeln und Unterthemen sind Übungen zugeordnet. Jede Übung hat wiederum einen Titel und eine Nummer. Zu einem Titel hat es bis zu vier nummerierte Übungen (vgl. Büchel, Bünzli, Gloor, Isler, Marti, Neugebauer, Tresch, Vital & Waldispühl, 2019a).

Abb: 4: Sprachland Trainingsbuch

5.3. Sprachland Trainingshefte 1–3

Bei diesem Lehrwerksteilen handelt es sich um Arbeitshefte mit jeweils 88 Seiten. Sie sind neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Sie sind als Verbrauchsmaterial konzipiert worden. Die Schüler*innen können die Übungen direkt in die Hefte lösen. Die drei Hefte enthalten jeweils Sprachübungen zu den Teilen 1–5 *Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen, Grammatik* und *Rechtschreibung*. Diese Teile werden jeweils durch die Doppelseite *Standortbestimmung* eingeleitet, auf welcher die Trainingsinhalte des Sprachbereichs für die Schüler*innen veranschaulicht werden. Auf diese Doppelseite folgt jeweils die Doppelseite *Lernritual*. Die dort beschriebenen Lernrituale können wiederholt werden. Danach folgen die Seiten mit den Sprachübungen. Jeder Teil endet mit der Doppelseite *Rätsel*. Für die Dokumentenanalyse sind nur der Teil 2 *Schreiben*, der Teil 4 *Grammatik* und der Teil 5 *Rechtschreibung* berücksichtigt worden. Der Teil 2 *Schreiben* (Trainingsheft 1, S. 16–31; Trainingsheft 2, S. 16–31; Trainingsheft 3, S. 16–33) beinhaltet Übungen zu den Trainingszielen *Schreiben mit den Unterthemen Partnerinnen-und Partnerorientierung, Textsortenkenntnis, Textaufbau, Stilmittel und Wortwahl*. Der Teil 4 *Grammatik* (Trainingsheft 1, S. 46–71; Trainingsheft 2, S. 44–69; Trainingsheft 3, S. 46–73) enthält Übungen zu den Lernzielen *Grammatik*. Dazu gehören die Unterthemen *Wortarten und Wortformen* sowie *Satzbau und Satzzeichen*. Im Teil 6 *Rechtschreibung* (Trainingsheft 1, S. 72–87; Trainingsheft 2, S. 70–87; Trainingsheft 3, S. 74–87) werden Übungen zu den Trainingszielen *Rechtschreibung* angeboten. Dabei werden die Unterthemen *Grundlagen Rechtschreibung,*

Rechtschreibregeln und *weitere Rechtschreibthemen* berücksichtigt. Die Beschriftung der Seiten mit den Übungen entspricht der Beschriftung im Trainingsbuch. Zu jeder Übung gibt es Verweise zu den entsprechenden Übungen im Trainingsbuch oder einer Trainingskarte der Trainingskartei (vgl. Büchel & Gloor, 2016a; Büchel & Gloor, 2016b; Büchel & Gloor, 2017).

Abb: 5: Sprachland Trainingshefte 1–3

5.4. Sprachland Trainingskartei

Bei diesem Lehrwerksteil handelt es sich um ein Set mit insgesamt 258 Karteikarten im A4 Format. Sie sind neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Alle Karten sind doppelseitig bedruckt und werden in einer Kartonbox aufbewahrt. Die Übungen der Trainingskartei bauen auf den grundlegenden Übungen des Trainingsbuches auf. Bei jeder Übung im Trainingsbuch gibt es einen Verweis auf die entsprechenden Karteikarten. Bei den Übungen der Karteikarten handelt es sich um zusätzliche Übungen zu allen Übungen im Buch. Manche Übungen der Karteikarten sind einfacher als die Übungen im Trainingsbuch oder haben differenzierte Ziele. Der Schwierigkeitsgrad der Übungen auf den Karteikarten steigert sich mit dem Anstieg der Übungsnummer. Sofern mehrere Karten zu einem gleichem Trainingsziel vorliegen, ist die erste Karte einfacher als die nachfolgende. Die Karteikarten können für den individualisierenden Unterricht oder als Kopiervorlagen für Trainingseinheiten mit der ganzen Klasse eingesetzt werden. Für die Dokumentenanalyse werden nur der Teil 2 *Schreiben*, der Teil 4 *Grammatik* und der Teil 5 *Rechtschreibung* berücksichtigt. Der Teil 2 *Schreiben* (Karteikarten 47–99) beinhaltet Übungen zu den Trainingszielen *Schreiben* mit den Unterthemen *Eigenständigkeit*, *Partnerinnen- und Partnerorientierung*, *Textsortenkenntnis*, *Textaufbau*, *Stilmittel Wortwahl und Textgestaltung*. Der Teil 4 *Grammatik* (Karteikarten 137–212) enthält Übungen zu den Lernzielen *Grammatik*. Dazu gehören die Unterthemen *Wortarten und Wortformen* sowie *Satzbau und Satzzeichen*. Im Teil 5 *Rechtschreibung* (Karteikarten 213–258) werden Übungen zu den Trainingszielen *Rechtschreibung* angeboten. Dabei werden die Unterthemen *Grundlagen Rechtschreibung*, *Rechtschreibregeln* und *weitere Rechtschreibthemen* berücksichtigt. Die Beschriftung der Seiten mit den Übungen entspricht der Beschriftung im Trainingsbuch. Abgesehen davon, dass die Balken bei den Karteikarten im Gegensatz zum Trainingsbuch und den Trainingsheften grün statt blau sind (vgl. Büchel, Bünzli, Gloor, Isler, Marti, Neugebauer, Tresch, Vital & Waldispühl, 2019b).

Abb: 6: Sprachland Trainingskartei

5.5. Sprachland Magazine 1.1–1.3

Diese Lehrwerksteile liegen in Form von Magazinen vor, die zu einem spezifischem Thema gestaltet worden sind. Sie sind dazu gedacht, dass Schüler*innen darin vielfältige Texte lesen oder Bilder betrachten können. Die Magazine sind neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Zu jedem der Magazine finden sich Unterrichtsvorschläge in den entsprechenden Kommentaren. Im Heft 1.1 *Spielen und Lernen* lesen die Schüler*innen Texte über Spiele aus aller Welt sowie Spielanleitungen zu Spielen, die sie selber ausprobieren können. Die Spielanleitungen dienen als Beispieltexte für eigene Anleitungen, die verfasst werden sollen. Ausserdem enthält das Heft Texte über das Lernverhalten von Schüler*innen und die Themen *Motivation* und *Misserfolg*. Diese Texte regen dazu an, das eigene Lernverhalten zu reflektieren. Das Heft 1.2 *Wortzauber und Gedichte* enthält Gedichte, die von professionellen Autor*innen oder von Kindern verfasst worden sind. Ausserdem sind darin Denkblasen zu Gedichten, Textbilder, Porträts über die Dichterin Regina Schwarz und den Dichter Hans Manz, Gedichtrezepte für das Schreiben eigener Gedichte sowie Vorschläge für Gedichtprodukte enthalten. Im Heft *Erfunden und täglich gebraucht* werden Erfindungen und deren Erfinder*innen aus verschiedenen Zeiten anhand von Texten und Bildern vorgestellt. Daneben enthält das Heft Beispieltexte für die Beschreibung von Alltagsgegenständen und einen Auszug aus der Geschichte «Der Gürtel des Leonardo» von Albrecht Gralle (vgl. Büchel & Röthlisberger, 2019; Büchel & Hediger, 2019; Schmon, 2019).

Abb: 7: Sprachland Magazine 1.1 –1.3

5.6. Sprachland Magazine 2.1–2.3

Diese Lehrwerksteile liegen in Form von Magazinen vor, die zu einem spezifischem Thema gestaltet worden sind. Sie sind dazu gedacht, dass Schüler*innen darin vielfältige Texte lesen oder Bilder betrachten können. Die Magazine sind neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Zu jedem der Magazine finden sich Unterrichtsvorschläge in den entsprechenden Kommentaren. Im Heft 2.1 *Wo die Sprache zählt* lesen die Schüler*innen Alltagstexte, in denen Zahlen vorkommen. Diese dienen als Beispieltexte für eigene Texte dieser Art, welche die Schüler*innen verfassen sollen. Im Heft finden sich auch mehrere Grafiken und Abbildungen, auf denen Zahlen und Grössen, welche im Alltag vorkommen, zu sehen sind (z. B. Preisschild, Fahrplan, Ticket, Diagramm) sowie eine Geschichte. Das Heft 2.2 ist dem Thema *Grusel & Co.* gewidmet worden. Es enthält verschiedene Gruseltexte in Form von *Geistergeschichten, traditionellen Sagen, modernen Sagen, Märchen, Legenden* und *einer Ballade*. Diese Texte liegen sowohl als ausführliche Fassungen als auch als Zusammenfassungen vor. Ihre Merkmale in Bezug auf die Textsorte werden im Magazin ebenfalls beschrieben. Es werden ausserdem berühmte Gruselgeschichten, gruselige Kochrezepte und Gruselstreiche vorgestellt. Das Magazin 2.3 *Faszination Meer* enthält Sachtexte rund um das Thema Meer. Ausserdem werden die Bücher «Robinson Crusoe» und «Die rote Zora» vorgestellt und das Spiel *Expedition Meer* anhand einer Spielanleitung erklärt (vgl. Bünzli & Gassmann, 2014; Gloor, Koehler & Röthlisberger, 2014; Gloor & Vital, 2014).

Abb. 8: Sprachland Magazine 2.1–2.3

5.7. Sprachland Magazine 3.1–3.3

Diese Lehrwerksteile liegen in Form von Magazinen vor, die zu einem spezifischem Thema gestaltet worden sind. Sie sind dazu gedacht, dass Schüler*innen darin vielfältige Texte lesen oder Bilder betrachten können. Die Magazine sind neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Zu jedem der Magazine finden sich Unterrichtsvorschläge in den entsprechenden Kommentaren. Im Heft 3.1 *Sprache spricht* finden sich Sachtexte rund um das Thema Sprache. Es enthält ein Interview mit einem «Tatort»-Kommissar als Beispieltext für Interviews, welche die Schüler*innen durchführen sollen. Ebenfalls enthalten sind Beispieltexte für schriftliche Anfragen und ein Rezept für ein gutes Interview. Das Magazin 2.3 *Schokolade ist* der Herkunft, dem Anbau, der Verarbeitung und Produktion, dem Verkauf und der Lagerung sowie dem Konsum von Schokolade gewidmet. Dabei wird auch das Prinzip des *fairen Handels* thematisiert. Das Magazin enthält ausserdem einen Auszug aus dem Kinderroman «Charlie und die Schokoladenfabrik». Im Magazin 3.3 *Adieu, Goodbye, auf Wiedersehen* wird das Thema *Abschied*

in den Fokus genommen. Es enthält eine Vielzahl von Textbeispielen, welche von fiktiven Schüler*innen verfasst worden sind. Diese beinhalten eine Momentaufnahme und eine Vision für die Zukunft und dienen als Vorlage für die 'realen' Schüler*innen, welche das Magazin lesen (vgl. Gloor & Meyer, 2018; Lischer & Trevisan, 2018; Schär, 2018).

Abb. 9: Sprachland Magazine 3.1–3.3

5.8. Sprachland Kommentare zu den Magazin-Sets 1-3

Diese Lehrwerksteile liegen in Form von Heften vor. Jedes Heft enthält den Kommentar zu jeweils drei Magazinen für ein Schuljahr. Die Hefte sind neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Die Kommentare zu den einzelnen Magazinen beginnen jeweils mit einer Einführung. Diese enthält die Kapitel *Worum geht es?*, *Unterrichtssequenzen im Überblick*, *Materialien und organisatorische Hinweise* sowie *Magazinseiten im Überblick*. Danach folgen die Beschreibungen der einzelnen Unterrichtssequenzen. Jede Sequenz hat eine Nummer und einen Titel. Die Zusatzsequenzen sind nicht nummeriert, haben aber einen Titel. Nach dem Titel der (nummerierten) Sequenz folgt jeweils eine Tabelle. In dieser Tabelle werden die Ziele, der Zeitbedarf, die Vorbereitung und das zusätzliche Material, eingesetzte Arbeitstechniken, eingesetzte Magazinseiten und die Kopiervorlagen der Sequenz stichwortartig beschrieben. Danach folgt die Beschreibung eines möglichen Ablaufs der Unterrichtssequenz. Die einzelnen Ablaufschritte haben jeweils einen Titel. Der Kommentar zum Magazin-Set 1 enthält die Kommentare zum Magazin 1.1 *Spielen und Lernen* (S. 8–33), dem Magazin 1.2 *Wortzauber und Gedichte* (S. 36–82), und dem Magazin 1.3 *Erfunden und täglich gebraucht* (S. 86–124). Zum Magazin 1.1 *Spielen und Lernen* werden 13 Sequenzen, zum Magazin 1.2 *Wortzauber und Gedichte* acht Sequenzen und 11 Zusatzsequenzen und zum Magazin 1.3 *Erfunden und täglich gebraucht* 14 Sequenzen und eine Zusatzsequenz beschrieben. Der Kommentar zum Magazin-Set 2 enthält die Kommentare zum Magazin 2.1 *Wo die Sprache zählt* (S. 8–44), dem Magazin 2.2 *Grusel & Co.* (S. 46–97) und dem Magazin 2.3 *Faszination Meer* (S. 100–137). Zum Magazin 2.1 *Wo die Sprache zählt* werden 13 Sequenzen, zum Magazin 2.2 *Grusel & Co* 18 Sequenzen und vier Zusatzsequenzen und zum Magazin 2.3 *Faszination Meer* 12 Sequenzen und drei Zusatzsequenzen beschrieben. Der Kommentar zum Magazin-Set 3 enthält die Kommentare zum Magazin 3.1 *Sprache spricht* (S. 8–47), dem Magazin 3.2 *Schokolade* (S. 50–92) und dem Magazin 3.3 *Adieu–Goodbye–auf Wiedersehen* (S. 94–131).). Zum Magazin 3.1 *Sprache spricht* werden 13 Sequenzen und eine Zusatzsequenz, zum Magazin 3.2 *Schokolade* 13 Sequenzen und zum Magazin 3.3 *Adieu–Goodbye–Auf Wiedersehen* 10 Sequenzen und

zwei Zusatzsequenzen beschrieben (vgl. Büchel & Hediger, 2011; Büchel & Schmon, 2011; Bünzli & Gassmann, 2019; Gloor, Koehler & Röthlisberger, 2019; Gloor & Meyer, 2018; Gloor & Röthlisberger, 2011; Gloor & Vital, 2019; Lischer & Trevisan, 2019; Schär & Gloor, 2019).

Abb: 10: Kommentare zu den Magazin-Sets 1–3

5.9. Sprachland Ordner Planungen Teilbereiche

Dieser Lehrwerksteil liegt in Form eines Ordners vor. Der Ordner enthält einzelne Hefte für die Teilbereiche *Lesen, Hören und Sprechen, Schreiben, Grammatik, Rechtschreibung* sowie eine CD mit Kopiervorlagen zu den einzelnen Bereichen. Der Ordner und die darin enthaltenen Hefte und die CD sind neuwertig und in einwandfreiem Zustand. Für die Dokumentenanalyse werden nur die Hefte *Schreiben, Grammatik* und *Rechtschreibung* und die Zusatzübungen zu diesen Bereichen auf der CD berücksichtigt. Das Heft *Schreiben* enthält fünf Kapitel. Für die Dokumentenanalyse werden die Kapitel 3 *Schreiben im Unterrichtstag* und 4 Planungen für Schreibschwerpunkte berücksichtigt. Im Kapitel 3 *Schreiben im Unterrichtstag* werden mehrere Schreibanlässe und Schreibspiele beschrieben, die themenunabhängig sind. Diese fokussieren jeweils einen Teilaspekt des Schreibens. Diese sind; *den Schreibprozess bewusst machen und die Textsortenmerkmale kennenlernen, Schreibanlässe planen sowie den Wortschatz erweitern*. Im Kapitel 4 *Planungen für Schreibschwerpunkte* werden Planungen für mehrere Schreibanlässe vorgestellt. Dabei handelt es sich um grössere Schreibvorhaben, welche mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Diese Schreibanlässe erstrecken sich über mehrere Lektionen. Die Detailplanungen dazu müssen von den Lehrpersonen selber erstellt werden. Insgesamt werden sechs Schreibschwerpunkte vorgestellt. Sie sind nummeriert und haben einen Titel; 4.1 *Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen*; 4.2 *Eine Lesespur schreiben*; 4.3 *Einen Geschichtenwettbewerb durchführen*; 4.4 *Till Eulenspiegel–Nacherzählungen schreiben*; 4.5 *Beste Texte veröffentlichen* sowie 4.6 *Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder*. Das Heft *Grammatik* enthält sechs Kapitel. Für die Dokumentenanalyse wird das Kapitel 4 *Unterrichtsvorschläge zu den Themen der Jahresplanung* berücksichtigt. In diesem Kapitel werden 23 Unterrichtsvorschläge zu den übergeordneten Grammatikthemen *Verb, Nomen, Adjektiv, Pronomen, alle Wortarten, Satzarten und Satzregel, Satzbau, Satzproben, Komma bei Aufzählungen, Teilsätze* sowie *Direkte Rede* beschrieben. Als Einstieg zu jedem Thema gibt es eine Übersichtsseite, welche eine Materialübersicht, Hinweise zum entsprechenden

Memo sowie Hinweise für DaZ-Schüler*innen¹ beinhaltet. Jeder Unterrichtsvorschlag enthält eine Übersicht in einem blauen Balken mit den Lernzielen der Einheit, dem benötigten Material und dem Zeitbedarf. Ausserdem wird auf das passende Memo im Trainingsbuch hingewiesen. Danach wird ein möglicher Ablauf des Unterrichts skizziert und bei manchen Unterrichtsvorschlägen eine optionale Lernkontrolle vorgeschlagen. Das Heft *Rechtschreibung* enthält sechs Kapitel. Für die Dokumentenanalyse werden das Kapitel 3 *Rechtschreibung im Unterrichtsalltag* und das Kapitel 4 *Unterrichtsvorschläge zu den Themen der Jahresplanung* berücksichtigt. Im Kapitel 3 *Rechtschreiben im Unterrichtstag* werden Anregungen gemacht, um Rechtschreibphänomene im Unterricht spielerisch und handlungsorientiert zu thematisieren. Dadurch sollen die Schüler*innen dazu angeregt werden, über Sprache nachzudenken. Sie sollen für die Form der Sprache sensibilisiert und zum korrekten Schreiben hingeführt werden. Alle Vorschläge können im Unterricht mit einem Zeitaufwand von 10 bis 20 Minuten umgesetzt werden. Bei einer geringen Anzahl von Vorschlägen wird ein kleines Forschungsprojekt während mehrere Lektionen verfolgt. Bei den Vorschlägen werden verschiedene Teilaspekte der Rechtschreibung fokussiert. Diese sind; *Rechtschreibung in allen Fächern, über Rechtschreibung nachdenken, in Texten die Rechtschreibung selber überprüfen, Rechtschreibung gemeinsam korrigieren* sowie *Rechtschreibkorrektur durch die Lehrperson und Verbesserungen*. Im Kapitel 4 *Unterrichtsvorschläge zu den Themen der Jahresplanung* werden 9 Unterrichtsvorschläge zu den Rechtschreibthemen *Wörterbuch, Wortstamm, Kürzeregeln, «ie»-Regel* sowie *Silbentrennung* gemacht. Als Einstieg zu jedem Thema gibt es eine Übersichtsseite, welche eine Materialübersicht, themenspezifische Hinweisen sowie Hinweise für DaZ-Schüler*innen beinhaltet. Jeder Unterrichtsvorschlag enthält eine Übersicht in einem blauen Balken mit den Lernzielen der Einheit, dem benötigten Material und dem Zeitbedarf. Ausserdem wird auf das passende Memo im Trainingsbuch hingewiesen. Danach wird ein möglicher Ablauf des Unterrichts skizziert und bei manchen Unterrichtsvorschlägen eine optionale Lernkontrolle vorgeschlagen. Die Zusatzübungen können als Wiederholung der Übungen im Trainingsbuch eingesetzt werden (vgl. Büchel & Gloor, 2018a; Büchel, Büchel, Gloor, Marti, Vital & Waldspühl, 2018; Gloor, Schader & Vital, 2018;).

Abb: 11: Sprachland Planungen Teilbereiche

¹ DaZ bedeutet Deutsch als Zweitsprache

5.10. Sprachland Ordner Grundlagen

Dieser Lehrwerksteil liegt in Form eines Ordners vor. Der Ordner enthält lose Blätter zu den vier Kapiteln *zum Einsatz des Lehrmittels, Jahresplanungen, Kommentar zu den Arbeitstechniken* und *Materialien zur Beurteilung* sowie eine CD mit Kopiervorlagen zu den einzelnen Kapiteln. Der Ordner und die darin enthaltenen Blätter sowie die CD sind neuwertig und im einwandfreiem Zustand. Für die Dokumentenanalyse werden der *Kommentar zu den Arbeitstechniken*, Teil 1 *Lernen* (S. 3-29) und der Teil 3 *Schreiben* (S. 52-65) sowie die *Materialien zur Beurteilung* (S. 18-28, 50-52) berücksichtigt. Der Teil *Lernen* des *Kommentars zu den Arbeitstechniken* enthält Vorschläge, wie das Buch *Arbeitstechniken* und die darin enthaltenen *Arbeitstechniken* im Unterricht eingeführt werden können. Für jeden Unterrichtsvorschlag zur Einführung der Arbeitstechniken werden die *Ziele, Hinweise zu Einsatzmöglichkeiten, Allgemeine Hinweise, Hinweise zu DaZ, ähnliche Arbeitstechniken in anderen Lehrmitteln* sowie ein *Einführungsvorschlag* beschrieben. Das Kapitel *Materialien zur Beurteilung* startet mit den Unterkapiteln *Grundlagen für die Beobachtung und Beurteilung, Angebot und Aufbau der Beobachtungs- und Beurteilungsbogen* und *Beobachtungs- und Beurteilungsbogen mit Hinweisen zum Einsatz*. Danach folgen 14 *Beobachtungs- und Beurteilungsbogen* zu den Teilbereichen *Lesen, Schreiben, Hören* sowie *Sprechen* und jeweils *Beobachtungs- und Beurteilungskriterien zu den Teilbereichen Arbeitstechniken, Grammatik Rechtschreibung* mit Hinweisen zu deren Einsatz. Zuletzt liegt ein *Beobachtungsbogen* für die *Sprachstandsanalyse Deutsch als Zweitsprache* vor. Die *Beobachtungs- und Beurteilungsbogen* des Teilbereichs *Schreiben* beziehen sich auf die Textsorten *eine Spielanleitung schreiben, eine Geschichte schreiben, einen Sachtext als Hypertext schreiben, ein Sachplakat schreiben und gestalten, einen Erlebnisbericht schreiben* sowie *eine Nacherzählung schreiben*. Das Formular *Beobachtungs- und Beurteilungskriterien Grammatik* enthält Kriterien zum *Satzbau* und zu *Wortformen*. Das Formular *Beobachtungs- und Beurteilungskriterien Rechtschreibung* enthält Kriterien zur *Rechtschreibung* und zu *Rechtschreibregeln*, dasjenige zu den *Arbeitstechniken* enthält Kriterien zu mehreren *Arbeitstechniken* der Bereiche *Lesen, Schreiben, Hören* sowie *Sprechen/Vorlesen/ Gespräche führen*. Der *Beobachtungsbogen Sprachstandsanalyse Deutsch als Zweitsprache* enthält Einschätzungen zum Erreichen von drei verschiedenen Erwerbsphasen in Bezug auf *Satzbau* und *Wortformen* (vgl. Büchel, & Gloor, 2018b):

Abb: 12: Sprachland Grundlagen

6. Analyseeinheiten der Lehrwerksteile

6.1. Buch Arbeitstechniken

Beim Buch Arbeitstechniken werden der Teil 1 *Lernen* (S. 8-27), und der Teil 3 *Schreiben* (S. 70-79), berücksichtigt. Auf einer Seite steht jeweils links oder rechts oben eine Nummer, diese steht für die Nummer der Arbeitstechnik. Den Nummern sind Buchstaben zugeordnet. Diese Kombinationen stellen Unterkategorien der Arbeitstechnik dar. Als Analyseeinheit gelten alle Nummern in Kombination eines Buchstabens.

Beispiel:

S. 71, 21 B: Textteile schreiben und zusammensetzen

Besondere Regelungen

Auf den Seiten 74 und 75 sind keine Arbeitstechniken, sondern *Fragen für die Textüberarbeitung* abgedruckt. Die beiden Seiten werden als eine Analyseeinheit betrachtet.

6.2. Trainingsbuch

Beim Trainingsbuch werden der Teil 2 *Schreiben* (S. 36-51), der Teil 4 *Grammatik* (S. 82-100), und der Teil 5 *Rechtschreibung* (S. 114-129), berücksichtigt. Der blaue Balken oben an der Buchseite gibt jeweils den Teilbereich und den Fokus des Teilbereichs an. Schwarz gedruckt steht der Titel, zu dem jeweils ein bis vier Übungen angeboten werden. Diese sind mit *Übung 1, 2, 3 oder 4* gekennzeichnet. Wenn auf einer Seite nur eine Übung vorkommt, ist sie nicht nummeriert. Als Analyseeinheiten gelten die einzelnen Übungen des zugehörigen Titels, die nummeriert oder nicht nummeriert sind.

Beispiele:

S. 36, *Eigene Ideen entwickeln: Übung 1*

Besondere Regelungen:

Bei den Seiten 114-117 und der Seite 119 sind die Übungen nicht nummeriert. Hier gilt jeweils der Titel einer Übung eines farbigen Zettels als Analyseeinheit.

Beispiel:

S. 115, *Wörterportionen richtig schreiben (1): Wörterportionen-Sätze*

6.3. Trainingskartei

Die Karten der Trainingskartei sind doppelseitig bedruckt. Der grüne Balken oben an der Karte gibt jeweils den Teilbereich und den Fokus des Teilbereichs an. Von der Trainingskartei werden alle Karten der Bereiche *Schreiben*, *Grammatik* und *Rechtschreibung* berücksichtigt. Schwarz gedruckt steht der Titel, zu dem jeweils ein bis fünf Übungen angeboten werden. Diese sind mit *Übung 1, 2, 3, 4 oder 5* gekennzeichnet. Wenn auf einer Karte nur eine Übung vorkommt, ist sie nicht nummeriert. Als Analyseeinheiten gelten die einzelnen Übungen des zugehörigen Titels, die nummeriert oder nicht nummeriert sind.

Beispiel:

Karte 251, *Den Z-Laut richtig schreiben: Übung 5*

6.4. Trainingshefte 1, 2, 3

Tabelle 7: Übersicht Trainingshefte 1–3

	Teil 2: Schreiben	Teil 4: Grammatik	Teil 5: Rechtschreibung
Trainingsheft 1	S. 18–31	S. 46–71	S. 74–87
Trainingsheft 2	S. 18–31	S. 47–69	S. 72–87
Trainingsheft 3	S. 18–33	S. 48–73	S. 76–87

Bei den Trainingsheften 1–3 werden jeweils der Teil 2 *Schreiben*, der Teil 4 *Grammatik* und der Teil 5 *Rechtschreibung* berücksichtigt. Die Seiten sind gleich wie im Trainingsbuch aufgebaut. Als Analyseeinheiten gelten die einzelnen Übungen des zugehörigen Titels, die nummeriert oder nicht nummeriert sind.

Beispiel:

Trainingsheft 1, S. 20, Unklare Textstellen erkennen: Übung 1

Besondere Regelungen

Die Aufgaben der folgenden Seiten nicht nummeriert. Als Analyseeinheit gelten die Titel der Doppelseite.

Trainingsheft 1, S. 18-19/ S. 46-47/ S. 74-75

Trainingsheft 2, S. 18-19/ S. 46-47/ S. 72-73

Trainingsheft 3, S. 18-19/ S. 48-49/ S. 76-77

6.5. Magazine 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3

Tabelle 8: Übersicht Magazine 1.1–3.3

Magazine 1.1–1.3	Magazine 2.1–2.3	Magazine 3.1–3.3
1.1 Spielen und Lernen, S. 2–27	2.2 Wo die Sprache zählt, S. 4–24	3.1 Sprache spricht, S. 2–28
1.2 Wortzauber und Gedichte, S. 2–31	2.2 Grusel & Co., S. 2–32	3.2 Schokolade, S. 2–28
1.3 Erfunden und täglich gebraucht, S. 2–31	2.3 Faszination Meer, S. 1–31	3.3 Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen, S. 4–28

Die Magazine haben jeweils einen grossen, schwarz, farbig oder weiss gedruckten Titel, meistens oben links oder oben rechts der Seite (manche Titel befinden sich weiter unten auf der Seite). Als Analyseeinheiten gelten diese Titel mit den dazugehörigen Untertiteln und Texten.

Beispiel:

Magazin 3.1, S. 26, Sprache spricht: Anfragen schreiben

Besondere Regelungen

Beim Magazin 2.2 *Grusel & Co.* gelten alle Titel der literarischen Texte (Gespenstergeschichten, traditionelle Sagen, Moderne Sagen, Märchen, Legende, Ballade) mit den dazugehörigen Texten, alle Titel *Merkmale von...* mit den dazugehörigen Texten sowie alle weiss gedruckten Titel auf rotem Balken mit den dazugehörigen Texten als Analyseeinheiten.

Beispiele:

Magazin 2.2, S. 12: Merkmale von modernen Sagen

Magazin 2.2, S. 13: Die Hackfleischpizza

Magazin 2.2, S. 22: Berühmt bei Grusel & Co.

Beim Magazin *Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen* gelten alle fett und schwarz gedruckten Kindertiteln mit dem dazugehörigen Text als Analyseeinheiten.

Beispiel:

Magazin 3.3., S. 8: Clara

6.6. Kommentare zu den Magazin-Sets 1–3

Tabelle 9: Übersicht Kommentare zu den Magazin-Sets 1–3

Kommentar Magazin-Set 1	S. 8–125
Kommentar Magazin-Set 2	S. 8–137
Kommentar Magazin-Set 3	S. 8–134

Die Kommentare zu den Magazinen sind nach Sequenzen aufgebaut. Die Sequenztitel sind lachsfarben, fett gedruckt und nummeriert (abgesehen von den Zusatzsequenzen). Zu jeder Sequenz gibt es mehrere lachsfarben gedruckte Übungstitel, die kleiner sind als die Sequenztitel. Diese Titel gelten als Analyseeinheiten. Nicht berücksichtigt werden die schwarz gedruckten Titel *Weitere Ideen*.

Beispiel:

Kommentar Magazin-Set 3, S. 122, Sequenz 7: Eine Momentaufnahme schreiben

Besondere Regelungen

Die Kapitel zu den einzelnen Magazinen beginnen jeweils mit den Seiten *Worum geht es?* Dieser Titel ist jeweils lachsfarben und fett gedruckt. Zu diesen Titeln gibt es schwarz gedruckte Untertitel. Diese Untertitel gelten als Analyseeinheiten.

Beispiel:

Kommentar Magazin-Set 2, S. 46, *Worum geht es?:* Drei Teile-drei Produkte

6.7. Kopiervorlagen zu den Magazin-Kommentaren 1, 2 und 3

Die Kopiervorlagen zu den Magazin-Sets befinden sich auf drei CDs und sind nummeriert. Zu jeder Nummer gibt es Aufgaben mit einem fett gedruckten Titel. Die Nummer der Kopiervorlage zusammen mit diesen Titeln gelten als Analyseeinheiten.

Beispiel:

CD Sprachland Magazinset 2, Magazin 2.2: Kopiervorlage 11, Gruppenauftrag Gespenstergeschichten

Besondere Regelungen

Jeweils eine Kopiervorlage zu einem einzelnen Magazin enthält verschiedene Bearbeitungsaufträge für das selbstständige Arbeiten mit dem Magazin. Diese Aufträge sind nummeriert. Die Nummern der Kopiervorlage mit einem einzelnen, nummerierten Auftrag gelten als Analyseeinheit. Zum Magazin 1.2 *Wortzauber und Gedichte* gibt es keine Bearbeitungsaufträge.

Beispiel:

CD Sprachland Magazinset 1, Magazin 1.1. Kopiervorlagen: Kopiervorlage 7 Nr. 3

Die Kopiervorlage 54 des Magazins 3.3 *Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen* hat den Titel *weitere Schreibaufträge für das Klassenerinnerungsbuch*. Auf den drei Seiten hat es verschiedene Aufträge, die jeweils in einem Textfeld stehen und einen Titel haben. Die Nummer der Kopiervorlage zusammen mit den schwarz und fett gedruckten Titel gelten als Analyseeinheiten.

Beispiel:

CD Sprachland Magazinset 3, Magazin 3.1: Kopiervorlage 54, Pausengedichte

6.8. Ordner Planungen Teilbereiche

Tabelle 10: Übersicht Planungen Teilbereiche

Heft Schreiben	S. 4–23
Heft Grammatik	S. 12–49
Heft Rechtschreibung	S. 4–22

Im Ordner *Planungen Teilbereiche* werden die Hefte *Schreiben*, *Grammatik* und *Rechtschreibung* sowie die Zusatzübungen *Schreiben*, *Grammatik* und *Rechtschreibung* auf der CD berücksichtigt.

Im Heft *Schreiben* sind nur die Kapitel 3 und 4 relevant. Das Kapitel 3 enthält Untertitel, welche violett gedruckt sind. Diese Untertitel und die dazugehörigen Texte gelten als Analyseeinheit.

Beispiel:

S. 4, 3 Schreiben im Unterrichtsalltag: Schreiben als Reflexionshilfe

Das Kapitel 4 enthält nummerierte Untertitel (4.1-4.6). Zu diesen schwarz und fett gedruckten, nummerierten Untertiteln gibt es weitere schwarze, kleinere Untertitel. Die nummerierten Untertitel gelten allein oder zusammen mit einem kleineren, schwarzen Untertiteln als Analyseeinheiten.

Beispiel

S. 10, 4 Planungen für Schreibschwerpunkte: 4.1 Gemeinsam eine Schulzeitung schreiben

S. 14, 4 Planungen für Schreibschwerpunkte: 4.2 Eine Lesespur schreiben: Einander Lesespurtexte vorlesen

Das Heft *Grammatik* ist in Kapitel (1-6) unterteilt. Für die Inhaltsanalyse ist nur das Kapitel 4 relevant. Es enthält Unterrichtsvorschläge. Die Unterrichtsvorschläge enthalten schwarze Untertitel, welche für die Teilschritte der Unterrichtsvorschläge stehen. Die Titel der Unterrichtsvorschläge zusammen mit den Titeln der Teilschritte gelten als Analyseeinheiten.

Beispiel:

S. 15, 4 Unterrichtsvorschlag Verb 1: Die Befehlsform kennen lernen

Das Heft *Rechtschreibung* ist in Kapitel (1-6) unterteilt. Für die Inhaltsanalyse sind nur die Kapitel 3 und 4 relevant. Das Kapitel 3 enthält violett gedruckte Untertitel. Diese gelten als Analyseeinheiten.

Beispiel:

S. 9, 3 *Rechtschreibung im Unterrichtsalltag: Rechtschreibkonferenz*

Das Kapitel 4 enthält Unterrichtsvorschläge. Die Titel dieser Vorschläge sind schwarz und fett gedruckt und nummeriert. Diese Titel gelten als Analyseeinheiten.

Beispiel:

S. 16: *Unterrichtsvorschläge zu den Themen der Jahresplanung: Kürzeregel 1*

Die CD enthält den Ordner 01 *Zusatzaufgaben* mit dem Unterordnern 02 *Zusatzübungen Schreiben*, *Zusatzübungen Grammatik* und *Zusatzübungen Rechtschreibung*. Die Aufgabenblätter sind wie die Aufgaben im Trainingsbuch aufgebaut. Der blaue Balken oben an der Seite gibt jeweils den Teilbereich, den Fokus des Teilbereichs, den die Nummer der Zusatzübung und die entsprechende Seite im Trainingsbuch an. Schwarz gedruckt steht der Titel der Übung. Als Analyseeinheiten gelten die Nummern der Zusatzübungen zusammen mit dem Übungstitel.

Beispiel:

Schreiben, Partnerinnen-und Partnerorientierung: Zusatzübung 1: Unklare Textstellen erkennen

6.9. Ordner Grundlagen

Im Ordner *Grundlagen* werden der *Kommentar zu den Arbeitstechniken*, Teil 1 *Lernen* (S. 3-29) und Teil 3 *Schreiben* (S. 52-65) sowie die *Materialien zur Beurteilung* (S. 3-62) berücksichtigt. Beim *Kommentar zu den Arbeitstechniken* haben die Seiten jeweils oben links einen braunen, fett gedruckten Titel mit einer Nummer. Diese Titel gelten als Analyseeinheiten.

Beispiel:

S. 26/27, *Kommentar zu den Arbeitstechniken: 9 Einen Lernbericht schreiben*

Besondere Regelungen

Die Titel *Einleitung* und *Eine Aufgabe anpacken* des Kapitels *Kommentar zu den Arbeitstechniken* sind braun fett gedruckt, jedoch nicht nummeriert. Die beiden Titel gelten als Analyseeinheiten.

Das Kapitel *Materialien zur Beurteilung* enthält verschiedene Beobachtungs- und Beurteilungsbögen. Ein solcher Bogen gilt als Analyseeinheit.

Beispiel:

S. 18, *Beobachtungs- und Beurteilungsbogens «Eine Spielanleitung schreiben*

7. Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse Hauptdurchgang

7.1. Analyseraster zur Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten

In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien *Handschrifttraining*, *isolierte Rechtschreibübungen*, *integrativer Rechtschreibunterricht* sowie *Sätze kombinieren lassen* dargestellt.

Tabelle 11: Analyseraster zur Kategorie 1a: Handschrifttraining

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
1 Basale Schreibfertigkeiten	1a Handschrifttraining	Für den Erwerb der Handschrift braucht es graphomotorische Fähigkeiten, welche die Schüler*innen in regelmässigen, kurzen Trainingseinheiten erwerben, üben und automatisieren.	<i>Texte mit Schrift gestalten:</i> Übungen 2 und 4 (Karteikarte 97, Übung 2) Hauptaussagen ins Themenheft abschreiben (Kommentar Magazin-Set 3, S. 66)	Schreibübungen, bei denen die Schüler*innen in kurzen Trainingseinheiten die Handschrift auf Wort- und Satzbeben trainieren. Die Inhalte (Sätze, Texte) sind vorgegeben, so dass sich die Schüler*innen nur auf den Schreibablauf konzentrieren können. Die Übungen können wiederholt werden.	Buch Arbeitstechniken S. 32/33 Trainingskartei K97 Kommentar Magazin-Set 3 S. 66 Ordner Grundlagen S. 55/56

Tabelle 12: Analyseraster zur Kategorie 1b: isolierte Rechtschreibübungen

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
<p>1</p> <p>Basale Schreibfertigkeiten</p>	<p>1b</p> <p>Isolierte Rechtschreibübungen</p>	<p>Rechtschreibphänomene werden unabhängig von Schreibsituationen und dem Schreibwortschatz der Kinder durchgearbeitet. Das Rechtschreiben wird nicht als integrierter Bestandteil des Kompetenzbereichs Schreiben betrachtet.</p>	<p><i>Die Kürzeregeln anwenden:</i> Übung 1 (Trainingsheft 1 S. 124)</p> <p><i>Wörter mit V richtig schreiben:</i> Übung 1 (Karteikarte 252)</p>	<p>Schreibaufgaben, welche isoliert Phänomene der Rechtschreibung fokussieren.</p> <p>Sätze und Texte werden abgeschrieben oder eigene Sätze und Texte zu einem Rechtschreibthema verfasst.</p>	<p>Trainingsbuch S. 117/124/125/126/128/129</p> <p>Trainingsheft 1 S. 85</p> <p>Trainingsheft 2 S. 80</p> <p>Trainingsheft 3 S. 81</p> <p>Trainingskartei K 224/K 228/ K 230/ K 231/ K 233/ K 234/ K 235/ K 236/ K 237/ K 238/ K 239/ K 240/ K 241/ K 242/ K 243/ K 249/ K 250/ K 251/ K 252/ K 253/ K 254/ K 255/ K 256/ K 258</p> <p>Ordner Planung Teilbereiche: Heft Rechtschreibung S. 7</p> <p>Ordner Planungen Teilbereiche: Zusatzübungen Rechtschreibung CD, S. 11/12/15/17</p>

Tabelle 13: Analyseraster zur Kategorie 1c: integrativer Rechtschreibunterricht

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
<p>1</p> <p>Basale Schreibfertigkeiten</p>	<p>1c</p> <p>Integrativer Rechtschreibunterricht</p>	<p>Kinder lernen die Schreibweise von Wörtern, welche sie für ihre Texte brauchen und schwierig für sie sind. Diese werden mit geeigneten Übungsmethoden geübt.</p>	<p><i>Wörterportionen richtig schreiben (1), Wörterportionen-Sätze</i> (Trainingsbuch S. 115)</p> <p><i>Lernritual: Wörterportionen</i> (Trainingsheft 3, S. 76).</p>	<p>Schreibübungen, bei denen die Schüler*innen die Schreibweise von Wörter üben, welche für sie selber wichtig und schwierig sind.</p> <p>Die Übungen können wiederholt werden.</p>	<p>Trainingsbuch S. 115 Trainingsheft 3 S. 76</p>

Tabelle 14: Analyseraster zur Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
1 Basale Schreibfertigkeiten	1d Sätze kombinieren lassen	Beim Förderansatz <i>Sätze kombinieren lassen</i> werden einfachere Sätze zu inhaltlich und syntaktisch komplexeren Sätzen kombiniert. Die Inhalte der Ausgangsätze werden vorgegeben. Dabei geht es um die Anwendung grammatikalischen Wissens.	<i>Sätze verbinden</i> : Übungen 1 und 2 (Trainingsbuch S. 106) <i>Mit Teilsätzen jemanden oder etwas genauer beschreiben</i> : Übungen 1 bis 4 (Karteikarte 206)	Schreibaufgaben, bei denen vollständig oder teilweise vorgegebene Sätze kombiniert werden. Eine der folgenden Bedingungen trifft zu: –Sätze durch Konjunktionen oder Präpositionen verknüpfen. –Überlange Sätze kürzen und klarer formulieren. –Ein Adjektiv oder ein Adverb eines Satzes in einen anderen Satz integrieren. –An Hauptsätze Adverbial - oder Relativsätze anfügen. –Adjektive, Adverbien, Adverbial- und Relativsätze in eine Trägersatz einfügen.	Trainingsbuch S.1 06 Trainingsheft 2 S. 64 Trainingsheft 3 S. 61/66 Trainingskartei K56/ K90/ K200/ K204/ K205/ K206 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Grammatik S. 45/46 Ordner Planungen Teilbereiche: Zusatzübungen Grammatik CD, S.39

7.1.1. Analyseraster zur Dimension 2: Klare Produktziele setzen

In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien *klare Schreibziele setzen* und *realistische Schreibziele setzen* dargestellt.

Tabelle 15: Analyseraster zur Kategorie 2a: klare Produktziele setzen

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
2 Klare Produktziele setzen	2a Klare Schreibziele setzen	Klare Schreibziele sind ein Merkmal von guten Schreibaufgaben. Das Schreibziel und die Adressaten eines Textes sollen bekannt sein.	<i>Begehrter Hypertext</i> (Kommentar Magazin-Set 2, S. 100/105) 4.2 <i>Eine Lesespur schreiben</i> (Ordner Planung Teilbereiche, Heft Schreiben, S. 14/15)	Schreibaufgaben oder Aufgaben, welche das Schreiben vorbereiten, bei denen das Schreibziel und die Adressaten des zu schreibenden Textes bekannt sind. Das Schreibziel verlangt einen konkreten Textsorte wie z.B. eine Gruselgeschichte, einen Dankesbrief oder einen Sachtext zum Thema Meer. Die Adressaten sind reale Personen im Umfeld der Schüler*innen.	Trainingsbuch S. 40 Kommentar Magazin-Set 1 S. 8/36/44/60/61/94 Kommentar Magazin-Set 2 S. 21/36/46/47 83/100/105/113 Kommentar Magazin-Set 3 S. 38/63//64/84/ 94/99/ 108/ 109/ 113/115/129 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 5/6/10/11/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/ 21/22/23

Tabelle 16: Analyseraster zur Kategorie 2a: realistische Produktziele setzen

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
2 Klare Produktziele setzen	2b Realistische Schreibziele	Schreibziele sollen herausfordernd, aber erreichbar sein. Sie können nach Potential der Schüler*innen differenziert werden	<i>Eine Spielanleitung schreiben</i> (Kommentar Magazin Set 1, S.15) <i>Eine Momentaufnahme schreiben</i> (Kommentar Magazin Set 3, S. 122)	Schreibaufgaben, bei denen das Schreibziel und die Adressaten des zu schreibenden Textes bekannt sind und bei das Schreibziel in Bezug auf seinen Schwierigkeitsgrad differenziert wird.	Kommentar Magazin-Set 1 S. 15 Kommentar Magazin-Set 2 S. 74 Kommentar Magazin-Set 3 S. 122 Kommentar Magazin-Set 3: Kopiervorlagen CD, KV 54, S.1 CD, KV 52, S.2 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 19

7.2. Analyseraster zur Dimension 3: Kooperatives Schreiben

In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien *Ko-Autorschaft*, *Peer-Feedback*, *Peer-Modelling*, *Peer-Tutoring*, *Peer-Monitoring* und *Peer-Assessment* dargestellt.

Tabelle 17: Analyseraster zur Kategorie 3a: Ko-Autorschaft

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
3 Kooperatives Schreiben	3a Ko-Autorschaft	Bei der <i>Ko-Autorschaft</i> planen und schreiben mindestens zwei Personen in einer Interaktion gemeinsam einen Text.	<i>Texteinleitungen vorbereiten</i> (Kommentar Magazin-Set 2, S. 88) <i>Satzproben 2: Sätze erweitern</i> (Ordner Planung Teilbereiche, Heft Grammatik, S. 42)	Schreibaufgaben, bei denen Texte gemeinsam geplant werden. Schreibaufgaben, bei denen Texte gemeinsam formuliert werden.	Buch Arbeitstechniken S. 86 Trainingskartei K48/ K 51/ 205/ K 254 Kommentar Magazin-Set 1 S. 19/48/49/69/70/81/83/96 Kommentar Magazin-Set 2 S. 29/88/137 Kommentar Magazin-Set 3 S. 62/64/71/75/84/133 Ordner Planungen Teilbereiche, Heft Schreiben: S. 13/15/23 Ordner Planungen Teilbereiche, Heft Schreiben: Heft Grammatik S. 37/42/43/45 Ordner Grundlagen: Kommentar zu den Arbeitstechniken S. 9/10/52/58

Tabelle 18: Analyseraster zur Kategorie 3b: Peer-Feedback

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
3 Kooperatives Schreiben	3b Peer-Feedback	In <i>Peer-Feedbacks</i> werden Überarbeitungsvorschläge für einzelne Schreiber*innen entwickelt. Es gibt verschiedene Methoden des Peer-Feedbacks wie die <i>Schreibkonferenz</i> oder die <i>Textlupe</i> .	23 A <i>Schreibkonferenz mit drei Fragen zum Einsteigen</i> (Buch Arbeitstechniken, S. 80) <i>Rückmeldung zum Text geben</i> (Kommentar Magazin 2, S. 125)	Schreibaufgaben, bei denen zwei Schüler*innen oder mehrere Schüler*innen miteinander ihren Textentwurf überarbeiten Schreibaufgaben, bei denen eine Methode des Peer-Feedbacks angewandt wird.	Buch Arbeitstechniken S. 74/75/80/81 Trainingsbuch S. 39 Trainingskartei K 75/ K 249 Kommentar Magazin-Set 1 S. 15/32/55/67/79/81 Kommentar Magazin-Set 1: Kopiervorlagen CD, KV 25, S.2 Kommentar Magazin-Set 2 S. 25/42/125 Kommentar Magazin-Set 3 S. 38/84/107/109/123 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 12/16/19/23 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Grammatik S. 46 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Rechtschreibung S. 9 Ordner Grundlagen: Kommentar zu den Arbeitstechniken S. 54/55

Tabelle 19: Analyseraster zur Kategorie 3b: Peer-Modelling

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
3 Kooperatives Schreiben	3c Peer-Modeling	Beim <i>Peer-Modelling</i> beobachten die Schüler*innen andere Schüler*innen, welche als Modell ein erstrebenswertes Lernverhalten demonstrieren.	-	Schreibaufgaben, bei denen die Schüler*innen das gewünschte Lernverhalten bei anderen Schüler*innen beobachten.	-

Tabelle 20: Analyseraster zur Kategorie 3d: Peer-Tutoring

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
3 Kooperatives Schreiben	3d Peer-Tutoring	Beim <i>Peer-Tutoring</i> wechseln sich die Schüler*innen in den Rollen als 'Lehrende' oder 'Lernende' ab.	<i>Rechtschreibtandem</i> (Ordner Planung Teilbereiche, Heft Rechtschreibung, S. 8)	Schreibaufgaben, bei denen ein Schüler/eine Schülerin in die Rolle der lehrenden Person schlüpft.	Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Rechtschreibung S. 8

Tabelle 21: Analyseraster zur Kategorie 3b: Peer-Monitoring

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
3 Kooperatives Schreiben	3e Peer-Monitoring	Beim <i>Peer-Monitoring</i> überwachen die Schüler*innen das Lernverhalten eines Partners/ einer Partnerin.	-	Schreibaufgaben, bei denen Schüler*innen das Lernverhalten ihres Partners/ ihrer Partnerin beobachten und überwachen.	-

Tabelle 22: Analyseraster zur Kategorie 3b: Peer-Assessment

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
3 Kooperatives Schreiben	3f Peer-Assessment	Beim <i>Peer-Assessment</i> bewerten die Schüler*innen gegenseitig ihre Leistungen.	4.3 <i>Einen Geschichtenwettbewerb durchführen: Entwürfe in der Halbkasse überarbeiten und Bewertungskriterien festlegen</i> (Ordner Planung Teilbereiche, Heft Schreiben, S. 16/17)	Schreibaufgaben, bei denen sich Schüler*innen gegenseitig in Bezug auf ihre Schreibleistung bewerten.	Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 16/17

7.3. Analyseraster zur Dimension 4: Kreatives Schreiben

In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien *schreiben nach Vorgaben, Regeln oder Mustern, schreiben zu und nach literarischen Texten, schreiben zu Stimuli, freies Schreiben, heuristisches Schreiben und personales Schreiben* dargestellt.

Tabelle 23: Analyseraster zur Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln oder Mustern

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
4 Kreatives Schreiben	4a Schreiben nach Vorgaben, Regeln oder Mustern	Texte werden nach inhaltlichen Vorgaben, formalen Kriterien, strukturellen Regeln oder literarischer und textorientierter Muster verfasst. Verschiedene lyrische und erzählerische Techniken und Kunstmittel werden produktiv erprobt, jedoch nicht direkt am oder mit dem literarischen Text.	<i>Geschichten schreiben (1)</i> : Übungen 1 bis 3 (Karteikarte 71) <i>Schreibspiele</i> (Ordner Planung Teilbereiche, Heft schreiben, S. 6)	Aufgaben, bei denen Sätze oder Texte zu inhaltlichen Vorgaben, formalen Kriterien, strukturellen Regeln oder literarischen und textorientierten Mustern verfasst werden. Bei den Texten werden erzählerische oder lyrische Techniken ohne Textvorlage angewandt.	Trainingsbuch S. 36/39/42/43/47 Trainingsheft 1 S. 26 Trainingsheft 2 S. 21/22/23 Trainingsheft 3 S. 27/28 Trainingskartei K 47/K 48/K49/ K 50/ K 59/ K71/ K 72/K 83/K 86/ K 87/K 89 Kommentar Magazin-Set 2 S. 75/76 Kommentar Magazin-Set 2: Kopiervorlagen CD, KV 30, S.1 CD, KV 54, S. 1 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 6/16/17

Tabelle 24: Analyseraster zur Kategorie 4b: Schreiben von und zu literarischen Texten

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
<p>4</p> <p>Kreatives Schreiben</p>	<p>4b</p> <p>Schreiben zu und nach literarischen Texten</p>	<p>Als Anregung zum Schreiben eigener Texte wird mit literarischen Texten gearbeitet. Die Muster und Regeln, der ästhetisch-literarische Charakter oder die poetische Sprache von literarischen Texten fordern dazu auf, diese zu imitieren und neue Perspektiven einzunehmen.</p>	<p><i>Fremde Texte als Anregung nutzen (1):</i> Übungen 1-3 (Karteikarte 54)</p> <p><i>Rondell-Gedichte kennen lernen und selber schreiben</i> (Kommentar Magazin-Set 1, S. 74)</p>	<p>–Aufgaben bei denen literarische Texte, umgeformt, erweitert, reduziert oder imitiert werden.</p> <p>–Aufgaben, bei denen die Schüler*innen eine neue Perspektive in Bezug auf den literarischen Text einnehmen.</p>	<p>Trainingsheft 3 S. 29</p> <p>Karteikarten K 48/K53/ K54/ K 55/K 56/K 57/ K 59/K 63/K 71/ K 81/K 84/K 90/ K 168</p> <p>Magazin 1.2 S. 22/23</p> <p>Kommentar Magazin-Set 1 S. 74/78/83</p> <p>Kommentar Magazin-Set 1, Kopiervorlagen CD, KV 25, S. 3</p> <p>Kommentar Set 2 S. 88</p> <p>Kommentar Magazin-Set 2, Kopiervorlagen CD, KV 54, S. 3</p> <p>Kommentar Magazin-Set 3, Kopiervorlagen CD, KV 20, S. 2 CD, KV 54, S. 2</p> <p>Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 6/14/15</p> <p>Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Grammatik S. 45</p> <p>Ordner Grundlagen S. 35</p>

Tabelle 25: Analyseraster zur Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
4 Kreatives Schreiben	4c Schreiben zu Stimuli	Stimuli regen das Schreiben von Texten von aussen an, ohne sprachliche Gedankenbahnen vorzugeben. Sie fördern spontane Assoziationen, Fantasie und Vorstellungskraft und regen dazu an, diese sprachlich umzusetzen. Das Schreiben zu Stimuli bietet Freiraum, indem es keine Zielvorgaben in Bezug auf das Textprodukt und dessen Inhalt und Sprache macht.	<i>Eigene Ideen entwickeln (1):</i> Übungen 1 und 3 (Karteikarte 47) <i>Wörter gestalten:</i> Übung 2 (Trainingskartei 96)	Aufgaben, bei denen das Schreiben von Texten durch Stimuli von aussen wie beispielsweise Bilder, Musik, Wörter, Kunstwerke oder Satzanfänge angeregt wird.	Karteikarten K 47/K 55/ K 96 Kommentar Magazin-Set 2, Kopiervorlagen CD, KV 54, S. 2

Tabelle 26: Analyseraster zur Kategorie 4d: Freies Schreiben

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
4 Kreatives Schreiben	4d Freies Schreiben	Beim <i>freien Schreiben</i> bestimmen die Schüler*innen selber den Ort und den Zeitpunkt ihres Schreibens sowie den Inhalt und die Sprache ihrer Texte. So können sie sich persönlich entfalten und das Schreiben als lustvolle, kreative und selbstbestimmte Tätigkeit erleben.	4.5 <i>Beste Texte veröffentlichen: Den Text weiterentwickeln und überarbeiten</i> (Ordner Teilbereich Planungen, Heft Schreiben, S. 20)	Schreibaufgaben, bei denen die Schüler*innen über den Inhalt, die Textsorte und die Sprache ihres Textes frei entscheiden können.	Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 20

Tabelle 27: Analyseraster zur Kategorie 4e: Heuristisches Schreiben

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
<p>4</p> <p>Kreatives Schreiben</p>	<p>4e</p> <p>Heuristisches Schreiben</p>	<p>Beim <i>heuristischen Schreiben</i> steht der Schreibprozess im Vordergrund. Der Schreibprozess dient als Lernprozess, um schreibend zu denken und zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.</p>	<p><i>Vorwissen zum Klebstoff</i> (Kommentar Magazin Set 1, S. 96)</p> <p>Ein <i>stummes Gespräch</i> führen (Kommentar Magazin Set 2, S. 62)</p>	<p>Schreibaufgaben, bei denen die Schüler*innen schreibend über ein Thema nachdenken.</p>	<p>Buch Arbeitstechniken S.26 Kommentar Magazin-Set 1 S. 69/79/96/113 Kommentar Magazin-Set 3 S.15/44/46/62/63/71 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 23</p>

Tabelle 28: Analyseraster zur Kategorie 4g: Personales Schreiben

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
4 Kreatives Schreiben	4g Personales Schreiben	Beim <i>personalen Schreiben</i> geht es darum, sich mit eigenen Gefühlen und Wünschen auseinanderzusetzen und dadurch mehr Klarheit über die eigene Persönlichkeit und Weltansicht zu erlangen.	<i>Auf die Arbeit am Hypertext zurückblicken</i> (Kommentar Magazin Set 2, S.133) <i>Eine Zukunftsvorstellung beschreiben</i> (Kommentar Magazin-Set 3, S.107)	Schreibaufgaben, bei denen die Schüler*innen über sich selber, ihre Gefühle, Ansichten oder Wünsche schreiben.	Buch Arbeitstechniken S. 27 Kommentar Magazin-Set 1 S. 16/18/32/33/46/47/48/60/61/67/119/122 Kommentar Magazin-Set 2 S. 91/133 Kommentar Magazin-Set 3 S. 44/46/104/107/116/118/122 Ordner Teilbereich Planungen: Heft Schreiben S. 5/13/23 Ordner Grundlagen S. 26/27

7.4. Analyseraster zur Dimension 5: Als Lehrperson effektiv Feedback geben

In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien *Rückmeldungen zu Texten von der Lehrperson* und *Kriterienraster* dargestellt.

Tabelle 29: Analyseraster zur Kategorie 5a: Methoden des Lehrerinnenfeedbacks

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
5 Als Lehrperson effektiv Feedback geben	5a Methoden des Lehrer*innen Feedbacks	Sinnvolle und nützliche Rückmeldungen zu Texten geben Auskunft darüber, was bereits gut gelungen ist, aber auch darüber, was noch gelernt werden muss. Effektive Rückmeldungen müssen zielgerichtet und sinnvoll sein und an das Vorwissen der Lernenden anknüpfen.	<i>Korrektur durch LP und Abschrift des Porträts</i> (Kommentar zu Magazin Set 1, S. 56) <i>Beurteilungsgespräche</i> (Kommentar Magazin Set 2, S. 44)	Schreibaufgaben, die eine andere Feedbackmethode als Kriterienraster einbeziehen. Zum Beispiel –Kommentar der Lehrperson –Deine Seite-Meine Seite	Kommentar Magazin-Set 1 S. 19/56/75/77/79/81/122 Kommentar Magazin-Set 2 S. 44/79 Kommentar Magazin-Set 3 S. 125

Tabelle 30: Analyseraster zur Kategorie 5b: Kriterienraster

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
5 Rückmeldungen zu Texten von der Lehrperson	5b Kriterienraster	Gute Kriterienraster haben einen klaren Bezug zum Lernziel und sind nicht allgemein formuliert. Sie sollten nicht zu stark auf Rechtschreibung fokussieren und die einzelnen Kriterien beschreiben. Im besten Fall enthalten sie Ankerbeispiele als Orientierung für die Lernenden.	<p><i>Die Beurteilungskriterien beachten und Beurteilungen lesen: Beurteilungsbogen Geschichten schreiben</i> (Kommentar Magazin Set 2, S. 42/43)</p> <p><i>Beobachtungs- und Beurteilungsbogen einen Erlebnisbericht schreiben</i> (Ordner Grundlagen S. 26)</p>	Schreibaufgaben, zu denen Kriterienraster zur Verfügung stehen, welche einen klaren Bezug zum Produktziel haben und sowohl inhaltliche als formale Kriterien enthalten.	<p>Kommentar Magazin-Set 1 S. 29</p> <p>Kommentar Magazin-Set 2 S.42</p> <p>Kommentar Magazin-Set 3 S. 124</p> <p>20 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 20</p> <p>Ordner Grundlagen: Materialien zur Beurteilung S. 18/19/20/21/22/ 23/ 24/25/26/27/ 28/29/50/ 52/54</p>

7.4.1. Analyseraster zur Dimension 6: Schreibstrategien und Selbstregulation

In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien genreunspezifische Strategiebündel, genrespezifische Strategiebündel und Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien dargestellt.

Tabelle 31: Analyseraster zur Kategorie 6a: genreunspezifische Strategiebündel

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
6 Schreibstrategien und Selbstregulation	6a genreunspezifische Strategiebündel	Das Vermitteln von Strategien kann mit dem Vermitteln einzelner Teilschritte gleichgesetzt werden. Diese sollen hilfreich sein, um qualitativ bessere Texte zu schreiben. Daher sollten Strategien als Bündel und nicht einzeln vermittelt werden.	23 A <i>Schreibkonferenz mit drei Fragen zum Einsteigen</i> (Buch Arbeitstechniken, S.80) <i>Entwurf für die Spielanleitung schreiben und überprüfen mit AT 22 B</i> (Kommentar Magazin- Set 1, S. 29)	Schreibaufgaben, bei denen Schreibstrategien als Bündel vermittelt werden. Diese sind genreunspezifisch und werden zum Planen, Schreiben, Abschreiben oder Überarbeiten von Texten eingesetzt.	21 Buch Arbeitstechniken S. 70/71/74/75/76/ 77/ 78/ 79/ 80/81/82/ 83/84/ 85/86/87/88/89/90/91 Trainingskartei K50/K89 Kommentar Magazin-Set 1 S. 29/55/58 Kommentar Magazin-Set 2 S. 26/27/40/41/76/123/125/135 Kommentar Magazin-Set 2, Kopiervorlagen CD, S.1 Kommentar Magazin-Set 3 S. 107/109/110/122/123/124 Kommentar Magazin-Set 3, Kopiervorlagen CD, KV 54,S.1/2 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 12/16/19/20/ 23 Ordner Grundlagen S. 52/53/54/55/58

Tabelle 32: Analyseraster zur Kategorie 6a: genrespezifische Strategiebündel

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
6 Schreibstrategien und Selbstregulation	6b Textsortenspezifische Strategiebündel	Das Vermitteln von Strategien kann mit dem Vermitteln einzelner Teilschritte gleichgesetzt werden. Diese sollen hilfreich sein, um qualitativ bessere Texte zu schreiben. Daher sollten Strategien als Bündel und nicht einzeln vermittelt werden	AT 27 C <i>Eine Nacherzählung formulieren</i> (Buch Arbeitstechniken, S. 97) <i>Eine eigene Geschichte mit Einleitung, Hauptteil und Schluss planen mit AT 21 C</i> (Kommentar Magazin Set 2, S. 40)	Schreibaufgaben, bei denen Schreibstrategien als Bündel vermittelt werden. Diese sind textsortenspezifisch und werden zum Planen, Schreiben oder Überarbeiten von Texten einer spezifischen Textsorte eingesetzt (z. B. Gespenstergeschichte, Lernbericht, Bastelanleitung)	Buch Arbeitstechniken S. 26/27/72/73/94/96/97 Trainingsbuch S. 46/49 Trainingsheft 2 S. 22 Trainingsheft 3 S. 27 Trainingskartei K 70 Kommentar Magazin-Set 1 S. 32/60/61/122 Kommentar Magazin-Set 2 S. 40/91 Kommentar Magazin-Set 2, Kopiervorlagen CD, KV 11, S.3 CD, KV 12, S.3 CD, KV 13, S.3 CD, KV 14, S.3 CD, KV 15, S.3 CD, KV 24, S.1 Kommentar Magazin-Set 3 S. 46 Ordner Planungen Teilbereiche, Heft schreiben S. 5/13/19 Ordner Planungen Teilbereiche: Zusatzübungen Schreiben CD S. 6/7 Ordner Grundlagen S. 26/27/61/62/65

Tabelle 33: Analyseraster zur Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
<p>6</p> <p style="text-align: center;">Schreibstrategien und Selbstregulation</p>	<p>6c</p> <p style="text-align: center;">Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien</p>	<p>Für die explizite Vermittlung von Schreibstrategien eignet sich ein Verlaufsschema oder Instruktionsmodell mit mehreren Phasen, die alle durchlaufen werden sollen und das selbstregulierte Schreiben fördern.</p>	<p><i>Einleitung</i> (Ordner Grundlagen, Kommentar zu den Arbeitstechniken, S. 4)</p>	<p>Schreibaufgaben, bei denen Schreibstrategien oder Strategiebündel anhand eines Verlaufsschemas oder Modells zur Entwicklung von Selbstregulation vermittelt werden.</p>	<p>Ordner Grundlagen: Kommentar zu den Arbeitstechniken S. 4</p>

7.5. Analyseraster zur Dimension 7: Schreibstrategien und Selbstregulation

In den folgenden Tabellen werden die Analyseraster zu den Kategorien *Modelltexte studieren*, *Textprozeduren*, *Modell der expliziten Genre-Instruktion* und *Wortschatzerwerb* dargestellt.

Tabelle 34: Analyseraster zur Kategorie 7a: Modelltexte studieren

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregel	Fundstelle im Lehrmittel
7 Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb	7a Modelltexte studieren	Modelltexte weisen typische Merkmale eines Genres auf. Diese Merkmale können sich auf die Textstruktur, die Textfunktionen und die Textprozeduren beziehen. Oder anders gesagt auf die Textsorte, die Texthandlungstypen, die Subhandlungsschemata und Prozedurausdrücke eines Textes.	<i>Die Gliederung eines Sachtextes verstehen</i> (Kommentar Magazin Set 2, S. 115) <i>Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen: Zeitungen untersuchen</i> (Order Planung Teilbereiche, Heft Schreiben, S. 11)	Aufgaben, bei denen Modelltexte als Vorbereitung für die Schreibaufgabe gemeinsam gelesen und die typischen Merkmale eines Genres wahrgenommen, diskutiert und im besten Fall schriftlich festgehalten werden.	Kommentar Magazin-Set 2 S. 23/24/112/113/115/121 Ordner Planungen Teilbereiche: Heft Schreiben S. 5/11/14/20/22

Tabelle 35: Analyseraster zur Kategorie 7b: Textprozeduren

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
7 Textstrukturwissen vermitteln	7b Textprozeduren	Textprozeduren sind sprachliche Werkzeuge des Schreibens. Damit sind Ausdrücke gemeint, welche bezüglich bestimmter Texte häufig vorkommen. Sie sind wichtig, damit eine Textsorte erkannt wird.	<i>Anreden und Abschlüsse in Briefen vergleichen und Gestaltung und Inhalt des Briefes besprechen</i> (Kommentar Magazin-Set 3, S. 38) <i>Gefühle mit Sprache ausdrücken</i> (Kommentar Magazin Set 3, S. 133)	Aufgaben, bei denen zur Vorarbeit für den Schreibauftrag Textprozeduren zu spezifischen Textsorten im Klassen- oder Gruppengespräch erkannt, unterschieden und im besten Fall schriftlich festgehalten werden, so dass sie für alle Schüler*innen zur Verfügung stehen.	Kommentar Magazin-Set 1 S. 95 Kommentar Magazin-Set 2 S. 36 Magazin-Set 3 S. 37/38/132

Tabelle 36: Analyseraster zur Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln	Fundstellen im Lehrmittel
7 Textstrukturwissen vermitteln	7c Modell der expliziten Genre-Instruktion	Die Förderung von Genre- und Textprozeduren-Wissen kann mit einem Modell zur expliziten Genre-Instruktion vollzogen werden. Prozeduren im Sinne von Textteilen für eine spezifische Textsorte kann in den verschiedenen Phasen vorkommen.	-	Aufgaben, bei denen Genre- und Textprozeduren-Wissen anhand eines Modells zur expliziten Vermittlung vermittelt werden.	-

Tabelle 37: Analyseraster zur Kategorie 7d: Wortschatzerwerb

<p>7</p> <p>Textstrukturwissen vermitteln</p>	<p>7d</p> <p>Wortschatzerwerb</p>	<p>Der Aneignungserwerb des Wortschatzes ist komplex. Lexikalische Einheiten werden mehrdimensional, langsam und äusserst individuell vernetzt. Der Wortschatzerwerb soll auf textbezogene Aufgaben setzen, vom Lesen über das Bewusstmachen zum Schreiben führen und Wörternetze behandeln.</p>	<p><i>Das Gedicht nach Sprachbildern untersuchen und Gefundene Sprachbilder miteinander vergleichen</i> (Kommentar Magazin Set 1, S. 69)</p> <p><i>Wortfeld zum Thema erstellen</i> (Ordner Planung Teilbereiche, Ordner Schreiben, S. 9)</p>	<p>Aufgaben, bei denen neuer Wortschatz über das Lesen eingeführt wird. Die neuen lexikalischen Einheiten werden gesammelt, geordnet, variiert, ergänzt oder untersucht und anschliessend in schriftlichen Produktionsaufgaben angewandt.</p>	<p>Kommentar Magazin-Set 3 S. 72/73 Ordner Planungen Teilbereiche S. 9</p>
---	-----------------------------------	--	---	---	--

8. Fundstellen im Lehrmittel zur qualitativen Inhaltsanalyse

8.1. Fundstellen zur Dimension 1: Förderansätze zu basalen Schreibfertigkeiten

Tabelle 38: Fundstellen zur Kategorie 1a: Handschrifttraining

Dimension 1: basale Schreibfertigkeiten		
Kategorie 1a: Handschrifttraining		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Buch Arbeitstechniken	Eine schöne Abschrift gestalten: –24 A einen Entwurf sauber abschreiben –24 B eine Abschrift mit Bildern gestalten	82 83
	Textgestaltung –Texte mit Schrift gestalten: Übungen 2 und 4	K 97
Trainingskartei	3.2 Schokolade –Hauptaussagen ins Themenheft abschreiben	66
Kommentar Magazin Set 3	–24 Eine schöne Abschrift gestalten	56/57
Ordner Grundlagen		

Tabelle 39: Fundstellen zur Kategorie 1b: isolierte Rechtschreibübungen

Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten		
Kategorie 1b: isolierte Rechtschreibübungen		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Trainingsbuch	Rechtschreibung/ Grundlagen Rechtschreibung –kurze Texte richtig schreiben	117
	Rechtschreibung/ Rechtschreibregeln –Die Kürzeregeln anwenden: Übung 1	124
	–Wörter mit «ie» kennen: Übung 1	125
	–Wörter mit langen betontem i erkennen: Übung 1	126
	Rechtschreibung/ Weitere Rechtschreibthemen –Wörter mit VER und VOR richtig schreiben: Übung 1	128
	–Ähnlich geschriebene Wörter unterscheiden: Übungen 1 und 2	129
Trainingsheft 1	Rechtschreibung/ weitere Rechtschreibthemen –Ähnlich geschriebene Wörter unterscheiden: Übung 4	85
Trainingsheft 2	Rechtschreibung/ Rechtschreibregeln –Wörter mit «ie» kennen: Übung 1	80
Trainingsheft 3	Rechtschreibung/ Weitere Rechtschreibthemen –Lernwörter mit langem Vokal richtig schreiben: Übung 1	81

Trainingskartei	Rechtschreibung/ Rechtschreibregeln –Die Stammregel und die Umlautregel anwenden: Übungen 1 und 3 –Lange und kurze Vokale unterscheiden (1): Übung 2 –Wörter mit Doppelkonsonanten kennen (1): Übung 2 –Wörter mit Doppelkonsonanten kennen (2): Übung 4 –Die Kürzeregel anwenden (1): Übung 2 –die Kürzeregel anwenden (2): Übungen 1 bis 2 –Wörter mit «ie» kennen (1): Übung 3 –Wörter mit «ie» kennen (2): Übung 3 –Wörter mit «ie» kennen (3): Übung 1 und 2 –Wörter mit langem betontem «i» erkennen: Übung 1 –Wörter mit langem «i» richtig schreiben (1): Übung 4 –Wörter mit langem «i» richtig schreiben (2): Übungen 2 bis 3 und 5 –Satzanfänge, Nomen und Eigennamen grosssschreiben: Übungen 1 bis 4 –Die Höflichkeitsform grosssschreiben: Übungen 1 bis 4 –Regeln für die Grossschreibung anwenden: Übungen 1 bis 2 Rechtschreibung/ Weitere Rechtschreibthemen –Wörter mit langem Vokal richtig schreiben (2): Übungen 1 und 4 –Den X-Laut richtig schreiben: Übungen 2, 4 und 5 –Den Z-Laut richtig schreiben: Übungen 2, 4 und 5 –Wörter mit V richtig schreiben: Übung 1 –Wörter mit VER und Vor richtig schreiben: Übung 1 –Das-Dass unterscheiden: Übungen 1 bis 3 –Viel-FIEL unterscheiden: Übungen 2-3 –IHN-IN und IHM-IM unterscheiden: Übung 1-4 –WIEDER-WIDER unterscheiden: Übungen 1 bis 4	K 224 K 228 K 230 K 231 K 233 K 234 K 235 K 236 K 237 K 238 K 239 K 240 K 241 K 242 K 243 K 249 K 250 K 251 K 252 K 253 K 254 K 255 K 256 K 258
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Rechtschreibung: 4 Unterrichtsvorschläge zu den Themen der Jahresplanung –Fehler erkennen Rechtschreibung/ Rechtschreibregeln –Zusatzübung 11: Die Kürzeregel anwenden –Zusatzübung 12: Die Kürzeregel anwenden –Zusatzübung 15: Wörter mit langem betontem i erkennen Rechtschreibung/ weitere Rechtschreibthemen –Zusatzübung 17: Die Kürzeregel anwenden	7 CD, 11 CD, 12 CD, 15 CD, 17

Tabelle 40: Fundstellen zur Kategorie 1c: integrativer Rechtschreibunterricht

Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten		
Kategorie 1c: integrativer Rechtschreibunterricht		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Trainingsbuch	Rechtschreibung/ Grundlagen Rechtschreibung –Wörterportionen richtig schreiben (1): Wörterportionen-Sätze	115
Trainingsheft 3	Rechtschreibung –Lernritual: Wörterportionen	76

Tabelle 41: Fundstellen zur Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen

Dimension 1: Basale Schreibfertigkeiten		
Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Trainingsbuch	Grammatik/ Satzbau und Satzzeichen –Sätze verbinden: Übungen 1 und 2	106
Trainingsheft 2	Grammatik/ Satzbau und Satzzeichen –Sätze verbinden: Übung 3	64
Trainingsheft 3	Grammatik/ Wortarten und Wortformen: –Verben als Adjektive verwenden: Übung 1	61
	Grammatik/ Satzbau und Satzzeichen –Zwischen Teilsätzen ein Komma setzen: Übung 2	66
Trainingskartei	-Eigenständigkeit –Spannend schreiben: Übung 1 Satzbau und Satzzeichen –Sätze mit der Weglassprobe kürzen: Übungen 1 bis 4 –Sätze verbinden: Übungen 1 bis 2 –Teilsätze erfinden und Kommas setzen: Übung 3 –Mit Teilsätzen jemanden oder etwas genauer beschreiben: Übungen 1 bis 4	K 90 K 200 K 204 K 205 K 206
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Grammatik: 4 Unterrichtsvorschläge zu den Themen in der Jahresplanung –Verknüpfungswörter untersuchen –Teilsätze bilden, die Personen genauer beschreiben –Wiederaufnahme von Memo 18 «Teilsätze und Kommaregel» –Zusatzübung 39: Sätze verbinden	45 45 46 CD, 39

8.2. Fundstellen zur Dimension 2: 'klare Produktziele setzen'

Tabelle 42: Fundstellen zur Kategorie 2a: klare Schreibziele setzen

Dimension 2: klare Produktziele setzen		
Kategorie 2a: klare Schreibziele setzen		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Trainingsbuch	Schreiben/ Partnerinnen- und Partnerorientierung –Rückmeldungen verstehen und schreiben: Übung 2	40
Kommentar Magazin Set 1	1.2 Wortzauber Gedichte –Spielordner –Gedichtekalender –Produkt «Gedichte-Kalender» kennenlernen –Mit Hilfe von Fragen einen Lernbericht schreiben	8 36 44 60/61
	1.3 Erfunden und täglich gebraucht –Rätsel schreiben und lösen	94
Kommentar Magazin Set 2	2.1 Wo die Sprache zählt –Das Ziel der Arbeit mit dem Magazin vorstellen –Wörter mit versteckten Mengenangaben wahrnehmen	21 36
	2.2 Grusel & Co. –Drei Teile-Drei Produkte –Das Märchen zum Vorlesen vorbereiten	46/47 83
	2.3 Faszination Meer –Begehbare Hypertext –Organisation des begehbaren Hypertextes/ –Ziel der Arbeit mit dem Magazin vorstellen	100 105 113
Kommentar Magazin Set 3	3.1 Sprache spricht –Gestaltung und Inhalte des Briefes besprechen/ -Briefversand	38
	3.2 Schokolade –Die Umfrage vorbereiten –Fragenauswahl	63 64
	–Die Ausstellung planen und Einladungskarten schreiben	84
	3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen –Klassenerinnerungsbuch –Herstellung und Gestaltung des Klassenerinnerungsbuches	94 99
	–Das Vorhaben kennen lernen –nteressante Fragen notieren –Sich in einzelne Magazintexte vertiefen: Texte auswählen –Texte lesen –Vorstellen weiterer möglicher Textbeiträge für das Klassenbuch	108 109 113 115 129

Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 3 Schreiben im Unterrichtsalltag	
	–Anleitungen schreiben	5
	–Schreibämtli	6
	–Schriftliche Interaktion im Klassenzimmer	6
	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte	
	–4.1 Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen	10/11/12/13
	–4.2 Eine Lesespur schreiben	14/15
–4.3 Einen Geschichtenwettbewerb durchführen	16/17	
–4.4 Till Eulenspiegel-Nacherzählungen schreiben	18/19	
–4.5 Beste Texte veröffentlichen	20/21	
–4.6 Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder	22/23	

Tabelle 43: Fundstellen zur Kategorie 2 b: realistische Schreibziele setzen

Dimension 2: klare Produktziele setzen		
Kategorie 2b: realistische Schreibziele setzen		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen –Eine Spielanleitung schreiben	15
Kommentar Magazin Set 2	2.2 Grusel & Co. –Den Textaufbau planen 3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen –Eine Momentaufnahme schreiben –Kopiervorlage 54: Weitere Schreibaufträge für das Klassenerinnerungsbuch «Mein Lieblingsfach» –Kopiervorlage 54: Weitere Schreibaufträge für das Klassenerinnerungsbuch «Pausengedichte»	74 122 CD, 1 CD, 2
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte –.4 Till Eulenspiegel-Nacherzählungen schreiben: Die Geschichte schriftlich nacherzählen –4.4 Till Eulenspiegel-Nacherzählungen schreiben: Selbstständig eine Nacherzählung zu einer Till-Geschichte schreiben und überarbeiten	19 19

8.3. Fundstellen zur Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben

Tabelle 44: Fundstellen zur Kategorie 3a: Ko-Autorschaft

Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben		
Kategorie 3a: Ko-Autorschaft		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Buch Arbeitstechniken	Schreibprobleme lösen –AT 25 A «Ich weiss nicht, was ich schreiben soll»	85/86
Trainingskartei	Schreiben/ Eigenständigkeit –Eigene Ideen entwickeln (2): Übung 4 –Eigene Ideen entwickeln (5): Übung 1 Satzbau und Satzzeichen –Teilsätze erfinden und Kommas setzen: Übung 3 Rechtschreibung/ Weitere Rechtschreibthemen –Das-Dass unterscheiden: Übung 1	K 48 K 51 K 205 K 254
Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen –Einstieg 1.2 Wortzauber und Gedichte –Mit Hilfe von AT 12 B «Eigene Erfahrungen mit dem Text verknüpfen» Gedanken zum Gedicht sammeln –Zum ausgewählten Gedicht Denkblasen aufschreiben –Das Gedicht nach Sprachbildern untersuchen –Gefundene Sprachbilder miteinander vergleichen –Den Zeilenaufbau in beiden Sprachen vergleichen –Gedicht aus mehreren Zweizeilern schreiben: Gedichte aus Zweizeilern schreiben –Selber ein Buchstabengedicht schreiben 1.3 Erfunden und täglich gebraucht –Vorwissen zum Klebstoff	19 48 49 69 69 70 81 83 96
Kommentar Magazin Set 2	2.1 Wo die Sprache zählt –Diagramme lesen und Fragen dazu formulieren 2.2 Grusel & Co. –Texteinleitungen vorbereiten –m Leseteam üben 2.3 Faszination Meer –Selber schwierige Wörter finden und erklären	29 88 88 137

Kommentar Magazin Set 3	3.2 Schokolade	
	–Ein «stummes Gespräch» führen	62
	–Fragenauswahl	64
	–Einen Sachtext lesen	71
	–Rückkehr zur Ausgangsfrage	71
	–Vorwissen zu den Akteuren festhalten	75
–Die Ausstellung planen und Einladungskarten schreiben: Einladungskarte schreiben	84	
Ordner Planungen Teilbereiche	3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen	
	–Stilmittel für Gefühle anwenden	133
	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte	
	–4.1 Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen: Mögliche Zusatzarbeiten	13
	–4.2 Eine Lesespurgeschichte schreiben: Eine eigene Lesespurgeschichte erarbeiten	15
	–4.6 Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder: Kontrollfragen zum Text formulieren	
	Heft Grammatik: 4 Unterrichtsvorschläge zu den Themen in der Jahresplanung	23
	–Unterrichtsvorschlag Satzarten und Satzregel: Weiterarbeit mit einer Variante des Spiels «Satzzeichen im Kreis» (Karteikarte 180)	37
	–Unterrichtsvorschlag Satzproben 2: Sätze erweitern	42
	–Unterrichtsvorschlag Komma bei Aufzählungen: Einstieg in Memo 17	43
–Unterrichtsvorschlag Teilsätze 1: Weiterarbeit	45	
Ordner Grundlagen	Kommentar zu den Arbeitstechniken	
	–Eine Aufgabe anpacken	9/10
	–21 Einen Text planen	52
	–25 Schreibprobleme lösen	58

Tabelle 45: Fundstellen zur Kategorie 3b: Peerfeedback

Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben		
Kategorie 3b: Peer-Feedback		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Buch Arbeitstechniken	Einen Text in einer Schreibkonferenz überarbeiten –Fragen für die Textüberarbeitung –AT 23 A Schreibkonferenz mit drei Fragen zum Einsteigen –AT 23 B Schreibkonferenz mit mehreren Überarbeitungsfragen für Profis	74/75 80 81
Trainingsbuch	Schreiben/ Partnerinnen- und Partnerorientierung –Sich in eine andere Person hineinversetzen: Übung 1	39
Trainingskartei	Textsortenkenntnis –Abläufe beschreiben: Übung 2 Rechtschreibung/ Weitere Rechtschreibthemen –Wörter mit langem Vokal richtig schreiben (2): Übung 1	K 75 K 249
Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen –Spielanleitung überarbeiten 1 –Spielanleitung ausprobieren und kontrollieren –Rückmeldungen geben 1.2 Wortzauber und Gedichte –Interview Teil 1 hören und zusammenfassen: –Interview Teil 2 hören und zusammenfassen: –Textbilder präsentieren –Einander zu den Gedichten Rückmeldungen geben –Gedichte präsentieren –Gedicht aus mehreren Zweizeilern schreiben: Gedichte aus Zweizeilern überarbeiten 1.3 Erfunden und täglich gebraucht –Kopiervorlage 25, Nr. 7 «Seltsame Erfindungen»	15 15 32 55 55 67 79 79 81 CD, 2
Kommentar Magazin Set 2	2.1 Wo die Sprache zählt –Den Text zu zweit überprüfen –Geschichten verstehen 2.3 Faszination Meer –Rückmeldung zum Text geben	25 42 125

Kommentar Magazin Set 3	3.1 Sprache spricht	38
	–Erste Briefüberarbeitung	38
	–Zweite Briefüberarbeitung	
	3.2 Schokolade	84
	–Die Ausstellung planen und Einladungskarten schreiben: Einladungskarte überarbeiten	
Ordner Planungen Teilbereiche	3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen	107
	–Eine Zukunftsvorstellung beschreiben	109
	–Fragen auswählen	123
	–Mit Hilfe von Beobachtungskriterien Rückmeldungen zu den Momentaufnahmen geben	
	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte	12
	–4.1 Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen: Texte für die Zeitung überarbeiten	19
	–4.3 Till Eulenspiegel-Nacherzählungen schreiben: Selbstständig eine Nacherzählung zu einer Till-Geschichte überarbeiten	
Ordner Grundlagen	–4.6 Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder: Den Textaufbau planen und Texte schreiben	23
	–4.6 Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder: Texte überarbeiten	23
	Heft Grammatik: 4 Unterrichtsvorschläge zu den Themen in der Jahresplanung	46
	–Unterrichtsvorschlag Teilsätze und Kommaregel 2: Wiederaufnahme von Memo 18 «Teilsätze und Kommaregel»	
	Heft Rechtschreibung: 3 Rechtschreibung im Unterrichtsalltag	9
–Rechtschreibkonferenz		
	–23 Einen Text mit einer Schreibkonferenz überarbeiten	54/55

Tabelle 46: Fundstellen zur Kategorie 3c: Peer-Modelling

Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben		
Kategorie 3c: Peer-Modelling		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl

Tabelle 47: Fundstellen zur Kategorie 3d: Peer-Tutoring

Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben		
Kategorie 3d: Peer-Tutoring		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Rechtschreibung: 3 Rechtschreibung im Unterrichtsalltag –Rechtschreibtandem	8

Tabelle 48: Fundstellen zur Kategorie 3e: Peer-Monitoring

Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben		
Kategorie 3e: Peer-Monitoring		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl

Tabelle 49: Fundstellen zur Kategorie 3f: Peer-Assessment

Dimension 3: Förderansätze zu kooperativem Schreiben		
Kategorie 3f: Peer-Assessment		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte	
	–4.3 Einen Geschichtenwettbewerb durchführen: Entwürfe in der Halbkasse überarbeiten und Bewertungskriterien festlegen	16
	–4.3 Einen Geschichtenwettbewerb durchführen: Die Wettbewerbsbeiträge beurteilen und die Preisverleihung vorbereiten	17

8.4. Fundstellen zur Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben

Tabelle 50: Fundstellen zur Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln oder Mustern

Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben		
Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln oder Mustern		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Trainingsbuch	Schreiben/ Eigenständigkeit –Eigene Ideen entwickeln: Übungen 1 und 2	36
	Schreiben/ Partnerinnen- und Partnerorientierung –Sich in andere Personen hineinversetzen: Übungen 1 und 2	39
	Schreiben/Textsortenkenntnis –Eine Beschreibung verfassen: Übungen 1 und 2	42
	–Einen Bericht verfassen	43
	Textaufbau/ Textaufbau –Anfangs- und Schlussätze finden	47
Trainingsheft 1	Schreiben/ Textaufbau –Anfangssätze finden: Übung 1	26
Trainingsheft 2	Schreiben/ Textsortenkenntnis –Einen Bericht verfassen: Übung 3	21
	–Eine Geschichte spannend schreiben: Übungen 1 und 2	22-23
Trainingsheft 3	Schreiben/Textaufbau –Den Textaufbau erkennen und beachten: Übung 2	27
	Schreiben/Stilmittel –Spannend schreiben: Übung 1	28

Trainingskartei	<p>Schreiben/ Eigenständigkeit –Eigene Ideen entwickeln (1): Übungen 2 und 4 –Eigene Ideen entwickeln (2): Übungen 2 bis 4 –Eigene Ideen entwickeln (3): Übungen 2 bis 3 und 5 –Eigene Ideen entwickeln (4): Übungen 1 bis 2 –Texte nach Vorgaben schreiben: Übung 5</p> <p>Schreiben/ Partnerinnen -und Partnerorientierung –Sich in andere Personen hineinversetzten (1): Übung 2</p> <p>Textsortenkenntnis –Geschichten schreiben (1): Übungen 1 bis 3 –Geschichten schreiben (2): Übungen 1 bis 4</p> <p>Textaufbau –Eine Einleitung schreiben: Übungen 1 bis 4</p> <p>Stilmittel –Ausführlich schreiben (2): Übungen 1 und 3 –Ausführlich schreiben (3): Übungen, 1 und 3 –Leserinnen und Leser neugierig machen: Übung 1</p>	K 47 K 48 K 49 K 50 K 53 K 59 K 71 K 72 K 83 K 86 K 87 K 89
Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen –Einstieg	19
Kommentar Magazin Set 2	2.2 Grusel & Co. –Einen Entwurf schreiben –Am eigenen Text weiterschreiben –Kopiervorlage 30, Nr.1 –2.3 Faszination Meer –Kopiervorlage 54, Nr.3	75 76 CD, 1 CD, 1
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 3 Schreiben im Unterrichtsalltag –Schreibämthli Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte –.3 Einen Geschichtenwettbewerb durchführen: den Wettbewerb in der Halbkasse vorbereiten: Geschichten planen und Entwürfe schreiben –4.3 Einen Geschichtenwettbewerb durchführen: am Wettbewerb teilnehmen und einen Wettbewerbsbeitrag schreiben	6 16 17

Tabelle 51: Fundstellen zur Kategorie 4b: Schreiben zu und nach literarischen Texten

Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben		
Kategorie 4b: Schreiben zu und nach literarischen Texten		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Trainingsheft 3	Schreiben/Stilmittel –Spannend schreiben: Übung 2	29
Karteikarten	Schreiben/ Eigenständigkeit –Eigene Ideen entwickeln (2): Übung 5 –Texte nach Vorgaben schreiben: Übung 1 –Fremde Texte als Anregung nutzen (1): Übungen 1-3 –Fremde Texte als Anregung nutzen (2): Übungen 1 bis 3 und 5 –Fragen und argumentieren: Übung 5 Schreiben/ Partnerinnen -und Partnerorientierung –Unklare Textstellen erkennen: Übung 1 Schreiben/ Partnerinnen -und Partnerorientierung –Sich in andere Personen hineinversetzen (1): Übung 1 Textsortenkenntnis –Geschichten schreiben (1): Übung 4 Textaufbau –Den Textaufbau erkennen und beachten (1): Übungen 1 bis 2 –Den Schluss eines Textes schreiben: Übungen 1 bis 4 Stilmittel –Spannend schreiben: Übung 3 Wortarten und Wortformen –Verben als Nomen verwenden (2): Übung 4	K 48 K 53 K 54 K 55 K 56 K 57 K 59 K 71 K 81 K 84 K 90 K 168
Magazin 1.2	-Gedichtrezepte	22-23
Kommentar Magazin Set 1	1.2 Wortzauber und Gedichte –Rondell-Gedichte kennen lernen und selber schreiben –Schneeballgedichte kennen lernen und selber schreiben –Selber ein Buchstabengedicht schreiben 1.3 Erfunden und täglich gebraucht –Kopiervorlage 25, Nr.10	74 78 83 CD, 3
Kommentar Magazin Set 2	2.2 Grusel & Co. –Texteinleitungen vorbereiten –im Leseteam üben 2.3 Faszination Meer –Kopiervorlage 54, Nr. 3	88 88 CD, 3

Kommentar Magazin Set 3	3.1 Sprache spricht –Kopiervorlage 20, Nr. 16	CD, 2
	3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen –Kopiervorlage 54: Pausengedichte	CD, 2
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 3 Schreiben im Unterrichtsalltag –Schreibspiele	6
	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte –4.2 Eine Lesespur schreiben: Gemeinsam einen Prototyp einer Lesespurgeschichte erstellen	14
	–.2 Eine Lesespur schreiben: Eine eigene Lesespurgeschichte erarbeiten	14
	Heft Grammatik: 4 Unterrichtsvorschläge zu den Themen in der Jahresplanung –Unterrichtsvorschlag Verb 1: Die Befehlsform kennenlernen	15
	–Unterrichtsvorschlag Teilsätze 1: Weiterarbeit	45
14 Ordner Grundlagen	–13 Mit einer Geschichte weiterarbeiten	35

Tabelle 52: Fundstellen zur Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli

Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben		
Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Karteikarten	Schreiben/ Eigenständigkeit –Eigene Ideen entwickeln (1): Übungen 1 und 3 –Fremde Texte als Anregung nutzen (2): Übung 4	K 47 K 55
	Textgestaltung –Wörter gestalten: Übung 2	K 96
Kommentar Magazin Set 2	2.3 Faszination Meer –Kopiervorlage 54, Nr.4	CD, 2

Tabelle 53: Fundstellen zur Kategorie 4d: Freies Schreiben

Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben		
Kategorie 4d: Freies Schreiben		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte –4.5 Beste Texte veröffentlichen: Den Text weiterentwickeln und überarbeiten	20

Tabelle 54: Fundstellen zur Kategorie 4e: Heuristisches Schreiben

Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben		
Kategorie 4e: Heuristisches Schreiben		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Buch Arbeitstechniken	–AT 8 B Rückmeldungen vorbereiten	26
Kommentar Magazin Set 1	1.2 Wortzauber und Gedichte	69
	–Das Gedicht nach Sprachbildern untersuchen	69
	–Gefundene Sprachbilder miteinander vergleichen	79
Kommentar Magazin Set 3	1.3 Erfunden und täglich gebraucht	96
	–Vorwissen zum Klebstoff	113
	–Tonaufnahme eines Vortrages beurteilen	
Ordner Planungen Teilbereiche	3.1 Sprache spricht	15
	–Eigene Fragen zu Sprache(n) aufschreiben	44
	–Rückmeldungen zur Talkshow sammeln	44
	–Sich eine Meinung zu verschiedenen Rückmeldungen bilden	
	3.2 Schokolade	62
–Ein «stummes Gespräch» führen	63	
–Plakate besprechen und neue Fragen formulieren	71	
–Rückkehr zur Ausgangsfrage		
Ordner Planungen Teilbereiche	-Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte	
	–6 Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder: Präsentation in der Klasse	23

Tabelle 55: Fundstellen zur Kategorie 4f: Personales Schreiben

Dimension 4: Förderansätze zum kreativen Schreiben		
Kategorie 4f: Personales Schreiben		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Buch Arbeitstechniken	–AT 9 Einen Lernbericht schreiben	27
18 Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen –Spiel «Schlangenkönigin» spielen –Doppelhaus innen beschriften –Lernbericht schreiben –Auswertung und Lektionsreihe abschliessen 1.2 Wortzauber, Gedichte –Eines der sieben Gedichte auswählen und die Auswahl begründen –Ein Gedicht für den Gedichtekalender auswählen –Mit Hilfe von AT 12 B «Eigene Erfahrungen mit dem Text verknüpfen» Gedanken zum Gedicht sammeln –Mit Hilfe von Fragen einen Lernbericht schreiben –Textbilder präsentieren 1.3 Erfunden und täglich gebraucht –Kriterien für das Vortragen auswählen –Auf das Thema und die Erarbeitung der Vorträge zurückschauen	16 18 32 33 46 47 48 60/61 67 119 122
Kommentar Magazin Set 2	2.2 Grusel & Co. –Grusel-Text-Café auswerten 2.3 Faszination Meer –Gedicht von Hans Manz: Lebensläufe –Auf die Arbeit am Hypertext zurückblicken	91 133 133
Kommentar Magazin Set 3	3.1 Sprache spricht –Selbstbeurteilung des Interviews –Sprache als Thema und AT 34 «Ein Interview durchführen» reflektieren 3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen –Hausaufgabe zur Vorbereitung –Eine Zukunftsvorstellung beschreiben –Den Steckbrief ausfüllen –Textentwurf aus den eigenen Sätzen zusammenkleben –Vertiefung 1: Klassengespräch zum Thema Tod –Vertiefung 2: Weiterarbeit mit den Magazintexten –Eine Momentaufnahme schreiben	44 46 104 107 109 116 118 118 122

Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 3 Schreiben im Unterrichtsalltag	5
	–Schreiben als Reflexionshilfe	13
	–Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte	23
Ordner Grundlagen	–4.1 Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen: die Arbeit reflektieren	
	–4.6 Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder: Abschluss	26/27
	–AT 9 Einen Lernbericht schreiben	

8.5. Fundstellen zur Dimension 5: Förderansatz ‘als Lehrperson effektiv Feedback geben’

Tabelle 56: Fundstellen zur Kategorie 5a: Methoden des Lehrer*innen Feedbacks

Dimension 5: Förderansatz ‘als Lehrperson effektiv Feedback geben’		
Kategorie 5a : Methoden des Lehrer*innen Feedbacks		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen	
	–Zusammenhänge zwischen Motivation und Erfolg beschreiben (Kommentar)	19
	1.2 Wortzauber und Gedichte	
	–Korrektur durch LP und Abschrift des Porträts (Vorschläge zur Überarbeitung von der LP)	56
	–Korrektur durch LP und Abschrift der Gedichte (Vorschläge zur Überarbeitung von der LP)	75
	–Korrektur durch LP und Abschrift der Gedichte (Vorschläge zur Überarbeitung von der LP)	77
Kommentar Magazin Set 2	–Korrektur durch LP und Abschrift der Gedichte (Vorschläge zur Überarbeitung von der LP)	79
	–Korrektur durch LP und Abschrift der Gedichte (Vorschläge zur Überarbeitung von der LP)	81
	1.3 Erfunden und täglich gebraucht	
	–Auf das Thema und die Erarbeitung der Vorträge zurückschauen (Rückmeldung von LP zum Lernbericht)	122
Kommentar Magazin Set 3	2.1 Wo die Sprache zählt	
	–Beurteilungsgespräche (Beurteilungsgespräche zu eigenen Geschichten)	44
Kommentar Magazin Set 3	2.2 Grusel & Co.	
	–Präsentation der geschriebenen Texte Beurteilungsgespräche zu eigenen Geschichten nach Bedarf)	79
Kommentar Magazin Set 3	3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen	
	–Momentaufnahmen abschreiben und gestalten (individuelle Rückmeldungsgespräche anhand des Beobachtungsbogens Momentaufnahme	125

Tabelle 57: Fundstellen zur Kategorie 5b: Kriterienraster

Dimension 5: Förderansatz 'als Lehrperson effektiv Feedback geben'		
Kategorie 5b: Kriterienraster		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen –Entwurf für die Spielanleitung schreiben und überprüfen (Beurteilungsbogen Spielanleitung)	29
Kommentar Magazin Set 2	2.1 Wo die Sprache zählt –Die Beurteilungskriterien beachten und	42
Kommentar Magazin Set 3	3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen –Die Momentaufnahme überarbeiten (Beobachtungsbogen Momentaufnahme, Kopiervorlage 53)	124
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte –Den Text weiterentwickeln und überarbeiten (Beurteilungsbogen passend zur Textsorte)	20
Ordner Grundlagen	Materialien zur Beurteilung –Beobachtungs-und Beurteilungsbogen «Eine Spielanleitung schreiben» / -Zusätzliche Beurteilungskriterien für «Eine Spielanleitung schreiben»	18/19
	–Beobachtungs-und Beurteilungsbogen «Eine Geschichte schreiben» / -Zusätzliche Beurteilungskriterien für «Eine Geschichte schreiben»	20/21
	–Beobachtungs-und Beurteilungsbogen «Einen Sachtext als Hypertext schreiben» / -Zusätzliche Beurteilungskriterien für «Einen Sachtext als Hypertext schreiben»	22/23
	–Beobachtungs-und Beurteilungsbogen «Ein Sachplakat schreiben und gestalten» / -Zusätzliche Beurteilungskriterien für «Ein Sachplakat schreiben»	24/25
	–Beobachtungs-und Beurteilungsbogen «Einen Erlebnisbericht schreiben» / -Zusätzliche Beurteilungskriterien für «Einen Erlebnisbericht schreiben»	26/27
	–Beobachtungs-und Beurteilungsbogen «Eine Nacherzählung schreiben» / -Zusätzliche Beurteilungskriterien für «Eine Nacherzählung schreiben»	28/29
	–Beobachtungs-und Beurteilungskriterien Grammatik	50
	–Beobachtungs-und Beurteilungskriterien Rechtschreibung	52
	–Beobachtungs-und Beurteilungskriterien Arbeitstechniken (Schreiben)	54

8.6. Fundstellen zur Dimension 6: Schreibstrategien und Selbstregulation

Tabelle 58: Fundstellen zur Kategorie 6a: genreunspezifische Strategiebündel

Dimension 6: Schreibstrategien und Selbstregulation		
Kategorie 6a: genreunspezifische Strategiebündel		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Buch Arbeitstechniken	Einen Text planen	
	–AT 21 C Einen Gedankenfaden spinnen	70
	–AT 21 B Textteile schreiben und zusammensetzen	71
	Einen Text überarbeiten	
	–Fragen zur Textüberarbeitung	74/75
	–AT 22 A Mit Überarbeitungsfragen arbeiten	76
	–AT 22 B Die Rechtschreibung kontrollieren	77
	–T 22 C Einen Text spannender schreiben	78/79
	Einen Text in der Schreibkonferenz überarbeiten	
	–23 A Schreibkonferenz mit drei Fragen zum Einsteigen	80
	–23 B Schreibkonferenz mit mehreren Überarbeitungsfragen mit Profis	81
	Eine schöne Abschrift gestalten	
	–AT 24 A Einen Entwurf sauber abschreiben	82
	–AT 24 B Eine Abschrift mit Bildern gestalten	83
	–AT 24 C Eine Abschrift mit dem Computer gestalten	84
Schreibprobleme lösen		
–AT 25 A Ich weiss nicht, was ich schreiben soll	85/86	
–AT 25 B Mein Text ist zu kurz	86/87	
–AT 25 C Ich weiss nicht, wie ich anfangen soll	88	
–AT 25 D Ich weiss nicht, wie ich weiterschreiben soll/ Am zuletzt geschriebenen Satz weiterbauen	89	
–AT 25 E Ich finde keinen passenden Wörter	90	
–AT 25 F Ich finde keinen guten Schluss	91	
Trainingskartei	Eigenständigkeit	
	–Eigene Ideen entwickeln (4): Übung 1 mit AT 21 A –Leserinnen und Leser neugierig machen: Übung 2 mit AT 25 C	K 50 K 89
Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen	
	–Mögliche Schreibprobleme besprechen mit AT 25	29
	–Entwurf für die Spielanleitung schreiben und überprüfen mit AT 22 B	29
	1.2 Wortzauber Gedichte	
–Interview Teil 1 hören und zusammenfassen mit «Fragen für die Textüberarbeitung»	55	
–AT 24 «Eine schöne Abschrift gestalten» kennenlernen mit AT 24	58	

Kommentar Magazin Set 2	2.1 Wo die Sprache zählt –Veränderungen in einem Text untersuchen und mit AT 22 C vergleichen –Selber einen Text verändern mit AT 22 C –Mit Hilfe der Planung einen Entwurf schreiben mit AT 25 –Schlussätze finden und selber schreiben mit AT 25 F –Den Entwurf zerschneiden und den Textaufbau prüfen mit AT 21 C Zusatzauftrag mit AT 22 2.2 Grusel & Co. –Am eigenen Text weiterschreiben mit AT 25 –Kopiervorlage 30, Nr. mit AT 21 C –Kopiervorlage 30, Nr. 4 mit AT 27 B und C « 2.3 Faszination Meer –Texte zu den Teilthemen verfassen mit AT 25 –Die Rechtschreibung prüfen mit AT 22 B 2 –Den eigenen Sachtext abschreiben mit AT 24	26 27 40 41 41 76 CD, 1 CD, 1 123 125 135
Kommentar Magazin Set 3	3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen –Eine Zukunftsvorstellung beschreiben mit AT 21 A –Den Steckbrief ausfüllen mit AT 25 B oder AT 25 D –Den Steckbrief kontrollieren mit AT 24 –Eine Momentaufnahme schreiben mit AT 24 B –Mit Hilfe von Beobachungskriterien Rückmeldungen zu den Momentaufnahmen geben mit AT 23 B –Die Momentaufnahme überarbeiten mit AT 22 B oder AT 25 B und AT 25 C –Kopiervorlage 54, «Mein Lieblingsfach» mit AT 21 A und AT 21 B –Kopiervorlage 54, «Pausengedichte» mit AT 21 A	107 109 110 122 123 124 CD, 1 CD, 2
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte –4.1 Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen: Texte für die Zeitung schreiben mit AT 27 A oder AT 22 C oder AT 21 A und AT 22 A –4.3 Einen Geschichtenwettbewerb durchführen: Den Wettbewerb in der Halbkasse vorbereiten: Geschichten planen und Entwürfe schreiben mit AT's 21 A, 21 B, 21 C, 25 A –4.3 Einen Geschichtenwettbewerb durchführen: Entwürfe in der Halbkasse überarbeiten und Bewertungskriterien festlegen mit AT 21 A/B/ C und AT 25 A –4.4 Till Eulenspiegel-Nacherzählungen schreiben: Selbstständig eine Nacherzählung zu einer Till-Geschichte überarbeiten mit «Fragen zur Textüberarbeitung» –5 Beste Texte veröffentlichen: Den Text weiterentwickeln und überarbeiten mit AT 23 –4.5 Beste Texte veröffentlichen: Den Text entwickeln und überarbeiten mit AT 23 –4.6 Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder: Texte überarbeiten mit «Fragen zur Textüberarbeitung»	12 16 16 19 20 20 23
Ordner Grundlagen	Kommentar zu den Arbeitstechniken –21 Einen Text planen mit AT 21 A oder 21 B oder 21 C –22 Einen Text überarbeiten mit «Fragen zur Textüberarbeitung» –23 Einen Text mit einer Schreibkonferenz überarbeiten mit AT 23 A und AT 23 B –25 Schreibprobleme lösen mit AT 25 C und AT 25 (A-F)	52 53 54/55 58

Tabelle 59: Fundstellen zur Kategorie 6b: genrespezifische Strategiebündel

Dimension 6: Schreibstrategien und Selbstregulation		
Kategorie 6b: genrespezifische Strategiebündel		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Buch Arbeitstechniken	Rückmeldungen geben –AT 8 B Rückmeldungen vorbereiten	26
	Einen Lernbericht schreiben –AT 9 Einen Lernbericht schreiben –AT 21 C Den Textaufbau planen	27 72/73
	Eine Anfrage machen –AT 26 A Eine schriftliche Anfrage machen	94
	Schriftlich zusammenfassen oder nacherzählen –AT 27 A Eine Vorlage mit W-Fragen zusammenfassen –AT 27 B Sich mit einem roten Faden an eine Vorlage erinnern –AT 27 C Eine Nacherzählung formulieren	96 97 97
	Schreiben/ Textaufbau –Den Aufbau eines Textes planen: Übung (<i>Geschichte schreiben anhand 7-W-Fragen</i>)	46
	Schreiben/ Stilmittel –Spannend schreiben: Übung (<i>Bildergeschichte, Einleitung, Hauptteil, Höhepunkt, Schluss</i>)	49
Trainingsheft 2	Schreiben/ Textsortenkenntnis –Eine Geschichte spannend schreiben: Übung 1 (<i>Geschichte, 7-W- Fragen</i>)	22
Trainingsheft 3	Schreiben/Textaufbau –Den Textaufbau erkennen und beachten: Übung 2	27
Trainingskartei	Textsortenkenntnis –Eine Nacherzählung schreiben: Übung 4 mit AT 27 B	K 70
Kommentar Magazin Set 1	1.1 Spielen und Lernen –Lernbericht schreiben mit AT 9	32
	1.2 Wortzauber Gedicht –Mit Hilfe von Fragen einen Lernbericht schreiben mit AT 9 «Einen Lernbericht schreiben»	60/61
	1.3 Erfunden und täglich gebraucht –Auf das Thema und die Erarbeitung der Vorträge zurückschauen mit AT 9	122

Kommentar Magazin Set 2	2.1 Wo die Sprache zählt –Eine eigene Geschichte mit Einleitung, Hauptteil und Schluss planen mit AT 21 C 2.2 Grusel & Co. –Grusel-Text-Café auswerten: Einen Lernbericht schreiben mit AT 9 und AT 22 B –Kopiervorlage 11: Gruppenauftrag Gespenstergeschichten mit «Bauplan zu einer Gespenstergeschichte» –Kopiervorlage 12: Gruppenauftrag traditionelle Sage mit «Bauplan zu einer traditionellen Sage» –Kopiervorlage 13: Gruppenauftrag moderne Sage mit «Bauplan zu einer modernen Sage» –Kopiervorlage 14: Gruppenauftrag Märchen mit «Bauplan zu einem Märchen» –Kopiervorlage 15: Gruppenauftrag Legende mit ««Bauplan zu einer Legende»» –Kopiervorlage 24: Spannungsbogen mit AT 21 C:	40 91 CD, 3 CD, 3 CD, 3 CD, 3 CD, 3 CD, 1
Kommentar Magazin Set 3	3.1 Sprache spricht –Sprache als Thema und AT 34 «Ein Interview durchführen» reflektieren mit AT 9	46
Ordner Planungen Teilbereiche	Heft Schreiben: 3 Schreiben im Unterrichtsalltag –Schreiben als Reflexionshilfe mit AT 9 oder AT 8 Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte –4.1 Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen: Die Arbeit reflektieren mit AT 9 –4.4 Till Eulenspiegel-Nacherzählungen schreiben: Selbstständig eine Nacherzählung zu einer Till-Geschichte schreiben mit AT 27 B Zusatzübungen Schreiben –Zusatzübung 6: Spannend schreiben mit Strategie Textaufbau planen (Einleitung, Hauptteil, Schluss) –Zusatzübung 7: Spannend schreiben mit Strategie Textaufbau planen (Einleitung, Hauptteil, Schluss)	5 13 19 CD, 6 CD, 7
Ordner Grundlagen	Kommentar zu den Arbeitstechniken –9 Einen Lernbericht schreiben mit AT 9 –6 Eine Anfrage machen mit AT 26 A –27 Schriftlich zusammenfassen oder nacherzählen mit AT 27	26/27 61/62 65

Tabelle 60: : Fundstellen zur Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien

Dimension 6: Schreibstrategien und Selbstregulation		
Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Ordner Grundlagen	Kommentar zu den Arbeitstechniken –Einleitung	4

8.7. Fundstellen zur Dimension 7: Textstrukturwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb

Tabelle 61: Fundstellen zur Kategorie 7a: Modelltexte studieren

Dimension 7: Textstrukturwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb		
Kategorie 7a: Modelltexte studieren		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Kommentar Magazin Set 2	2.1 Wo die Sprache zählt –Den Aufbau der Geschichte «Auch Nachbarn gehören zur Familie» besprechen –Die Funktionen von Einleitung, Hauptteil und Schluss benennen	23 24
	2.3 Faszination Meer –Bedeutung von Hypertext, Hyperlink und Navigieren verstehen	112
	–Ziel der Arbeit mit dem Magazin vorstellen	113
	–Die Gliederung eines Sachtextes verstehen	115
	–Kriterien für die Beurteilung der Sachtexte kennenlernen	121
Ordner Planungen Teilbereiche	–Einführung in das Festlegen von Teilthemen	121
	Heft Schreiben: 3 Schreiben im Unterrichtsalltag –Auf Textmerkmale aufmerksam machen	5
	Heft Schreiben: 4 Planungen für Schreibschwerpunkte –4.1 Gemeinsam eine Schulzeitung erstellen: Zeitungen untersuchen	11
	–4.2 Eine Lesespur schreiben: Einander Lesespurtexte vorstellen	14
	–4.5 Beste Texte veröffentlichen: Textstellen zu Beobachtungskriterien suchen	20
–4.6 Mittelstufenkinder schreiben für Unterstufenkinder: Sachtexte aus der Unterstufenklasse kennen lernen und Merkmale von Sachtexten beschreiben	22	

Tabelle 62: : Fundstellen zur Kategorie 7b: Textprozeduren

Dimension 7: Textmusterwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb		
Kategorie 7b: Textprozeduren		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Kommentar Magazin Set 1	1.3 Erfunden und täglich gebraucht –Die sprachlichen Mittel für Beschreibungen untersuchen	95
Kommentar Magazin Set 2	2.1 Wo die Sprache zählt –Wörter mit versteckten Mengenangaben wahrnehmen	36
Kommentar Magazin Set 3	3.1 Sprache spricht –Anreden und Abschlüsse in Briefen vergleichen –Gestaltung und Inhalt des Briefes besprechen 3.3 Adieu-Goodbye-Auf Wiedersehen –Gefühle mit Sprache ausdrücken	37 38 132

Tabelle 63: Fundstellen zur Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion

Dimension 7: Textstrukturwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb		
Kategorie 7c : Modell der expliziten Genre-Instruktion		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl

Tabelle 64: Fundstellen zur Kategorie 7d: Wortschatzerwerb

Dimension 7 Textstrukturwissen, Textprozeduren und Wortschatzerwerb		
Kategorie 7d: Wortschatz		
Auswertungseinheit	Schreibaufgabe	Seitenzahl
Kommentar Magazin Set 3	3.2 Schokolade –Die Schritte der Rohkakaoverarbeitung –Eine Zusammenfassung schreiben	72 73
Ordner Planungen Teilbereiche	Ordner Schreiben: 3 Schreiben im Unterrichtsalltag –Wortfeld zum Thema erstellen –Fachbegriffe erklären –Spezielle Wörter erkennen	9 9 9

9. Abbildungsverzeichnis

Abb: 1: Das Textproduktionsmodell von Ludwig (1983).....	4
Abb: 2: Kompetenzmodell für die Fachdidaktik Deutsch von Ossner (2006).....	4
Abb: 3: Sprachland Arbeitstechniken	13
Abb: 4: Sprachland Trainingsbuch	14
Abb: 5: Sprachland Trainingshefte 1–3	15
Abb: 6: Sprachland Trainingskartei	16
Abb: 7: Sprachland Magazine 1.1 –1.3	16
Abb: 8: Sprachland Magazine 2.1–2.3	17
Abb: 9: Sprachland Magazine 3.1–3.3	18
Abb: 10: Kommentare zu den Magazin-Sets 1–3.....	19
Abb: 11: Sprachland Planungen Teilbereiche	20
Abb: 12: Sprachland Grundlagen	21

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: genreunspezifische Strategiebündel	5
Tabelle 2: genrespezifische Strategiebündel	5
Tabelle 3: Kompetenzziele zu Schreiben A–B aus der Sicht der Lehrperson	6
Tabelle 4: Kompetenzziele zu Schreiben C–G aus der Sicht der Lehrperson	7
Tabelle 5: Kompetenzziele zu Literatur im Fokus A–C aus der Sicht der Lehrperson	9
Tabelle 6: Kompetenzziele zu Sprache(n) im Fokus A–G aus der Sicht der Lehrperson	10
Tabelle 7: Übersicht Trainingshefte 1–3.....	23
Tabelle 8: Übersicht Magazine 1.1–3.3.....	23
Tabelle 9: Übersicht Kommentare zu den Magazin-Sets 1–3.....	24
Tabelle 10: Übersicht Planungen Teilbereiche.....	25
Tabelle 11: Analyseraster zur Kategorie 1a: Handschrifttraining	28
Tabelle 12: Analyseraster zur Kategorie 1b: isolierte Rechtschreibübungen.....	29
Tabelle 13: Analyseraster zur Kategorie 1c: integrativer Rechtschreibunterricht	30
Tabelle 14: Analyseraster zur Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen	31
Tabelle 15: Analyseraster zur Kategorie 2a: klare Produktziele setzen.....	32
Tabelle 16: Analyseraster zur Kategorie 2a: realistische Produktziele setzen.....	33
Tabelle 17: Analyseraster zur Kategorie 3a: Ko-Autorschaft	34
Tabelle 18: Analyseraster zur Kategorie 3b: Peer-Feedback.....	35
Tabelle 19: Analyseraster zur Kategorie 3b: Peer-Modelling.....	36
Tabelle 20: Analyseraster zur Kategorie 3d: Peer-Tutoring	36
Tabelle 21: Analyseraster zur Kategorie 3b: Peer-Monitoring.....	37
Tabelle 22: Analyseraster zur Kategorie 3b: Peer-Assessment.....	37

Tabelle 23: Analyseraster zur Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln oder Mustern	38
Tabelle 24: Analyseraster zur Kategorie 4b: Schreiben von und zu literarischen Texten	39
Tabelle 25: Analyseraster zur Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli.....	40
Tabelle 26: Analyseraster zur Kategorie 4d: Freies Schreiben	40
Tabelle 27: Analyseraster zur Kategorie 4e: Heuristisches Schreiben	41
Tabelle 28: Analyseraster zur Kategorie 4g: Personales Schreiben	42
Tabelle 29: Analyseraster zur Kategorie 5a: Methoden des Lehrerinnenfeedbacks.....	43
Tabelle 30: Analyseraster zur Kategorie 5b: Kriterienraster.....	44
Tabelle 31: Analyseraster zur Kategorie 6a: genreunspezifische Strategiebündel.....	45
Tabelle 32: Analyseraster zur Kategorie 6a: genrespezifische Strategiebündel.....	46
Tabelle 33: Analyseraster zur Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien	47
Tabelle 34: Analyseraster zur Kategorie 7a: Modelltexte studieren	48
Tabelle 35: Analyseraster zur Kategorie 7b: Textprozeduren	49
Tabelle 36: Analyseraster zur Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion.....	49
Tabelle 37: Analyseraster zur Kategorie 7d: Wortschatzerwerb	50
Tabelle 38: Fundstellen zur Kategorie 1a: Handschrifttraining	51
Tabelle 39: Fundstellen zur Kategorie 1b: isolierte Rechtschreibübungen	51
Tabelle 40: Fundstellen zur Kategorie 1c: integrativer Rechtschreibunterricht.....	53
Tabelle 41: Fundstellen zur Kategorie 1d: Sätze kombinieren lassen	53
Tabelle 42: Fundstellen zur Kategorie 2a: klare Schreibziele setzen	54
Tabelle 43: Fundstellen zur Kategorie 2 b: realistische Schreibziele setzen	55
Tabelle 44: Fundstellen zur Kategorie 3a: Ko-Autorschaft.....	56
Tabelle 45: Fundstellen zur Kategorie 3b: Peerfeedback	58
Tabelle 46: Fundstellen zur Kategorie 3c: Peer-Modelling.....	59
Tabelle 47: Fundstellen zur Kategorie 3d: Peer-Tutoring.....	59
Tabelle 48: Fundstellen zur Kategorie 3e: Peer-Monitoring	60

Tabelle 49: Fundstellen zur Kategorie 3f: Peer-Assessment	60
Tabelle 50: Fundstellen zur Kategorie 4a: Schreiben nach Vorgaben, Regeln oder Mustern	61
Tabelle 51: Fundstellen zur Kategorie 4b: Schreiben zu und nach literarischen Texten	63
Tabelle 52: Fundstellen zur Kategorie 4c: Schreiben zu Stimuli	64
Tabelle 53: Fundstellen zur Kategorie 4d: Freies Schreiben	64
Tabelle 54: Fundstellen zur Kategorie 4e: Heuristisches Schreiben.....	65
Tabelle 55: Fundstellen zur Kategorie 4f: Personales Schreiben	66
Tabelle 56: Fundstellen zur Kategorie 5a: Methoden des Lehrer*innen Feedbacks	67
Tabelle 57: Fundstellen zur Kategorie 5b: Kriterienraster	68
Tabelle 58: Fundstellen zur Kategorie 6a: genreunspezifische Strategiebündel	69
Tabelle 59: Fundstellen zur Kategorie 6b: genrespezifische Strategiebündel	71
Tabelle 60: : Fundstellen zur Kategorie 6c: Modell der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien	72
Tabelle 61: Fundstellen zur Kategorie 7a: Modelltexte studieren	73
Tabelle 62: : Fundstellen zur Kategorie 7b: Textprozeduren	74
Tabelle 63: Fundstellen zur Kategorie 7c: Modell der expliziten Genre-Instruktion	74
Tabelle 64: Fundstellen zur Kategorie 7d: Wortschatzerwerb.....	74